

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**USMONOV BOTIR
SHUKURILLAYEVICH**

***Toshkent kimyo-texnologiya instituti rektori,
t.f.d., p.f.d., prof., Anjumanning tashkiliy
qo'mita raisi***

Hurmatli “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy va ilmiy-texnikaviy anjumani” ishtirokchilari, O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlardan ishtirok etuvchi vakillar, xorijiy mehmonlar, professor-o‘qituvchilar, talabalar hamda yoshlar!

Toshkent kimyo-texnologiya institutiga xush kelibsiz!

Sizlarni Tashkent kimyo-texnologiya institutida o‘tkazilayotgan “Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” nomli Xalqaro ilmiy-texnikaviy Anjuman ishtirokchisi bo‘lganingiz bilan chin dildan qutlaymiz.

Mazkur anjuman zamonaviy sanoat, ilm-fan va ta’lim tizimida tizimli yondashuvni rivojlantirish, muhandislik muammolarini kompleks tahlil asosida hal etish hamda ilg‘or texnologiyalarni joriy etish yo‘nalishidagi muhim qadamlardan biridir. Tadbir ilmiy xodimlar, muhandislar, professor-o‘qituvchilar va ishlab chiqarish vakillarini bir maydonda jamlab, kimyo, neft-gaz va oziq-ovqat muhandisligi, sanoatni avtomatlashtirish, raqamlashtirish va barqaror ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha ilg‘or tajriba almashish imkonini yaratadi.

Bugungi tez o‘zgarayotgan texnologik davrda tizimli fikrlash — murakkab jarayonlarni yaxlit holda tahlil qilish, ularning o‘zaro bog‘liqligini aniqlash va eng maqbul yechimlarni topishda muhim metodologiyaga aylanmoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash hamda ekologik barqarorlikni rivojlantirishda beqiyos ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sanoat tarmoqlari hozirda raqamli transformatsiya, aqlli ishlab chiqarish va yashil texnologiyalarni joriy etish bosqichida. Shu jarayonda Toshkent kimyo-texnologiya instituti innovatsion faoliyatni rivojlantirish, yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni mustahkamlash orqali muhim rol o‘ynamoqda.

Mazkur anjumanda ishtirok etish muhandislik texnologiyalari sohasida tizimli yondashuv asosidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish uchun noyob imkoniyatdir. Ishonchimiz komilki, ushbu anjuman davomida bildirilgan fikrlar, almashilgan tajribalar va shakllangan hamkorliklar kelajakda muhandislik sohasida yangicha g‘oyalar, innovatsion yechimlar va tizimli yondashuvga asoslangan amaliy natijalarga olib keladi.

“Muhandislik texnologiyalarida yechimlarni topishda tizimli fikrlash” xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman tashkilotchilari

I. Vazirliklar, idoralar, xalqaro hamkorlar va tashkilotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi, O‘zbekiston
2. Toshkent kimyo-texnologiya instituti, O‘zbekiston
3. Turon Fanlar Akademiyasi, O‘zbekiston
4. D.I. Mendeleev nomidagi Rossiya kimyo-texnologiya instituti, Rossiya
5. M. M. Auezov nomidagi Janubiy Qozog‘iston tadqiqot universiteti, Qozog‘iston
6. Kantabria Universiteti, Ispaniya;
7. I. Razzoqov nomidagi Qirg‘iziston davlat texnika universiteti, Qirg‘iziston
8. Voronej davlat texnika universiteti, Rossiya
9. Obuda Universiteti, Vengriya;
10. Slovakiya texnologiya universiteti, Slovakiya
11. Samarqand xalqaro texnologiyalar universiteti

II. Kompaniyalar va korxonalar

1. “Uzkiyosanoat” AJ;
2. “Uzsanoatqurilishmateriallari” AJ;
3. “O‘zyog‘moysanoat” uyushmasi;
4. “Maksam Chirchiq” AJ;
5. “Olmaliq kon-metallurgiya konbinati” AJ;
6. “Mill Max Group” MChJ;
7. “XIMAVTOMATIKA” MChJ
8. “Texnopark” MChJ

O‘tkazilish joyi : Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Manzil: Toshkent shahri, Alisher Navoiy ko‘chasi, 32-uy.

XORIJIY ISHTIROKCHI VA SPIKERLAR

- ❖ **Inna Sergeevna Makarova** RF, Sankt-Peterburg texnologiya instituti (texnika universiteti);
- ❖ **Lobanovskaya T.L.** RF, Sankt-Peterburg texnologiya institute (texnika universiteti);
- ❖ **Levdanskiy Aleksandr Eduardovich** Belorussiya davlat texnologiya universiteti;
- ❖ **Muhammad Arij** Turkiya, Yildiz texnika universiteti;
- ❖ **Abdraxmanova Gulnar Timurovna** t.f.d., prof., AGT Global bosh direktori, Qozog'iston;
- ❖ **Ryasnova Yuliya** AGT Global rovojlantirish bo'yicha direktor, Qozog'iston;
- ❖ **Antonio Markomini** Italiya, Ka Foskari Venetsiya Universiteti;
- ❖ **Muhammad Riza Bahrami** Eron; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Jimbo Henri Claver** Kamerun; Samarqand Xalqaro Texnologiya Universiteti, Smarkand International University of Technology (SIUT)
- ❖ **Narges Samanian** Eron Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Lee Geun Seong** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Kuen Keehyun** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Calvo Gomez Octavio Alberto** Meksika, Toshkent kimyo-texnologiya instituti;
- ❖ **Tkach Viktoriia** Ukraina, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Lee Myungsuk** Koreya Respublikasi, Toshkent kimyo-texnologiya instituti
- ❖ **Iman Sarani** Tsinghua Universiteti, Xitoy
- ❖ **Kim Svetlana** Open Kiber universiteti, Koreya

FOTO LAVHALAR / PHOTO REPORT

TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA INSTITUTI

“MUHANDISLIK TEXNOLOGIYALARIDA YECHIMLARNI TOPISHDA TIZIMLI FIKRLASH” XALQARO ILMYIY-TEXNIKAVIY ANJUMANI MATERIALLARI

2025-YIL 16 – 17 OKTABR

TOSHKENT-2025

**5-SHO‘BA: BARQAROR ENERGIYA, YASHIL
TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUAMMOLARIDA
TIZIMLI FIKRLASH**

**SECTION 5: SYSTEM THINKING AND ANALYSIS IN
SUSTAINABLE ENERGY, GREEN TECHNOLOGIES, AND
ENVIRONMENTAL CHALLENGES**

REMOVAL OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER USING BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS - STATE OF THE ART

Elitsa Chorbadzhiyska^{1, 2}, Nadya Ivanova¹, Pavel Chorbadzhiyski³*

¹Department of Chemistry, South-West University "Neofit Rilski", 66 Ivan Mihaylov Str., 2700, Blagoevgrad, Bulgaria; elli_e1@swu.bg (El.Ch.); nadya_ivanova99@abv.bg (N.I.);

²Innovative Center for Eco Energy Technologies, South-West University "Neofit Rilski", 66 Ivan Mihaylov Str., 2700, Blagoevgrad, Bulgaria;

³Department of Mathematics and Physics, South-West University "Neofit Rilski", Blagoevgrad, Bulgaria; pavel_3010@abv.bg

*Corresponding author: elli_e1@swu.bg

Abstract: Heavy metal pollution is a global environmental problem, mainly caused by industrial activities, mining and improper wastewater management. Heavy metals are considered to be one of the most serious and persistent environmental pollutants, due to their toxicity, bioaccumulation and inability to degrade. They are mainly released from industrial processes such as metallurgy, mineral extraction, battery production and textile industry. Unlike organic pollutants, heavy metals do not biodegrade and can accumulate in living organisms, passing through the food chain and causing serious health problems - from chronic toxicity to carcinogenic effects. This makes them particularly dangerous even at low concentrations.

Traditional methods for removing heavy metals from wastewater (such as chemical precipitation, ion exchange, membrane technologies and adsorption) are often energy-intensive, expensive or generate secondary waste. This necessitates the search for alternative methods. In recent years, bioelectrochemical systems (BES) have emerged as an innovative and sustainable alternative. They combine the action of microorganisms with electrochemical processes to effectively treat polluted waters. BES offer not only the removal of pollutants, but also the possibility of producing electricity or hydrogen - an additional value that makes them even more attractive.

Bioelectrochemical Systems (BESs) are innovative technologies that merge microbiology and electrochemistry to convert chemical energy from organic compounds into electrical energy or valuable products (e.g., hydrogen, methane, or chemicals). They are primarily used for wastewater treatment, energy production and biosensing. The main components are: anode, cathode, microbial biofilm/microorganisms, proton exchange membrane (PEM), external circuit.

There are different types of BES:

- Microbial Fuel Cell (MFC) - Generates electricity from organic waste [1, 2].
- Microbial Electrolysis Cell (MEC) - Produces hydrogen or methane using external voltage [3, 4].
- Microbial Desalination Cell (MDC) - Desalinates water while generating electricity [5, 6].
- Microbial Electrosynthesis Cell (MESC) - Produces chemicals (e.g., acetate, ethanol) from CO₂. [7, 8].
- Microbial electrochemical snorkel (MES) - Water purification from organic pollutants at a high speed, soil decontamination, etc. [9].
- Metal recovery from aqueous solutions [10-13].

In the context of heavy metal removal, the main mechanism is the reduction of metal ions (such as Cr⁶⁺, Cu²⁺, Pb²⁺) to more stable and/or insoluble forms that can be precipitated or separated. In the anode chamber, microorganisms break down organic matter, releasing electrons and protons. The electrons pass through an external circuit to the cathode, where they participate in the reduction of metal ions.

There are several main mechanisms for the removal of heavy metals by BES:

- Reduction: For example, Cr(VI) → Cr(III) → Cr⁰; The reduced metals are often precipitated as insoluble forms or deposited on the cathode.

- Bioelectrochemical precipitation: by controlling the local pH and redox potential, conditions are created for the precipitation of metals as hydroxides or sulfides.
- Bioadsorption: the cell walls of microorganisms have functional groups that can bind metal ions.
- Bioprecipitation: metals are captured by the formation of insoluble compounds, usually in the presence of sulfur or phosphorus ions released by the microorganisms.

Nowadays, most BES are used in laboratory research or pilot plants. The possibilities for integration into real industrial processes are increasing, especially in:

- Mining industry;
- E-waste treatment;
- Wastewater treatment plants with high organic and metal content.

The future of BES is related to the development of better and cheaper electrode materials; genetically modified microorganisms with higher electroactivity and selectivity; hybrid technologies combining BES with membrane, sorption or bioreactor systems. Bioelectrochemical systems are emerging as a promising, environmentally friendly and energy-efficient technology for the removal of heavy metals from wastewater. They offer a simultaneous solution to two problems: toxic metal pollution and the need for sustainable energy. Although their application is still limited, with the advancement of science and technology, BES are expected to play an increasingly important role in water resource management and environmental protection.

Keywords: Heavy metal removal; Bioelectrochemical systems (BES); Wastewater treatment.

References

- [1] C. Santoro, C. Arbizzani, B. Erable, I. Ieropoulos, Microbial fuel cell as new technology for bioelectricity generation: A review, *J. Power Sources*, 356, 225-244, 2017.
- [2] B. Logan, R. Rossi, A. Ragab, P. Saikaly, Electroactive microorganisms in bioelectrochemical systems, *Nat. Rev. Microbiol.*, 17, 307-319, 2019.
- [3] A. A. Kamnev, Y. A. Dyatlova, O. A. Kenzhegulov, Y. P. Fedonenko, S. S. Evstigneeva, A. V. Tugarova, Fourier Transform-Infrared (FTIR) Spectroscopic Study of Biofilms Formed by the Rhizobacterium *Azospirillum baldaniorum* Sp245: Aspects of Methodology and Matrix Composition, *Molecules*, 28, 4, 1949, 2023.
- [4] K. Kadier, P. Jain, B. Lai, M.S. Kalil, S. Kondaveeti, K.F.S. Alabbosh, I.M. Abu-Reesh, G. Mohanakrishna, Biorefinery perspectives of microbial electrolysis cells (MECs) for hydrogen and valuable chemicals production through wastewater treatment, *Biofuel Res. J.*, 7, 1, 2020, 1128-1142. [5] I. Mudher, S. A. Ali, Microbial Desalination Cells: Sustainable Water Desalination Application and Wastewater Management. *Cell Physiol Biochem*, 59, 131-147, 2025.
- [6] S. Sikder, M. Toha, M. M. Rahman, M. H. Sikder, Efficiency of microbial desalination cells in treating wastewater, desalinating saltwater, and generating bioelectricity in Bangladesh. *RSC advances*, 14, 52, 38547-38559, 2024.
- [7] D. Suri, L. M. Aeshala, T. Palai, Microbial electrosynthesis of valuable chemicals from the reduction of CO₂: a review. *Environmental Science and Pollution Research*, 31, 25, 36591-36614, 2024.
- [8] M. Roy, S. Kumar, S. A. Patil, Brewery CO₂ conversion into acetic acid at an optimized set of microbial electrosynthesis process parameters. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 12, 6, 114436, 2024.
- [9] M. Hoareau, B. Erable, A. Bergel, Microbial electrochemical snorkels (MESs): A budding technology for multiple applications. A mini review, *Electrochemistry Communications*, 104, 106473, 2019.
- [10] M. Mitov, I. Bardarov, E. Chorbazhiyska, K. L Kostov, Y. Hubenova, First evidence for applicability of the microbial electrochemical snorkel for metal recovery, *Electrochemistry Communications*, 122, 106889, 2021.
- [11] M. Mitov, E. Chorbazhiyska, I. Bardarov, K. Kostov, Y. Hubenova, Silver Recovery by Microbial Electrochemical Snorkel and Microbial Fuel Cell, *Electrochimica Acta*, 408, 2022, 139941.
- [12] Y. Hubenova, E. Chorbazhiyska, K.L. Kostov, M. Mitov, Efficient gold recovery by microbial electrochemical technologies, *Bioelectrochemistry*, 149, 108311, 2023.
- [13] Y. Hubenova, E. Hubenova, E. Y. Chorbazhiyska, H. Sbirikova-Dimitrova, L. Tsvetanova, E. Slavcheva, Simultaneous gold and silver recovery in microbial fuel cells operating in a short-circuited mode, *Journal of Power Sources*, 626, 235775, 2024.

HYBRID FRAMEWORK COMBINING PHASE CHANGE MATERIALS AND MACHINE LEARNING FOR IMPROVED PEM FUEL CELL PERFORMANCE

Iman Sarani

Tsinghua University, 2025

Background

Energy is a fundamental requirement for human survival and sustainable development. It supports all aspects of life, from nutrition and shelter to education, healthcare, transportation, defense, science, technology, production, and consumption. In our rapidly evolving world, the demand for energy continues to grow due to factors such as population increase, rising living standards, and industrialization driven by technological advancements. This escalating global energy demand has led to record-breaking levels of primary energy consumption, which surpassed 170,000 TWh in 2023 [1]. This reliance on traditional energy sources like crude oil, coal, and natural gas has resulted in their extensive use to meet the majority of global energy demands. These fuels have remained dominant in power generation worldwide due to their widespread availability and ease of use, making them integral to energy systems despite their environmental impacts.

The world's heavy reliance on fossil fuels presents critical challenges. The finite nature of these resources presents a significant concern, with current estimates indicating approximately 50 years of remaining oil and natural gas reserves, though coal reserves may last over a century [2]. Beyond resource depletion, fossil fuel combustion produces severe environmental impacts through greenhouse gas emissions and pollutants. These emissions trap heat in the atmosphere, leading to global warming that has already increased average temperatures by 1°C [3]. The environmental consequences include ocean acidification, extreme weather events, rising sea levels, and devastating impacts on ecosystems. In response, nearly 200 countries have agreed to transition away from fossil fuels, with over 110 nations committing to net-zero emissions targets [4]. This global shift reflects growing recognition that sustainable alternatives are essential for addressing both energy security and environmental preservation. The transition toward renewable energy sources represents a crucial step in ensuring a clean, secure, and sustainable energy future, though this transformation requires significant international cooperation and technological advancement.

Among the diverse portfolio of renewable energy technologies, solutions have emerged to address different aspects of energy generation, storage, and utilization. Solar photovoltaics, wind turbines, hydroelectric power, and fuel cells represent key technologies in this transition [5]. Each technology offers unique advantages and applications, from utility-scale power generation to distributed energy systems. However, fuel cells have gained particular attention due to their high efficiency, minimal environmental impact, and versatility in various applications, from transportation to stationary power generation [6]. Fuel cells stand out as a promising technology due to their high energy conversion efficiency and zero-emission operation. These electrochemical devices directly convert chemical energy into electrical energy, offering continuous power generation as long as fuel is supplied [7]. Their modular nature and scalability make them suitable for various applications, from portable electronics to industrial power systems.

Among various fuel cell technologies, Proton Exchange Membrane Fuel Cells (PEMFCs) have emerged as particularly promising due to their low operating temperature, quick start-up capability, and high-power density [8]. These characteristics make PEMFCs especially suitable for automotive applications and portable power generation, where rapid response and compact design are crucial requirements. However, thermal management remains a critical challenge in PEMFC operation [9]. The heat generated during electrochemical reactions must be effectively managed to maintain optimal operating temperatures and prevent performance degradation.

In recent years, phase change materials (PCMs) have emerged as an innovative solution for thermal management [10]. These materials can absorb, store, and release large amounts of heat during phase

transitions, offering passive and efficient temperature control. Integrating PCMs into PEMFC systems could potentially enhance system performance and reliability, making it a promising area for investigation.

Testing Setup

The PEMFC used in this study has an active area of 25 cm². As illustrated in Figure 1, two graphite plates were employed in the fuel cell design. These plates offer several advantages, such as excellent electrical conductivity, high thermal stability, and resistance to corrosion. The anode flow field was designed with a porous structure to enhance gas diffusion.

However, a porous design in the cathode part is not recommended due to the increased risk of flooding, especially at high relative humidity conditions. Flooding can lead to serious voltage deterioration over time [11]. Instead, a super-thin cathode flow field design was chosen to reduce the flooding problem and improve oxygen transport to the catalyst layer.

Figure 1 Overview of the PEMFC testing setup and components: (a) Real-world view of the fuel cell testing system (b) Schematic diagram of the PEMFC test system components.

Results

Figure 2 and Figure 3 provide a more comprehensive view of parameter interactions through contour and 3D surface plots based on RSM and ANN models, respectively. Figure 2(a) and Figure 3(a) both illustrate the combined effects of T and P on PD. The comparison of P and AI flow rate effects on PD indicates that P has a more dominant influence on fuel cell performance. While both factors positively

affect PD, the contour lines and surface gradients are steeper along the P axis. This suggests that optimizing system P could yield more significant performance gains compared to adjusting anode flow rates.

The beneficial effects of increased P include higher reactant concentration at electrode surfaces and improved membrane hydration, both of which contribute to enhanced electrochemical reaction rates and overall power output. The relatively weaker influence of AI flow rate compared to P implies that there may be a practical upper limit to the benefits of increasing hydrogen supply beyond a certain point. This finding is crucial for system design, as it suggests that efforts to increase P may be more rewarding than continuously increasing fuel flow rates.

The interplay between anode and CI flow rates on PD. Both RSM and ANN models indicate that the AI flow rate has a more pronounced effect on PD compared to the CI flow rate. This is because the anode reaction is highly sensitive to hydrogen availability, so variations in AI flow rate directly influence the rate of electrochemical reactions and thus PD.

Figure 2 Effects of operating parameters on PD based on the RSM model: (a) P and T, (b) AI and P, and (c) CI and AI.

The diminishing returns observed at higher flow rates for both inlets suggest that beyond certain thresholds, other factors become limiting. These include ohmic losses and activation overpotentials, which impact fuel cell performance. This observation is crucial for optimizing fuel utilization and system efficiency. The greater sensitivity to anode flow rate suggests that precise control of hydrogen supply is more critical than cathode air flow management. Additionally, the diminishing returns at higher flow rates indicate that there's an optimal operating point beyond which increasing flow rates provides minimal benefit, potentially wasting fuel or energy in air compression.

Figure 3 Effects of operating parameters on PD based on the ANN model: (a) P and T, (b) AI and P, and (c) CI and AI.

The optimization of PD in PEMFCs is crucial for enhancing their performance, cost-effectiveness, and practicality. Table 1 presents the optimal process parameters that yield maximum PD, with the employed optimization method providing accurate predictions. The optimal values identified for T, P, AI flow rate, and CI flow rate were 79.1°C, 200 kPa, and 5 SLPM for both AI and CI flow rates, respectively. These conditions yielded a maximum PD of 1.71 W cm⁻² in experimental results, while predictions from the CCD and ANN models were 1.68 W cm⁻² and 1.73 W cm⁻², respectively. Maximizing PD improves energy efficiency, system compactness, and economic viability, making PEMFCs more suitable for applications in transportation and portable power devices.

Table 1 Optimal values of the process parameters for the maximum PD.

T	P	AI	CI	PD		
				Exp.	CCD	ANN
79.1	200	5	5	1.71	1.68	1.73

Maintaining optimal conditions in downtime

Before investigation of maintaining PEMFC optimal conditions using PCM during downtime, a visual analysis of the latent heat absorption was conducted using an experiment with a transparent lid. However, subsequent investigations employed a standard all-metal lid to enhance thermal transfer and ensure more robust performance. The thermal images in Figure 4 provide valuable insights into the heat transfer mechanisms at play during the PCM melting process.

Figure 4 Analysis of PCM melting with thermal imaging at 25°C environment T: (a) At 3 minutes and (b) At 10 minutes.

As evident in Figure 4(a), which represents the system after 3 minutes of operation, conduction emerges as the primary heat transfer mechanism. The thermal energy from the PEMFC is efficiently conducted through the thermal paste to the PCM container. The concentric isothermal contours observed in the image are characteristic of conductive heat transfer in a cylindrical geometry.

Progressing to Figure 4(b), which depicts the system after 10 minutes, a notable shift in heat transfer dynamics becomes apparent. While conduction remains significant, natural convection begins to play a crucial role in the heat distribution within the PCM. This is evidenced by the higher T in upper regions. The onset of natural convection is triggered by density differences within the melting PCM, causing buoyancy-driven flows that enhance heat transfer and promote more rapid melting.

It's worth noting that the thermal images reveal lower T at the container's edges, particularly around the lid. This T differential can be attributed to the sealant used prior to lid tightening to prevent leakage. The transition from predominantly conductive heat transfer to a combination of conduction and natural convection as the PCM melts is a critical aspect of its thermal energy storage capabilities. During the visual analysis phase, operating conditions were maintained at T=80°C and P=200 kPa, with both AI and CI flow rates set at 5 SLPM. The experiment proceeded under these controlled parameters throughout the entire duration.

Figure 5 demonstrates the effectiveness of using PCM combined with insulation for maintaining optimal conditions in the PEMFC during downtime. The thermal behavior of PEMFCs is crucial for their performance and longevity. Effective thermal management ensures that the fuel cell operates within its OTR and above freezing point (AFP), which is critical for maintaining efficiency and preventing damage to the membrane and catalyst layers.

Figure 5(a) illustrates the T rate change during PEMFC downtime at 25°C for different insulation thicknesses and with the addition of PCM. As the insulation thickness increases from 1 cm to 3 cm, the rate of T decline decreases. This is due to the increased thermal resistance provided by thicker insulation layers, which impedes heat transfer from the PEMFC to the environment.

The thermal conductivity of the insulation material is low, creating a barrier that slows down heat loss. The relationship between insulation thickness and T decline rate follows an inverse correlation, demonstrating the effectiveness of thicker insulation in maintaining T of PEMFC. The most notable effect is observed when insulation is combined with PCM, resulting in the slowest T drop.

This synergistic effect occurs because the PCM, in this case paraffin with a melting point of 64°C, undergoes a phase transition from liquid to solid as the PEMFC cools. During this transition, the PCM releases latent heat, which helps maintain the PEMFC's T. The high latent heat capacity of PCMs allows them to absorb or release large amounts of thermal energy at a nearly constant T, effectively acting as a thermal buffer.

Figure 5(b) compares the time it takes for the PEMFC to exit the OTR at different environmental T (25°C vs. 0°C). The results show that at lower ambient T, the PEMFC exits the OTR more quickly. This is due to the larger T gradient between the fuel cell and its surroundings, which drives faster heat transfer according to Fourier's law of heat conduction. The heat flux is directly proportional to the T difference, explaining the accelerated cooling rate at lower ambient T. The increased rate of heat loss at lower ambient T underscores the importance of robust thermal management strategies in cold climates. Specifically, for 3 cm insulation, the OTR exit time decreases from 1.3 hr at 25°C to 0.83 hr at 0°C. For the insulation and PCM combination, the OTR exit time reduces from 6.43 hr at 25°C to 3.26 hr at 0°C. This significant reduction in OTR exit time at lower T highlights the challenge of maintaining optimal PEMFC performance in cold environments and emphasizes the need for advanced thermal management solutions. Adding PCM increases OTR duration by 4.9 and 3.9 times at 25°C and 0°C, respectively.

Figure 5(c) depicts the PEMFC T decrease during cool down at -20°C, highlighting the OTR and AFP areas. The graph demonstrates that increasing insulation thickness slows the rate of T decline, with the combination of insulation and PCM providing the most prolonged T maintenance. This extended T retention is attributed to two factors: the increased thermal resistance from insulation and the latent heat release from the PCM. As the PCM transitions from liquid to solid, it releases heat, creating a plateau in the T curve. This plateau occurs at the PCM's freezing point, which is designed to match the PEMFC's OTR. The duration of this plateau is proportional to the mass of PCM used and its latent heat of fusion.

Figure 5(d) quantifies the duration at -20°C for which the PEMFC remains within the OTR and AFP during cool down for various insulation thicknesses and with PCM. PEMFC operational readiness is considerably enhanced through PCM utilization, resulting in 3.5 times increase in OTR duration and 2.7 times increase in AFP duration. This extended duration is crucial for maintaining the fuel cell's ability to start quickly and efficiently, especially in cold environments. PCM-insulation excels due to thermal energy storage. PCM acts as a heat reservoir, slowly releasing stored energy. This process involves thermodynamics and heat transfer principles, utilizing both sensible and latent heat storage mechanisms [12].

Figure 5 Maintaining optimal conditions using PCM in downtime: (a) T rate change during PEMFC downtime at 25°C (b) Time that PEMFC gets out of OTR in 25°C vs. 0°C (c) PEMFC T decrease during PEMFC cool down at -20°C (d) Duration of keeping PEMFC within OTR and AFP during cool down at -20°C (e) PCM versus insulation effects on keeping PEMFC within OTR duration at -20°C (f) Warm up duration with 2000 W heater.

Figure 5(e) presents a heat map of AFP duration at -20°C as a function of insulation thickness and PCM volume. The synergistic effect of combining insulation and PCM is evident from the increasing values towards the top-right corner of the grid. This synergy arises from the complementary roles of insulation and PCM: insulation reduces heat loss to the environment, while PCM stores and releases thermal energy. The heat map reveals a non-linear relationship between insulation thickness, PCM volume, and AFP duration. This non-linearity is due to the complex interplay of heat transfer mechanisms, including conduction through the insulation and phase change dynamics of the PCM. The insulation's low thermal conductivity creates a barrier that slows heat transfer, allowing the PCM to release its stored latent heat over a longer period. This combined effect significantly extends the time the PEMFC remains above freezing, enhancing its cold-start capability and freeze protection during extended periods of inactivity. The AFP duration ranges from 0.26 hr for no insulation and no PCM to 18.27 hr for 3 cm insulation and 0.36 lit PCM.

Lastly, Figure 5(f) examines the warm-up duration of the PEMFC using a 2000 W heater under different thermal management configurations. The warm-up process is governed by the balance between heat generation and heat loss. Without thermal management, rapid heat loss to the cold surroundings prolongs the warm-up duration. The addition of insulation accelerates the warm-up process by reducing heat loss. This acceleration can be attributed to the increased thermal resistance, which allows a greater proportion of the heater's energy to be directed towards raising the T of PEMFC rather than being lost to the environment. However, incorporating PCM slightly increases the warm-up time compared to insulation alone. This is because the PCM acts as a heat sink, absorbing some of the generated heat.

Despite this minor drawback, the overall benefits of the PCM-insulation combination in maintaining T during cool down outweigh the slightly longer warm-up time. The graph shows that it takes approximately 4.62 minutes for the configuration with 3 cm of insulation and 5.82 minutes for the configuration with no insulation to reach 0°C during warm-up.

References

- [1] Ritchie H., Rosado P., Roser M. Energy. *Our World in Data* 2024.
- [2] Statistical BP. BP Statistical Review of World Energy 2016. *British Petroleum[Online] Dostępne w: [Http://Www Bp Com](http://www.bp.com) [Dostęp: 112 2016]* 2016.
- [3] Gani A. Fossil fuel energy and environmental performance in an extended STIRPAT model. *J Clean Prod* 2021; 297: 126526. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.126526>.
- [4] Zanon-Zotin M., Baptista LB., Draeger R., Rochedo PRR., Szklo A., Schaeffer R. Unaddressed non-energy use in the chemical industry can undermine fossil fuels phase-out. *Nat Commun* 2024; 15(1): 8050.
- [5] Kanani B., Zahedi A. Step toward sustainable development through the integration of renewable energy systems with fuel cells: A review. *Sustainable Energy Technologies and Assessments* 2024; 70: 103935. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.seta.2024.103935>.
- [6] Qasem NAA., Abdulrahman GAQ. A recent comprehensive review of fuel cells: history, types, and applications. *Int J Energy Res* 2024; 2024(1): 7271748.
- [7] Togun H., Aljibori HSS., Abed AM., Biswas N., Alshamkhani MT., Niyas H., Mohammed HI., Rashid FL., Paul D. A review on recent advances on improving fuel economy and performance of a fuel cell hybrid electric vehicle. *Int J Hydrogen Energy* 2024; 89: 22–47.
- [8] Liu Z., Chen H., Zhang T. Analysis and optimization of dynamic response during the startup process of proton exchange membrane fuel cell. *J Power Sources* 2025; 628: 235904.
- [9] Sun D., Liu Z. Performance and economic study of a novel high-efficiency PEMFC vehicle thermal management system applied for cold conditions. *Energy* 2024; 305: 132415.
- [10] Wang H., Guo Y., Ren Y., Yeboah S., Wang J., Long F., Zhang Z., Jiang R. Investigation of the thermal management potential of phase change material for lithium-ion battery. *Appl Therm Eng* 2024; 236: 121590.
- [11] Wan Z., Sun Y., Yang C., Kong X., Yan H., Chen X., Huang T., Wang X. Experimental performance investigation on the arrangement of metal foam as flow distributors in proton exchange membrane fuel cell. *Energy Convers Manag* 2021; 231: 113846. Doi: [10.1016/J.ENCONMAN.2021.113846](https://doi.org/10.1016/J.ENCONMAN.2021.113846).
- [12] Sarani I., Payan S., Nada SA., Payan A. Numerical investigation of an innovative discontinuous distribution of fins for solidification rate enhancement in PCM with and without nanoparticles. *Appl Therm Eng* 2020; 176: 115017. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2020.115017>.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ

Кобилов Хасан Халилович^{1}, Шарипова Назира Рахматиллоевна², Халилова Маржона Хасановна³*

¹PhD, доц. заведующий кафедры «Автоматизация технологических процессов и производств», Бухарского государственного технического университета, Узбекистан, г. Бухара

²Докторант Бухарского государственного технического университета, Узбекистан, г. Бухара

³Студентка Бухарского государственного технического университета, Узбекистан, г. Бухара

Аннотация

Использование эффективной технологии брикетирования угля, при которой уголь мелкой фракции смешивается с местным сырьём, позволяет получить высококачественные и конкурентоспособные угольные брикеты. Это является актуальной задачей на сегодняшний день.

Ключевые слова: *влажности угольного брикета, массовая доля общей влажности, количество золы, скорость воздухообмена, фильтрующий материал.*

1. Введение

Производство угольных брикетов с использованием эффективных и экологически чистых органических биосвязующих и жидких связующих материалов считается перспективным методом. Научно доказано, что угольные брикеты обладают более высокой теплотворной способностью по сравнению с обычным углём. Угольные брикеты, пропитанные органическими биосвязующими и связующими веществами, являются экологически чистым топливом, почти не выделяют дыма при сгорании и считаются идеальным топливом для обогрева помещений разного объема.

2. Методология исследования

Основными преимуществами угольных брикетов являются их длительное горение, стабильность процесса горения, а также удобство хранения и транспортировки в условиях тесных складов. Далее рассмотрим методы определения качественных показателей угольных брикетов, таких как общая влажность брикета, количество золы, образующейся при сжигании, а также объем летучих веществ, образующихся в процессе горения.

3. Результаты и их анализ

Метод определения общей влажности угольного брикета

Общая влажность брикета определяется по ГОСТ 27314-91 (ISO 589-81) с использованием одноэтапного метода [1]. Первоначальный образец угольного порошка измельчается до максимального размера частиц 11,2 мм и сокращается до минимальной массы 2,5 кг. Измельченный образец угольного брикета помещается в сушильную печь с температурой 105–110°C. Скорость воздухообмена устанавливается до 5 раз в час. Если потеря общей массы между двумя сессиями сушки не превышает 0,2% от общей потерянной массы, сушка считается завершенной.

Массовая доля общей влажности W_t определяется по следующей формуле, %:

$$W_t = \frac{m_2 - m_3}{m_2 - m_1} \cdot 100$$

где: m_2 — масса угольного брикета до сушки, г; m_3 — масса угольного брикета после сушки, г; m_1 — масса контейнера, г.

В качестве результата определения массовой доли общей влажности принимается среднее арифметическое значение двух параллельных измерений. Расчёты выполняются с точностью до 0,01% и округляются до 0,1% [2].

Метод определения количества золы, образующейся при сжигании угольного брикета

Определение количества золы, образующейся при сжигании угольного брикета, осуществляется по ГОСТ 11022-95 [1] и рассчитывается по следующей формуле, кг:

$$A_{k.m.} = 0,98c + A$$

Предварительно подготовленные 5 образцов брикета при комнатной температуре по отдельности взвешиваются на электронных весах. Затем они поочередно сжигаются в специальной закрытой печи. В процессе горения измеряются время начала и конца горения, а также температура, достигаемая в момент максимального накаливания. После горения масса образовавшейся золы взвешивается на электронных весах. Кроме того, в закрытую печь установлен вентилятор, который со скоростью 2,5 м/с всасывает дым и пыль, образующиеся при сгорании, и подаёт их в анализатор пыли и газа АНКТ-410 в соответствии с ГОСТ 12.1.005-38. В качестве фильтрующего материала в анализаторе используется перхлорвиниловая ткань марки ФПП, установленная на бумажном защитном кольце и закреплённая в металлическом или пластиковом патроне. Концентрация пыли в воздухе определяется по следующей формуле, мг/м³:

$$c = 0,98 \left[\frac{2,76 \cdot 10^6 G(273 + t_s)}{V \tau P_b} \right]$$

где: G — масса пыли, кг; t_s — температура воздуха по сухому термометру, °C; V — расход воздуха через устройство, м³/мин; τ — продолжительность поступления воздуха, мин; P_b — барометрическое давление, Па; 0,98 — эффективность задержания фильтра, %.

Оставшееся в печи количество золы A при аналитическом определении рассчитывается по следующей формуле, кг:

$$A = \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \cdot 100$$

где: m_1 — масса металлического листа для сжигания, кг; m_2 — масса металлического листа с оставшейся золой после сжигания, кг; m_3 — масса металлического листа с угольным брикетом до сжигания, кг.

4. Заключение

Таким образом, по приведённой формуле возможно определить количество золы, образующейся в процессе сжигания угольного брикета.

$$A_{k.m.} = 0,98 \left[\frac{2,76 \cdot 10^6 G(273 + t_s)}{V \tau P_b} \right] + \frac{m_3 - m_1}{m_2 - m_1} \cdot 100$$

Список использованных источников

1. ГОСТ 27314-91(ИСО 589-81) Топливо твердое минеральное. Методы определения влаги. 1991 г.
2. Khasan Kobilov, Nazira Sharipova, SOURCES OF RAW MATERIALS IN THE PRODUCTION OF COAL BRIQUETTES, UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ, 5(134) Май 2025 Часть 12, стр.9-13
3. Kobilov KH.X., Abduraxmonov O.R., Sharipova N.R., Adizova M.R.. Development of the installation device pressing the volume of briquetted material and computer modeling of the technological process. V International conference AGRITECH-2021: Agribusiness, environmental engineering and biotechnologies. Krasnoyarsk-Volgograd, Russia/Tashkent-Buhara, Uzbekistan, June 16-19 2021. P.1-7
4. Адылов, Ч.А. Разработка технологии брикетирования угольной мелочи с помощью продуктов переработки Чертополоха и Эремуруса. / А.И. Исманжанов, Т.Дж Джолдошева, Ч.А. Адылов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія" техніка та енергетика АПК" Київ– 2016, Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, с., -С 37-45.

НАНОТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ¹Содиқов Наим Очилович, ²Муминова Зайнаб Арабовна¹Самаркандский государственный медицинский университет, профессор кафедры «Физика, биофизика и медицинская физика»²Ташкентский химико-технологический университет, доцент кафедры «Физика и энергетики»
z.muminova@tkti.uz

Аннотация. Понятие «нанотехнология» прочно входит в нашу жизнь, а еще в 1959 г. знаменитый американский физик-теоретик Ричард Фейнман говорил о том, что существует «поразительно сложный мир малых форм, а когда-нибудь люди будут удивляться тому, что до 1960 г. никто не относился серьезно к исследованиям этого мира». На первом этапе развития нанотехнологии определялось в основном создание устройств зондовой микроскопии. Эти устройства являются своеобразными глазами и руками нанотехнолога. Сегодня прогресс в области нанотехнологии связан с разработкой наноматериалов для аэрокосмической, автомобильной, электронной промышленности. Но постепенно все чаще упоминается перспективная область применения нанотехнологии в медицине. Это связано с тем, что современная технология позволяет работать с веществом в масштабах, еще недавно казавшихся фантастическими - микрометровых и нанометровых. Именно такие размеры характерны для основных биологических структур - клеток, их составных частей (органелл) и молекул.

Annotatsiya. “Nanotexnologiya” tushunchasi hayotimizga mustahkam kirib bormoqda va 1959 yilda taniqli amerikalik nazariyotchi fizik Richard Feynman “kichik shakllarning hayratlanarli darajada murakkab dunyosi borligini va bir kun kelib odamlarning 1960 yilgacha bu dunyoni o'rganishga hech kim jiddiy munosabatda bo'lmaganidan hayratda qolishlarini” aytgan. Nanotexnologiya rivojlanishining birinchi bosqichida asosan zond mikroskop qurilmalarini yaratish bilan belgilangandi. Bu qurilmalar nanotexnologning o'ziga xos ko'zlari va qo'llaridir. Bugungi kunda nanotexnologiyalar sohasidagi taraqqiyot aerokosmik, avtomobilsozlik va elektronika sanoati uchun nanomateriallarning rivojlanishi bilan bog'liq. Ammo nanotexnologiyalarni tibbiyotda qo'llashning istiqbolli sohasi tobora ko'proq tilga olinmoqda. Buning sababi shundaki, zamonaviy texnologiyalar bizga yaqin vaqtgacha fantastik ko'rinadigan - mikrometrlar va nanometrlar masshtabidagi moddalar bilan ishlash imkonini beradi. Bu esa asosiy biologik tuzilmalar - hujayralar, ularning tarkibiy qismlari (organellalar) va molekullarga xos bo'lgan o'lchamlardir.

Abstract. The concept of “nanotechnology” is firmly entering our lives, and back in 1959, the famous American theoretical physicist Richard Feynman said that there is “an amazingly complex world of small forms, and someday people will be surprised that until 1960 no one took seriously the study of this world”. The first stage of nanotechnology development was mainly determined by the creation of probe microscopy devices. These devices are the eyes and hands of a nanotechnologist. Today, progress in nanotechnology is associated with the development of nanomaterials for the aerospace, automotive and electronic industries. But gradually, the promising field of nanotechnology application in medicine is increasingly being mentioned. This is due to the fact that modern technology allows us to work with matter on scales that until recently seemed fantastic - micrometers and nanometers. These are the sizes that are typical for the main biological structures - cells, their components (organelles) and molecules.

Ключевые слова: нанотехнология, медицина, биотехнология, ферменты, ДНК, РНК, диагностика.

Содержание: В настоящее время можно говорить о появлении нового направления - наномедицины. Впервые мысль о применении микроскопических устройств в медицине была высказана в 1959 году Р. Фейнманом в своей знаменитой лекции «Там внизу - много места» (со ссылкой на идею Альберта Р.Хиббса). Но только в последние годы предложения Фейнмана приблизились к реальности. Некоторые из этих предположений будут более обоснованы, другие менее. Так, можно более или менее уверенно ожидать, что современные методы получат и

дальнейшее развитие. Например, микроустройства будут становиться все более миниатюрными и совершенными, а их функции - все более богатыми. Имеются несколько подходов к наномедицине, где рассматриваются способы осуществления диагностики и лечения на клеточном, субклеточном и молекулярном уровнях.

1. **Подход «Сверху вниз»** - так можно назвать подход, заключающийся в дальнейшем усовершенствовании существующих микроустройств, в первую очередь - в их дальнейшей миниатюризации. Использование методов современной микроэлектронной технологии позволяет изготавливать элементы размером менее микрона. Эти методы могут быть распространены за пределы электронной техники. Примерами являются микроэлектромеханические системы (*micro electro-mechanical systems - MEMS*) и микрофлюидика - управление потоками жидкости на микронных масштабах. Современная технология позволяет изготавливать множество устройств таких, как микромоторы, акселерометры, гироскопы, разнообразные микродатчики, микроклапаны, микронасосы и шестерен-чатые передачи. В настоящее время целый ряд групп ученых во всем мире работает над созданием микроустройств, которые могли бы работать внутри человеческого организма. Такие устройства могут быть стационарно закрепленными в тканях, перемещаться пассивно - например, вдоль желудочно-кишечного тракта или активно. В последнем случае они могут «ползти» по поверхностям внутренних полостей человеческого организма, плавать во внутренних жидкостях или даже «пробуравливать» себе ходы в тканях. Проект, разрабатываемый в Университете штата Юта, США, представляет собой микросубмарину с двигателем, использующим работу бактерий, таких, как *Salmonella typhimurium*. Эти бактерии способны плавать в жидкости, будучи прикрепленными к ротору двигателя, они смогут приводить в движение вал с закрепленным на нем гребным винтом. Для изготовления еще более миниатюрного устройства могут быть использованы не целые бактерии, а только их гребные жгутики - флагеллы. Источником энергии для такого двигателя могли бы служить кислород и глюкоза, свободно диффундирующие внутрь из окружающей среды. Другой подобный проект разрабатывается фирмой MicroTEC из Дуйсбурга (Германия). В нем в качестве источника энергии рассматривается внешнее переменное электромагнитное поле.

Устройства такого рода, оснащенные бортовыми системами управления, связи и ориентации, основанными на нанотехнологии, наносенсорами и наноманипуляторами могут стать реальностью уже в обозримом будущем.

2. **“Мокрая нанотехнология”**. Этот подход основан на использование готовых механизмов, существующих в живой природе. Впервые эта идея была сформулирована в 1967г. американским биохимиком Айзеком Азимовым. Он первым предложил использовать механизмы, состоящие из молекул нуклеиновых кислот и энзимой. Годом позже Вайт предложил использовать генетически модифицированные вирусы в качестве механизмов для ремонта клеток.

В 1964 году физик Роберт Эттинджер в своей книге «Перспективы бессмертия» предложил использовать замораживание до сверхнизких температур (крионику) для сохранения человеческого организма до тех пор, пока развитие науки не позволит его разморозить, оживить и вылечить. Прекрасно понимая, какие повреждения повлечет такое замораживание на клеточном уровне, Эттинджер предположил, что в будущем станут возможны механизмы, способные такие повреждения исправлять. В 1972г. Эттинджер предположил, что для восстановления поврежденных клеток можно будет использовать биороботов на основе генетически измененных существующих микроорганизмов.

Биотехнология. Использование существующих организмов в качестве основы для создания биороботов предполагает целый ряд преимуществ. Исходный организм обеспечивает готовые системы энергоснабжения, размножения, перемещения, саморемонта и т.д. Существуют отработанные методы получения генетических модификаций, опыт использования микроорганизмов с различными целями.

Вирус как робот. В настоящее время вирусы уже активно используются для внесения в клетки нового генетического материала. В перспективе можно представить себе использование разнообразных роботов-вирусов, способных распознавать клетку определенного типа, находящуюся в определенном состоянии. В зависимости от конкретной ситуации такой робот-вирус сможет убить эту клетку (например, возбудителя заболевания) или ввести в нее необходимые молекулы ДНК или РНК - вплоть до полной замены поврежденного генетического материала.

Клетка - робот. Клетки в организме человека способны целенаправленно перемещаться на определенные расстояния, уничтожать другие клетки или встраиваться в поврежденные ткани на место погибших. Не так уж трудно представить себе клетки, искусственно модифицированные так, чтобы они разрушали атеросклеротические бляшки, регенерировали поврежденные органы, конечности и т.д. Клетки могут нести метки, позволяющие следить за их перемещением по организму, выделять в окружающую среду вещества, несущие диагностическую информацию.

Имеются несколько типов клеток, которые представляются перспективными в качестве основы для биоробота:

- Различные бактериальные клетки. Они могут обладать готовыми механизмами перемещения и даже внедрения в клетки организма-хозяина. Генетический аппарат бактерий довольно просто модифицировать. Они способны к довольно сложному «поведению». Они могут вырабатывать самые разные белки и другие вещества в зависимости от ситуации. Бактерии способны даже к согласованию своих действий путем выделения в окружающую среду различных сигнальных веществ. Они могут передавать и значительные объемы информации, обмениваясь кольцевыми молекулами ДНК - плазмидами. Разумеется, геномы бактерий должны быть модифицированы таким образом, чтобы они не представляли опасности для человека. Так, бактерии могут быть лишены возможности размножаться в самом организме, нужные количества будут получаться извне в специальных условиях.

- Человеческие клетки - такие, как фибробласты. Достоинство фибробластов в том, что они не несут на своей поверхности так называемых антигенов системы HLA, которые в основном и определяют отторжение иммунной системой организма чужеродных тканей.

- Лимфоциты. В организме человека существует несколько типов лимфоцитов, выполняющих различные задачи в рамках обеспечения иммунной защиты. Многие из них способны на весьма сложное «поведение». Не исключено возможность генетически модифицировать собственные (и потому не отторгаемые) лимфоциты человека так, чтобы придать им те или иные дополнительные функции.

3. Методы молекулярной биологии. В организме человека существует огромное количество разнообразных ферментов (энзимы). Это белки или соединения белков, обладающие разнообразной и высокоизбирательной активностью. Некоторые из них выполняют чрезвычайно сложные и ответственные функции. В первую очередь это относится к тем ферментам, которые совместно с нуклеиновыми кислотами обеспечивают работу генетического механизма. Для примера рассмотрим фермент ДНК-репаразу. Молекула ее перемещается вдоль двойной спирали ДНК и исправляет ошибки в последовательности составляющих эту спираль нуклеотидов. Такие ошибки неизбежно возникают под действием температуры, различных химических веществ, радиации и т.д. Молекула ДНК-репаза находит молекулу ДНК, перемещается вдоль нее, распознает нарушения в последовательности нуклеотидов, принимает решение о том, какую из 2-х нитей ДНК считать правильной, «вылавливает» из окружающей среды нужный нуклеотид, удаляет неправильный и вставляет на его место правильный. Практически, она ведет себя как робот, решающий довольно сложную и многовариантную задачу ситуационного поведения.

Предполагается, что комплекс ДНК-фермент способен работать как квантовый компьютер. Пока нет возможности подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Однако, сама

способность белковых молекул к сложному «поведению», связанному с обработкой информации, является несомненным фактом.

Другой класс макромолекул, которые могут быть использованы для самосборки - нуклеиновые кислоты. Существует два основных типа нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) образует весьма устойчивую конфигурацию из двух нитей, сплетенных в двойную спираль. ДНК является основным носителем генетической информации в клетке. Участки нити ДНК способны избирательно связываться с другими нитями, имеющими так называемую комплементарную последовательность нуклеотидов. Именно по этому принципу связываются две нити ДНК, комплементарные друг к другу.

Но связывание комплементарных участков позволяет предсказуемым образом соединять друг с другом и различные нити ДНК. При этом, меняя последовательность нуклеотидов в нитях, можно подобрать любую заранее заданную конфигурацию их сцепления. Большой успех в этом направлении был достигнут Надрианом Зеemanом из Нью-Йоркского университета. Ему удалось сложить из молекул ДНК множество различных плоских и объемных конструкций - тетраэдры, кубы, октаэдры, додекаэдры, икосаэдры, призмы и многие другие. В 1999г. Зеemanу удалось построить из ДНК даже возможный прототип наноразмерного манипулятора.

Ещё один тип нуклеиновых кислот - рибонуклеиновая кислота (РНК) отличается от ДНК тем, что не образует двойной спирали. Из-за этого молекулы РНК менее устойчивы, но зато они способны образовывать самые разнообразные конфигурации. Некоторые из них обладают свойствами, напоминающими свойства ферментов. Как и от молекул белка от них можно ожидать способности к самосборке в заранее запрограммированные структуры.

Вывод: На основании изложенного, можно констатировать, что способностью к взаимному распознаванию и самосборке (а также и другими интересными свойствами) обладают и многие другие субмолекулярные соединения.

Предполагается, что посредством модифицирования существующих белков или синтеза новых, способных (возможно, в комплексе с несущей информацию и «программы» ДНК) к решению и других, в т.ч. более сложных задач, возможно лечение поврежденных или состарившихся клеток.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. Москва, «ГЭОТАР-Медиа», 2016г., стр.13-25
2. Содиқов Н.О., Темиров Ф.Н., Содиқов М.Н. Перспективы нанотехнологии в медицине // World Science, 2016. Т.1. №2 (6). С.87-91.
3. Владимиров Ю.А., Потапенко А.Я. “Физико-химические основы фотобиологических процессов”: Учебник для ВУЗов, 2-е изд., М.:Drofa, 2006. – С.285.
4. Федорова В.Н., Фаустов Е.В. Медицинская и биологическая физика. Курс лекций с задачами. Москва «ГЭОТАР-Медиа», 2010г., стр.13-19
5. Содиқов Н.О. и др. Перспективы использования ускорителей при лечении новообразований в организме человека в условиях Узбекистана //Вопросы науки и образования, 2019. № 27 (76). С. 84-88.
6. Содиқов Н.О., Содиқов М.Н., Темиров Ф.Н. Применение ультразвука в медицине //ББК 1 А28, 2020. С. 32.
7. A.N.Remizov. Tibbiy va biologik fizika. O`zbekiston milliy entsiklopediyasi. – T.:2005, - 590 b.
8. Содиқов М.Н. и др. Экологические проблемы ядерной энергетики // Вопросы науки и образования, 2019. № 27 (76). С. 118-122.

ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

Тухтамушова А.У.^{1}, Юнусов М.Ю.¹, Тураев Т.Б.²*

^{1*}Ташкентский химико-технологический институт, доцент

¹Ташкентский химико-технологический институт, профессор

²Ташкентский химико-технологический институт, профессор

a.tukhtamushova@tkti.uz (Tel: +998 (97) 0005714)

Аннотация. Изучена возможность использования цеолитовых отходов, образующихся в результате технологических процессов на Шуртанском газохимическом комплексе (далее в тексте ШГХК), в производстве силикатных материалов. Исследования, проведенные на образце цеолитовых отходов, прокаленных при высокой температуре (1200⁰С / 2 часа), с использованием современных высокочувствительных приборов с использованием методов элементного анализа, ИК-спектроскопии, ЭМА, РФА, показали, что цеолитовые отходы могут быть использованы для получения силикатных материалов.

Ключевые слова: силикатные материалы; адсорбент; промышленные отходы; цеолитовые отходы.

1. Введение. В Стратегии развития Республики Узбекистан до 2030 года предусмотрено эффективное использование местной сырьевой базы и развитие промышленности основанной на передовых технологиях, в рамках «Зелёной экономики» определены такие важные задачи, как разработка и внедрение экономически эффективных безотходных технологий, расширение сырьевой базы за счёт привлечения нетрадиционного сырья и вторичных ресурсов, производство новых материалов на основе местного сырья и использования различных промышленных отходов, внедрение и освоение энергосберегающих инновационных технологий[1]. Учитывая вышеизложенное, в наших исследованиях мы поставили перед собой цель использовать цеолитсодержащие отходы, образующиеся в результате технологических процессов на ШГХК, для получения силикатных материалов. Известно, что химические реагенты (цеолиты, катализаторы), используемые при очистке и осушке газа, регенерируются при высоких температурах и повторно используются в производстве, в результате чего теряют свои рабочие свойства и становятся непригодными для очистки и осушки природного газа. Поскольку насыщенные химические реагенты сбрасываются на открытые территории, они накапливаются годами, нанося экологический и экономический ущерб. Целью данного исследования является регенерация и повторное использование непригодных химических реагентов (цеолитов) в процессах очистки и осушки природного газа, сокращение объемов импортируемых химических реагентов, рекомендация не регенерированной части для использования в других сферах производства, получение новых видов продукции, необходимых народному хозяйству, а также снижение негативного воздействия на окружающую среду и экологию.

2. Методология исследования. Объектом настоящего исследования являлись отходы, накопленные на предприятии ООО «Шуртангазкимё», и полученные на их основе силикатные материалы. Исследования проводились по методикам, применяемым в рамках научных требований. Исследования проводились с использованием современных высокочувствительных приборов, предназначенных для решения широкого круга исследовательских и практических задач, таких как высокопроизводительный энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (ЭДРФ) спектрометр Rigaku NEX CG, ИК-Фурье спектрометр (Япония), цифровой бинокулярный микроскоп Shimadzu «IRAffinity-1» DN-30 и др.

3. Результаты и обсуждение. Эффективное использование промышленных отходов требует учета ряда факторов, таких как наличие веществ в их химическом составе, агрегатное состояние веществ, количество образующихся отходов и их технологические характеристики. Наиболее оптимальным технологическим решением является использование безотходных технологий производства. При этом важны удобство изменения технологических процессов,

создание систем, включающих замкнутые циклы, и возможность многократного использования сырья. Согласно анализу литературы[2], использование промышленных отходов позволяет сэкономить около 40% сырья в среднем строительстве, снизить материальные затраты на 10–30% по сравнению с аналогами на основе природного сырья и сэкономить капитальные затраты на 35–50%. В качестве отходов нами был выбран отработанный адсорбент (цеолит) ШГХК. Пóry цеолитового адсорбента заполняются поглощенными молекулами, что приводит к насыщению цеолита. В связи с этим возникает необходимость его периодической регенерации при высоких температурах. В каждые три года вместе с продукцией производится около 100 т отходов, использованный цеолит меняют. В процессе регенерации при высоких температурах и повторном использовании в производстве, они теряют свои ценные эксплуатационные свойства, тем самым становятся непригодными для очистки и осушки природного газа. Поскольку насыщенные химические реагенты сбрасываются на открытые территории, с годами накапливаются их огромное количество, что наносит ущерб окружающей среде и экологии. Использование этих отходов промышленности в производстве силикатных материалов, создает возможность решения ряда экономических и экологических проблем. В установках осушки газов в качестве адсорбентов используют синтетические цеолиты, представляющие собой молекулярные связующие. Компоненты химического состава цеолитов (мас.%): SiO_2 -71%; Al_2O_3 - 13,1%; Fe_2O_3 - 0,9%; CaO – 2,1%; MnO – 1,07%; $\text{K}_2\text{O} + \text{Na}_2\text{O}$ – 5,03% и т.д. Исследования, проведенные на образце цеолитовых отходов, прокаленных при высокой температуре (1200°C / 2 часа), с использованием современных высокочувствительных приборов с использованием методов элементного анализа, ИК-спектроскопии, электронной микроскопии и рентгеноструктурного анализа, показали, что цеолитовые отходы могут быть использованы для получения силикатных материалов[3]. Качественный и количественный состав основных и дополнительных элементов, присутствующих в исследуемых образцах, определялся на спектрометре Rigaku NEX CG. В образце цеолитовых отходов оптимального состава, прокаленном при температуре 1200°C в течение 2 часов, количество оксида кремния (SiO_2) из основных оксидов, участвующих в минералообразовании, составило 41,6%, оксида алюминия (Al_2O_3) – 33,8%, оксида кальция (CaO) – 12,3%, оксида натрия (Na_2O) – 5,15%. Из этого следует, что отходы цеолитов могут быть использованы для получения силикатных материалов вместе с основными сырьевыми компонентами, рассчитанными по каждому компоненту и входящим в состав шихты оксидам [3].

4. Выводы. Использование данного вида промышленных отходов создает возможность решения ряда экономических и экологических проблем: создаются энерго- и ресурсосберегающие технологии; с экономической точки зрения цеолитсодержащие промышленные отходы используются как вторичное сырье при производстве дополнительной продукции, а также рекомендуются безотходные технологии; создаются новые рабочие места за счет создания новых технологических линий; высвобождаются большие площади земель, занятых цеолитом (промышленными отходами) с поглощением сероводорода; предотвращается образование пыли, представляющей серьезную угрозу здоровью человека в летний период, а в период зимне-осенних осадков она добавляется в проточные воды и предотвращает ухудшение состава воды и структуры почвы; позволяет достичь ряда целей, поставленных в Целях устойчивого развития.

Список использованной литературы

- [1] Стратегия «Узбекистан — 2030» (<https://lex.uz/ru/docs/6600404>)
- [2] Тиллоев Л.И., Усмонов Х.Р., Хамидов Д.Г. Техническая классификация отходов в газовых химических комплексах // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* 2020. № 5 (74).
- [3] Tuxtamushova A.U., Yunusov M.Yu., Turayev T.B., *Silikat materiallar ishlab chiqarishda sanoat chiqindilaridan foydalanish, International scientific week «Sustainable development and green economy» volume I, Tashkent 2025, Uzbekistan, p.119-120.*

AVTOMOBIL YUVISH SHAHOBCHALARIDA OQOVA SUVLARNI YASHIL INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA TOZALASH

¹Xolov Alisher Faxriddin o'g'li., ²Igitov Farrux Baxtiyorovich., ³Azizova Muhabbat Taxirovna
^{1,2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mas'ul muallif: axolov18@gmail.com

Anotatsiyasi. Mazkur maqolada avtomobil yuvishdan hosil bo'lgan oqova suvlarni tozalashning samarali texnologiyasi ko'rib chiqilgan. Avtomobil yuvish shahobchalaridan chiqadigan oqova suvlar, ularda mavjud bo'lgan yog', moy, xloridlar va boshqa kimyoviy moddalar sababli atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli, ularni tozalash muhim ekologik va sanitariya ahamiyatiga ega.

Kalit so'zlar: avtomobil yuvish, oqova suv, tozalash texnologiyasi, sedimentatsiya, flokulyatsiya, filtratsiya, ekologik xavfsizlik, suv resurslari, kimyoviy moddalar

Kirish. Avtomobil yuvish shahobchalaridan chiqqan oqova suvlar ekologik xavf tug'diruvchi omillardan biri hisoblanadi. Avtomobillar turli yo'l va tabiiy-iqlim sharoitlarida ekspluatatsiya qilinadi hamda ularning shassisi va kuzovi har xil turdagi qoldiqlar (chang, loy, neft mahsulotlari qoldiqlari va boshqalar) bilan ifloslanadi [1;605-606-b]. Natijada, avtomobil yuvishdan chiqqan oqova suvlar nafaqat atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatadi, balki odamlar va hayvonlar uchun ham salbiy ta'sirlar keltirib chiqarishi mumkin.

Avtomobil yuvish jarayonidan so'ng qayta ishlangan suvlarni foydalanish orqali suv resurslarini tejash va chiqindilarni kamaytirish mumkin. Ushbu maqolada avtomobil yuvishdan hosil bo'lgan oqova suvlarni tozalashning samarali texnologiyalari, ularning bosqichlari, usullari va ilmiy tadqiqotlar asosida amalga oshirilgan yangiliklar ko'rib chiqiladi [2;10-20-bet].

Asosiy qisim. Avtomobil yuvish shahobchalarida hosil bo'layotgan oqova suvlar murakab tarkibli bo'lib, ularni tozalashda bir necha bosqichlarni qo'llab samaradorlikga erishish mumkin [3;119-121-b].

1. Dastlabki cho'ktirish hovuzi. Oqova suv tarkibidagi yirik zarrachalar - qum, tosh, loy, yirik mexanik chiqindilarni ajratib olish. Suv past tezlikda hovuz orqali harakatlanar ekan, og'ir zarrachalar tortishish kuchi ta'sirida pastga cho'kadi (1-rasm). Bu bosqichda gidravlik tinchlanish muhitida zarrachalar harakatini kamaytirish asosiy omildir.

1-rasm. Cho'ktirish hovuzi

Stoks qonuniga ko'ra, zarracha cho'kish tezligi uning diametri kvadratiga proporsional bo'ladi. Shuning uchun aynan og'ir va yirik zarrachalar eng avvalo cho'kadi. Tozalash samaradorligi 50–70% gacha bo'lishi mumkin.

Tavsiyalar: Oqim tezligi 0.3–0.6 mm/s bo'lishi kerak; Cho'kindi muntazam olib tashlanishi lozim.

2. Gidrosiklon. Suv tarkibidagi mayda, ammo og'ir muallaq zarrachalarni (1–10 mikron oralig'ida) ajratish. Gidrosiklon ichidagi suv spiral harakatda bo'lib, markazdan qochma kuch hosil qiladi (2-rasm). Natijada zich modda devorlarga, yengil modda esa markazga harakatlanadi. Gidrosiklonlar Navye-Stoks tenglamalari asosida modellashtiriladi, markazdan qochma kuch $F = m \cdot \omega^2 \cdot rF$ orqali ajratish sodir bo'ladi.

Samaradorlik: 60–90% oralig'ida, ayniqsa noorganik zarrachalarda.

Tavsiyalar: Kiritilayotgan oqim bosimi 1.5–3 bar; Qayta ishlovchi sig‘im suv sarfiga mos tanlanadi.

2-rasm. Bosim (a) va bosimsiz (b) gidrosiklonlar: 1 – gidrotsiklonning silindrsimon qismi; 2 – gidrotsiklonning konussimon qismi; 3 - kirish trubkasi; 4, 5 - drenaj trubkasi; 6 - neft mahsulotlarini yig‘ish uchun suzuvchi huni; 7 - loy teshigi; 8 - halqasimon drenaj.

3. Koagulyatsiya + Flotatsiya. Muallaq koloidal zarrachalar, yuzaga chiqmaydigan yog‘lar, emulsiya va SFM (sirt faol moddalar) ni olib tashlash.

3-rasm – Flotatsiya qurilmasining sxemasi: 1, 2 – tanklar; 3 - nasos; 4 - bosimli tank; 5 – havo etkazib berish quvuri; 6 - quvur liniyasi; 7 - egzoz valfi; 8 – qabul qiluvchi kamera; 9 – flotatsion kamera; 10 - ko‘pikni qabul qiluvchi; 11 - tozalangan suvni to‘kish uchun quvurlar.

Koagulyatsiya: Aluminiy sulfat, temir (III) xlorid kabi koagulyantlar orqali mayda zarrachalar yirik zarrachalarga birlashtiriladi.

Flotatsiya: Aralashirilgan havo pufakchalari zarrachalarni yuqoriga ko‘taradi. Bu flotatsion zarralar sirtga chiqadi va ushlanadi.

DLVO nazariyasi asosida zarrachalar orasidagi Van-der-Vaals va elektrostatik kuchlar muvozanati buzilib, koagulyatsiya sodir bo‘ladi.

Flotatsiyada Stokes qonuni teskari qo‘llaniladi (yengil faza yuqoriga chiqadi).

Tavsiyalar: Koagulyant dozalari – 50–150 mg/l; pH = 6.5–7.5 optimal. Kontakt va flotatsiya kamerasi reaktor sifatida loyihalanadi.

4. Qumli yoki ko‘p qatlamli filtr. Oldingi bosqichlardan o‘tgan, lekin hali ham mayda zarracha va qoldiq muallaq moddalardan suvni tozalash. Har xil fraktsiyadagi (qum, shag‘al, antrasit) qatlamlardan o‘tishda zarrachalar mexanik ravishda ushlanadi. Ko‘p qatlamli filtrlar samaradorligi yuqoriroq.

Zarrachalarning filtr yotoqlari orasidagi porozlikka tushishi va yopishuv kuchlari bilan ushlanishi sodir bo‘ladi. Filtrlash tezligi (5–10 m³/m²·soat) samaradorlikka bevosita ta‘sir qiladi.

Tavsiyalar: Har 1–2 kunlik ishlovdan so‘ng teskari yuvish tavsiya etiladi; suv sathining barqarorligi muhim.

5. (Ixtiyoriy) Aktiv uglerod filtri. Suvda qolgan hid, bo‘yoq, SFM qoldiqlari, organik iflosliklarni adsorbtsiyalash. Uglerod yuzasida yuqori sirt maydoni (1000 m²/g) bo‘lib, unda molekularlar fizik yoki kimyoviy adsorbtsiyaga uchraydi. Adsorbtsiyaning Langmuir va Freundlich izotermalari asosida modellashtiriladi. Yuqori molekulyar yoki aromatik birikmalar samarali ushlanadi.

Tavsiyalar: Uglerodni har 1–3 oyda regeneratsiya qilish yoki almashtirish kerak; filtrlash tezligi $5\text{--}8\text{ m}^3/\text{m}^2\cdot\text{soat}$.

6. Qayta ishlatish (resirkulyatsiya). Tozalangan suvni avtomoyka jarayonida ikkinchi darajali foydalanish (suyuqlikni iqtisod qilish, ekologik yukni kamaytirish). Tozalangan suv rezervuar orqali nasos bilan yuqori bosimli moslamalarga yuboriladi. Resirkulyatsiya tizimlari yopiq suv aylanishi prinsipi asosida ishlaydi. Oqova suv miqdorini 80–90% ga kamaytirish mumkin.

Tavsiyalar: Nasos bosimi va suv sifati avtomoyka talablariga javob berishi kerak; qo‘shimcha UV dezinfeksiya yoki pH sozlash kiritilishi mumkin.

4-rasm. AYShlarida hosil bo'lgan oqova suvni tozalash inshootlarining sxemasi: 1 – qum tutkich; 2 – cho'ktirish hovuzi; 3 - konteyner; 4 – bosimsiz gidrotsiklon; 5 – neft mahsulotlari uchun idish; 6 – oraliq suv ombori; 7 - filtr; 8 - toza suv uchun idish; 9 – birinchi ko'taruvchi nasos stantsiyasi; 10 – ikkinchi ko'taruvchi nasos stantsiyasi; 11 - aylanma suv ta'minoti uchun nasos stantsiyasi; 12 - suv ta'minoti tarmog'idan suv ta'minoti quvuri.

Avtomobil yuvish inshootidan chiqindi suv tortishish kuchi bilan tozalash inshootining qum tutgichga oqib tushadi, u yerda eng katta zarrachalar cho'kadi va cho'ktirish hovuziga yo'naltiriladi cho'kindi konteynerlarida cho'kma to'planadi. Keyinchalik, chiqindi suv qabul qiluvchi idishga kiradi, u yerdan nasoslar tomonidan to'planadi va bosimsiz gidrosiklonga beriladi. Bosimsiz gidrosiklondan olingan tozalangan suv oraliq idishga quyiladi, u erdan pastdan yuqoriga filtrlangan bosimli qum filtrlariga quyiladi. Filtrlangan suv tozalangan suv idishida to'planadi, u yerdan avtomobil yuvish uchun yetkazib beriladi [4].

Xulosa. Avtomobil yuvish shahobchalaridan chiqadigan oqova suvlar ekologik jihatdan xavfli bo'lib, ularni samarali tozalash bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. Ushbu maqolada oqova suvlarni bosqichma-bosqich tozalash usullari – cho'ktirish, gidrotsiklon, koagulyatsiya-flotatsiya, filtratsiya va adsorbsiya jarayonlari tahlil qilindi. Har bir bosqich iflosliklarning muayyan turini samarali ajratib olishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qamar Z., Khan S., Khan A., Aamir M., Nawab J., Waqas M. Appraisal, source apportionment and health risk of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in vehicle-wash wastewater // *Science of the Total Environment*. – 2017. 605–606; 106–113.
2. Н. В. Хольшев, А. В. Милованов, Ю. Е. Глазков, Д. Н. Коновалов, С. М. Ведищев, А. В. Прохоров. Оборудование для внешней мойки автомобильного транспорта: общее устройство и расчет // [Электронное издание] : учебное пособие. Тамбов : Издательский центр ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2024.
3. X.L. Pulatov, B.B. Qodirov, F.B. Igitov. “Oqova suvlarning tozalashning ilg'or texnologiyasi”. Toshkent-2023.

Фаскиев Р.С. «расчет сооружеение дияля очистки сточных вод предприятий автомобильного транспорта: методически указание для вполнение расчетно-графическо задания по дисциплинне»// Оренбург: ГОУ ОГУ, 2007Ю

ZAMONAVIY FIZIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR XARAKTERI VA YUTUQLARI, UNING O'ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI

*Badalova Gulbaxor *, Karimova Sanobar, Kayumova Munajat*

TKTI, Fizika va energetika kafedrası

*Mas'ul muallif: gbadalova51@gmail.com

Annotatsiya

Maqolada dastlabki paytlarda fizika va astronomiya sohasidagi yangilik, kashfiyot va ixtirolar kuchli aql-zakovat sohiblari tomonidan yaratilgan bo'lsa, keyinchalik ma'lum muammoni hal qilishga yo'naltirilgan olimlar guruhi tomonidan uzoq muddatli izlanishlar natijasida ma'lum ko'zlangan natijalar haqida bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Neytrino fizikasi vodorod atomi nurlanish spektrlari, Mozeli qonuni, kombinatsion prinsip, fotoeffekt, Kompton effekt, oddiy va anomal Zeeman effektlari.

Biz bilamizki, fizikaning har bir bo'limi o'zi o'rganadigan jarayonlarni, hodisalarni, shu hodisalarni boshqaradigan qonun-qoidalarni shunday ochib beradiki, natijada o'quvchi va talabada bu bo'lim to'g'risidagi bilim va tasavvurlar hamda ular asosida mustaqil fikrlash ham to'la shakllanadi. Masalan, fizikaning nisbatan murakkab bo'limlaridan biri bo'lgan Atom fizikasidagi Rezerford tajribasi, Bor postulatlari, Frank-Gerts, Shtern-Gerlax, Devisson-Jermer tajribalari, de-Broyl g'oyasi, vodorod atomi nurlanish spektrlari, Mozeli qonuni, kombinatsion prinsip, fotoeffekt, Kompton effekt, oddiy va anomal Zeeman effektlari, spin, spin-orbital o'zaro ta'sir kabi mavzular o'quvchilarni bevosita atom hodisalari dunyosiga olib kirib, bu bo'lim to'g'risidagi tasavvur va bilimlari shakllanishiga xizmat qiladi. Shu ma'noda yuqorida keltirilgan mavzular o'z qiymatini hech qachon yo'qotmaydi. Ma'lumki, fizika fani insoniyat erishgan va erishayotgan ilmiy-texnik taraqqiyotning asosini tashkil qiladi. Qadimdan to XVIII asr oxirigacha bu fan falsafa fani tarkibida o'z rivojlanish yo'lini bosib o'tgan bo'lsa, XIX asr boshidan mustaqil fan sifatida tabiat sir-sinoatlarini ochishga, ular asosida jamiyat taraqqiyotiga, insoniyat turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilib kelmoqda.

Uzoq taraqqiyot davomida bu sohada ilmiy-tadqiqot ishlari xarakteri ham zamonga mos ravishda o'zgarib kelgan. Dastlabki paytlarda fizika va astronomiya sohasidagi yangilik, kashfiyot va ixtirolar kuchli aql-zakovat sohiblari tomonidan yaratilgan bo'lsa, keyinchalik ma'lum muammoni hal qilishga yo'naltirilgan olimlar guruhi tomonidan uzoq muddatli izlanishlar natijasida ma'lum ko'zlangan natijalarga erishila boshlandi. Bu holat 20-asrning ikkinchi yarmidan boshlab ma'lum yo'nalishdagi muammolarni o'rganishga mo'ljallangan ilmiy markazlarda amalga oshirish odatiga aylandi. Shu taxlit Fermilab (AQSH), DEZI (Germaniya), CERN (Shvveytsariya), YeKA (Yevropa kosmik agentligi) kabi xalkaro ilmiy markazlar va tashkilotlar vujudga kelgan.

Bunday ilmiy markaz va tashkilotlarning yuzaga kelishiga sabab, birinchidan fizika va astronomiya sohasidagi tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yangi va katta xarajat talab qiladigan qurilmalar hamda tadqiqotlarni amalga oshirish uchun yuqori salohiyatli olimlar guruhi yoki guruhlari o'ta zarurligi hisoblanadi. Ikkinchidan, dunyodagi hech bir davlat bunday katta xarajat talab qiladigan tadqiqot olib borishni mablag' bilan mustaqil ta'minlay olmaydi. Shu sababli bunday ilmiy markazlarda tadqiqot ishlarini xalkaro tashkilotlar tomonidan mablag' bilan ta'minlanishi yo'lga qo'yilgan hamda tadqiqot ishlariga tanlov asosida butun dunyo davlatlari mutaxassislari jalb qilinishi odatga aylandi.

Ushbu dunyo ilmiy markazlarida fizika va astronomiya sohasida so'nggi 30-35 yil mobaynida katta yutuqlarga erishildi.

Bu yutuqlar va ulkan ilmiy siljishlar quyidagi yo'nalishlarda sodir bo'ldi va bo'lmoqda:

1. Elementar zarralar fizikasi nazariyasi sohasida:

Birlashtiruvchi nazariyalar, ya'ni 4 ta fundamental o'zaro ta'sirni yagona mexanizm asosida

birlashtiruvchi nazariyalar qurish yo‘nalishida;

2. Neytrino fizikasi sohasida, ya‘ni neytrino tabiatini o‘rganish, neytrino ossilyatsiyasini tadqiq qilish yo‘nalishida;

3. Astrozarralar xususiyatlari, matyeriyaning yangi shakllari (Qora matyeriya, Qora energiya, gravitatsion todkinlar) ni o‘rganish yo‘nalishida;

4. Yangi avlod tezlatkichlari (Katta adron kollayderi) ni qurish va yanada yuqori energiyalarda zarralar xususiyatlarini o‘rganish yo‘nalishida;

Ayniqsa, nanofizika sohasida 2004 yilda grafen strukturasi Manchestr univyersiteti olimlari tomonidan olindi va bu yutuq uchun 2010 yilda ular Nobel mukofotiga sazovor bo‘lishdi. Grafen dunyodagi eng yupqa material bo‘lib grafit (ko‘mir) moddasidan olinadi, uning qalinligi atom o‘lchamiga teng, mustahkamligi olmosday, elektr va issiqlik o‘tkazuvchanligi misdan ham yaxshi. Lekin uning mexanik, optik, issiqlik va elektr o‘tkazuvchanlik xususiyatlarini yanada yaxshilash mumkin. Shu jihatdan grafen eng istiqbolli material hisoblanadi va uning qo‘llanilishi fan-texnika taraqqiyotini tezlashtirishi (hozirda samarali elektr batareyalari, issiqlik elementlari, suvni chuchuklashtirgichlar va yuqori sezgir elementlar yaratilgan va ularni keng ishlab chiqarish masalalari ko‘rilmoqda) hamda insoniyat turmush tarzini yanada yaxshilashi kutilmoqda.

Bunday yutuqlar sirasiga 2012 yilda Katta adron kollayderida uzoq vaqt davomida izlangan Xiggs zarrasining tajribada kuzatilganini hamda 2016 yil fevral oyida gravitatsion to‘lqinlarning LIGO kollaboratsiyasi tomonidan eksperimentda kuzatilishini ham bemalol kiritilishi mumkin. Albatta bu yutuqlar ham Nobel mukofotiga loyiq deb topildi.

Albatta, yuqorida ta‘kidlab o‘tilgan murakkab mavzular kabi fizikaning keyingi taraqqiyoti natigasida erishilgan barcha yutuqlar, olingan natijalar, ularga erishishda qo‘llanilgan texnika, usullar va hakoza barcha vositalar ham yangi pedagogik va kompyuter texnologiyalari yordamida vizuallashtirilishi hamda ularning o‘zlashtirilish samaradorligi oshirilishi, yosh avlodni tarbiyalashga xizmat qilishi zarur.

Bu o‘zgarishlar fizika va astronomiyadagi shu vaqtgacha shakllangan tasavvurlarni juda kengaytirib yubordi va albatta mutaxassislar, ayniqsa, yosh avlod uchun qiziqish maydoniga aylandi. Sodir bo‘lgan

Ushbu jahon miqiyosida erishilgan va erishilayotgan fizika va astronomiya sohasidagi yutuqlar, sohada rejalashtirilayotgan tadqiqot ishlari albatta ta‘lim tizimimizda o‘z aksini doimiy topib borishi kerak. Shu o‘rinda, fizika-astronomiya ta‘limida informatika fanining o‘rnini alohida ta‘kidlab o‘tishimiz zarur. Chunki, fizika va astronomiya taraqqiyot yo‘nalishlari aynan mikro o‘lchamlarda sodir bo‘layotgani vabu o‘zgarishlar, erishilayotgan yutuqlar bizning dunyoqarashimizni tubdan o‘zgartirib yuborayotgani, bu jarayonlarni ko‘z bilan ko‘rib, qo‘l bilan ushlab bo‘lmasligini inobatga olsak, albatta komputer texnologiyalari, turli animatsiyalar ahamiyati yaqqol ko‘rinib qoladi. Shu sabab asosiy vazifamiz komputer texnologiyalaridan foydalanib fizika va astronomiya ta‘limi sifatini ta‘minlashdan iborat bo‘lmog‘i kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. B.Povh, K.Rith, Ch. Shcolz, F. Zetsche. Particles and Nuclei. An introduction to the physical concepts. 2008. Springer, Berlin-Heidelberg. -395 p.
2. Ch.W.Fay. Introduction to modern physics. Ferris state university press. 2011. -157 p. Tashkent Institute of Chemical Technology
3. MIDDLE EUROPEAN SCIENTIFIC BULLETIN About the use of interactive method and phet electronic resource in educational process Karimova Sanobar Tuyboevna, Teacher Tashkent Institute of Chemistry and Technology.

PROBLEMS OF WIDESPREAD USE OF SOLAR ENERGY IN GREEN ENERGY

Askarov M.A.^{1,*}, Bozarov I.T.¹, Abdurazzakov Kh.T.¹, Abdurakhmonov M.A.²

Tashkent Institute of Chemical Technology

¹Department of Physics and Energy

²4th year student

*Corresponding author: asqarovm@list.ru

Annotation. Solar energy plays a key role in the development of green energy as a renewable and environmentally friendly source. However, its large-scale use is fraught with challenges. Key obstacles include the high cost of manufacturing and installing solar panels, low efficiency, dependence on weather conditions and time of day, and difficulties in storing the generated energy. Furthermore, there are environmental and resource issues associated with the extraction of rare earth metals used in solar cell production. Addressing these challenges requires a comprehensive approach, including technological development, the creation of an effective energy storage system, and improved regulatory frameworks.

Key words: green energy, solar energy, solar cell, efficiency, solar radiation, problems

Introduction. Solar energy is an alternative energy sector based on the use of solar radiation. Solar energy is rapidly developing worldwide, offering an environmentally friendly alternative to traditional energy sources. However, despite its clear advantages, this field faces a number of challenges that hinder its widespread adoption.

Many studies seek ways to improve solar radiation conversion and increase its efficiency by exploiting the specific properties of nanoscale materials and the way they exhibit various physical properties.

Nowadays, it is difficult (or perhaps impossible) to imagine an effective solution to any technology without tapping into the vast and unlimited potential of nanotechnology and nanoscience. This is supported by an analysis of the spectral characteristics of solar radiation (see Table 1) [1].

Table 1

<i>Spectral characteristics of solar radiation</i>											
Spectral range (eV)	0-0.5	0,5-1	1.0-1.5	1.5-2	2-2.5	2.5-3	3-3.5	3.5-4	4-4.5	4.5-5	>5
Number of photons (10 ²⁰ phot/s·m ²)	1	5	7	7	5	3	2	0.5	-	-	-
Intensity (W/m ²)	10	80	190	250	250	210	140	100	80	60	30
In percent (%)	6.43		64.29				27.14				2.14
	6.43		31.43		32.86		17.14		10.0		2.14
	0.72	5.71	13.57	17.86	17.86	15.0	10.0	7.14	5.71	4.29	2.14

As is well known, the vast majority of solar panels worldwide are manufactured on silicon substrates. Despite its advantages over other substrate materials, silicon nevertheless has one significant drawback. It has a narrow spectrum of effective solar radiation absorption (see Table 1): the spectral

range of effective absorption is from 1.1 to 2 eV. In this range, the solar radiation intensity ($\text{W/m}^2 = \text{J/s}\cdot\text{m}^2$) is no more than 30% of the incident radiation. This determines the maximum theoretical limit (30%) of the capabilities of a silicon-based solar cell (SC). All other radiation is used only to heat the device [1].

However, the use of nanotechnology and nanoscience, as well as the transition to the production of SCs based on new contact structures, can expand the effective absorption spectrum from the far infrared (0.1-0.5 eV) to the near ultraviolet (3-3.5 eV). In this range, the total solar radiation intensity is over 70% of the incident energy. The theoretical limit of silicon-based solar cells rises by almost the same amount. In other words, the main challenge in improving the process of converting solar energy into electricity is expanding the effective absorption spectrum.

Expanding the effective absorption spectrum can be achieved by using tandem (multilayer) devices in solar energy. This technique is being intensively researched, but so far, primarily in laboratory conditions. However, due to their high cost and short lifespan, their applications in mass production are also very limited.

Let's consider the main challenges of solar energy [2-4].

Weather dependence. One of the key challenges of solar energy is the instability of energy production. The amount of sunlight depends on the time of day, cloud cover, season, and geographic location. On cloudy or rainy days, the efficiency of solar panels decreases significantly. This makes solar energy less predictable than traditional energy sources.

Energy storage. Solar panels produce energy only during the day, and the main consumption often occurs in the evening. To ensure an uninterrupted power supply, storage systems such as batteries are necessary. However, current storage technologies are still far from ideal—batteries are expensive, take up a lot of space, have a limited service life, and pose environmental concerns after disposal.

High implementation costs. Although the cost of solar panels has significantly decreased in recent years, the initial costs of installing solar power plants remain high. This is especially true for private households and developing countries, where access to investment is limited. Furthermore, installation requires qualified personnel and specialized equipment.

Limited service life and equipment efficiency. Solar panels lose efficiency over time. On average, their performance can decline by 15-20% over 25-30 years. Solar inverters and other system components also require regular replacement and maintenance, increasing the total cost of ownership.

Environmental Impact. Although solar energy is considered "green", the panel manufacturing process involves the use of toxic substances and rare earth metals. Improper disposal of used panels can harm ecosystems. Furthermore, large solar farms require significant space, which can disrupt local ecosystems.

Infrastructure and Grid Limitations. The widespread connection of solar power plants to the grid requires upgrading existing infrastructure. In some regions, power grids are not designed for decentralized generation, leading to load management issues and the risk of overload.

Dependence on Subsidies and Government Support. In many countries, solar energy development is supported by government subsidies and tax incentives. If these are reduced or eliminated, the rate of adoption of solar technologies could decline sharply. This indicates the instability of the industry without external support.

Solar energy has enormous potential, but its widespread adoption requires overcoming a number of technological, economic, and environmental barriers. Developing energy storage systems, reducing

technology costs, efficiently recycling equipment, and modernizing infrastructure are key areas of focus for scientists, engineers, and government agencies worldwide. The prospects for solar energy not only pave the way to energy independence and sustainable development but also significantly increase investment and research opportunities, contributing to improved environmental safety and a more comfortable planet.

Another major challenge facing solar energy is the shortage of highly qualified personnel working in this field. Solar energy, among all mass-produced energy sources, is a direct current (DC) source. The entire infrastructure for energy consumption, transportation, and production relies on alternating current (AC), whereas solar electricity is a direct current (DC), requiring different operating skills and electrical equipment. Therefore, the task of taking appropriate measures to promptly train solar energy electrical engineers capable of ensuring the efficient consumption, transportation, and production of continuous solar electricity is urgently needed. The entire higher education process should be focused on modernizing the entire educational process, its teaching and methodological support, and competently updating the entire cycle of analytical and practical educational content [5].

Conclusion. It should be noted that solar energy is a dynamically developing sector that contributes not only to environmental sustainability but also to economic growth. Each new achievement in this field opens up additional opportunities for countries, cities, and households, supporting their aspirations for energy independence and a reduced carbon footprint. The importance of solar energy goes beyond a simple alternative — it is becoming an integral part of our planet's existence on the path to a greener and more sustainable future.

With increased investment and strengthened support systems, solar energy will continue to grow and develop, overcoming existing barriers. This process not only supports the strengthening of environmental safety but also creates new horizons for scientific research and technological innovation. Ultimately, solar energy has the potential to be a catalyst for positive change in the global energy landscape, enhancing both economic and social well-being.

Literature

1. E.Z. Imamov, T.A. Dzhalalov. Principles of nanosolar energy or "Actual problems of combining and developing two technologies: functional nanomaterials and increasing the efficiency of solar cells", monograph – Tashkent. Fan va Technology Publishing House, 2015. – 112 p.
2. Nurudinov S.M., Yakubov Z.Ya. Problems and prospects for the development of solar energy in the current environmental situation // *Vestnik science*, No. 12 (81) Vol. 2. 2024. – pp. 1967-1975.
3. Kenjaev Z.T. State and prospects for the development of solar energy // *Young scientist*. - 2017. - No. 37 (171). - pp. 6-7.
4. Gorbenko O.N., Rozhkova A.A. Problems of using solar energy // *Modern science-intensive technologies* - 2014. No. 5-2. pp. 38-39.
5. Imamov A.E., Imamov E.Z., Kholmedov Kh.M., Karimov Kh.N., Khujamatov H., Askarov M.A. Solving the problem of training specialists in the operation of solar energy devices // *Science and innovation*, Vol. 2, Iss. 10, 2023, -pp.165-169

ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA YASHIL ENERGIYA VA TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI

*Shamuratova Sh.M., Rahmatullayeva N.T., Usmonova A.B.**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston Respublikasi

*Mas’ul muallif: azizaadiba@gmail.com

Annotatsiya. Atrof-muhit muammolari butun insoniyatni tashvishga solayotgan eng dolzarb masalalardan biridir. So‘nggi o‘n yilliklarda sanoatlashuvning tezlashishi, aholi sonining keskin oshishi va global iqtisodiy faollikning kengayishi natijasida tabiiy resurslar tezda kamaymoqda, havo, suv va tuproq ifloslanmoqda, tabiat muvozanati buzilmoqda. Ushbu jarayonlar nafaqat inson salomatligiga, balki butun sayyoramizning ekologik barqarorligiga tahdid solmoqda. Shu bois atrof-muhitni muhofaza qilish va barqaror rivojlanishni ta‘minlash xayotiy ahamiyat kasb etadi. Ayniqsa, yashil energiya va zamonaviy ekologik texnologiyalar bu boradagi yechimlarning asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: atrof-muhit, yashil energiya, ekologik monitoring, ekologik barqarorlik, tabiat.

Atrof-muhit – bu biz yashayotgan yer yuzasining barcha tabiiy va sun‘iy qismlarining murakkab tizimidir. U inson faoliyati bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, hayotimizning barcha jabhalariga ta‘sir ko‘rsatadi. Havoning tozaligi, suvning sifati, tuproqning unumdorligi, o‘simliklar va hayvonot olamining boyligi – ana shu jihatlar atrof-muhitning asosiy ko‘rsatkichlari hisoblanadi. Bizning sog‘lig‘imiz, farovonligimiz va jamiyatlarimiz barqaror rivojlanishi uchun atrof-muhitning saqlanishi va muhofaza qilinishi juda muhimdir. Biroq so‘nggi asrlarda inson faoliyatining intensivligi kuchayishi natijasida atrof-muhitga bo‘lgan bosim sezilarli darajada ortib bordi. Sanoat inqilobi, shaharsozlikning kengayishi, transport vositalarining ko‘payishi, qishloq xo‘jaligi faoliyatining kengayishi, tabiat resurslaridan yomon foydalanish — bularning barchasi ekologik muammolarni kuchaytirib, tabiiy muvozanatni buzishga olib keldi. Havo ifloslanishi, suv resurslarining kamayishi, o‘rmonlarning kesilishi, qishloq joylarda tuproq eroziyasi va biologik xilma-xillikning yo‘qolishi taraqqiyot nomi ostida sodir bo‘layotgan xavotirli jarayonlardir. Bularning natijasida insoniyat muhim tabiiy omillardan mahrum bo‘lmoqda, iqlim o‘zgarishi tahdidlari tobora jiddiy tus olmoqda. Shu bois, atrof-muhit masalalari bugungi kunda global miqyosda eng dolzarb va ustuvor mavzulardan biriga aylandi.

Dunyo davlatlari va xalqaro tashkilotlar ekologik xavfsizlikni ta‘minlash, tabiiy resurslarni oqilona boshqarish va biologik xilma-xillikni saqlash maqsadida hamkorlik qilmoqda. Ekologiya faqat tabiatni asrash masalasi emas, balki insoniyat hayotining sifatini oshirish, sog‘liqni saqlash, iqtisodiy barqarorlik va ijtimoiy rivojlanishni ta‘minlash bilan chambarchas bog‘liq soha hisoblanadi. Atrof-muhitning holatini yaxshilash uchun bir qancha yangi yondashuvlar va texnologiyalar paydo bo‘lmoqda. Ularning asosida tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va zararni kamaytirishga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar yotadi. Xususan, ekologik toza energiya manbalaridan foydalanish, chiqindi moddalarning kamaytirilishi va qayta ishlanishi, havoning va suvning tozalanishi kabi jarayonlar atrof-muhit muhofazasining ajralmas qismiga aylangan. Shu bilan birga, har bir insonning kundalik hayotida ekologik ongni oshirish va tabiatga hurmat bilan munosabatda bo‘lish muhimdir. Atrof-muhitni himoya qilish – bu nafaqat davlat siyosati yoki tashkilotlarning vazifasi, balki har birimizning ijtimoiy burchimizdir. Harakatlarimiz bilan atrof-muhitni saqlab qolish, kelajak avlodlarga sog‘lom va tabiiy boyliklarga boy dunyoni meros qilib qoldirish imkonini yaratadi. Yana shuni ta‘kidlash kerakki, tabiat bilan uyg‘unlikda yashash insonning o‘z hayot sifatini yaxshilashning ham muhim garovidir. Atrof-muhitni saqlash orqali biz nafaqat o‘zimiz, balki butun dunyo aholisi va tabiatning butun tirik mavjudotlari uchun mustahkam poydevor yaratamiz. Shu nuqtai nazardan, atrof-muhit mavzuiga bag‘ishlangan ilmiy, ijtimoiy va amaliy ishlar ekologik barqarorlikni ta‘minlashda katta o‘rin tutadi. Ushbu masalalarning dolzarbligini tushunish, muammolarni aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqish orqali biz kelajak uchun mustahkam va sog‘lom muhit yaratish

yo'lida muhim qadamlar qo'yishimiz mumkin. Atrof-muhitning saqlanishi insoniyatning o'z kelajagini o'ylash va uni barqaror rivojlantirishga intilishidir. Bu esa, o'z navbatida, barcha sohalarda yashil texnologiyalar, ekologik toza mahsulotlar va tabiiy resurslardan oqilona foydalanishni rag'batlantirishda aks etadi.[1]

Yashil energiya deganda, tabiatdan qayta tiklanadigan, atrof-muhitga zarar yetkazmaydigan, ifloslanishni kamaytiradigan energiya manbalari tushuniladi. Quyosh, shamol, suv, geotermal va biomassadan olingan energiya manbalari bu sohaning asosiy bo'laklaridir. Ushbu manbalar an'anaviy yoqilg'ilar — ko'mir, neft va gaz kabi resurslarga to'la alternativa bo'lib, ular yordamida energiya ishlab chiqarish jarayonida atmosfega zararli gazlar chiqarilishi deyarli yo'qoladi yoki minimal darajada bo'ladi. Shu sababli, yashil energiya insoniyatning energetika sohasidagi barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. An'anaviy energiya manbalarining atrof-muhitga keltirayotgan salbiy ta'siri — global isish, havo ifloslanishi, suv va tuproqdagi zararli moddalarning to'planishi — inson faoliyatining tabiatga muvozanatsiz ta'sirining yaqqol dalilidir. Global isish natijasida muzliklarning erishi, dengiz sathining ko'tarilishi, ekstremal iqlim hodisalarining kuchayishi kuzatilmoqda. Bular esa butun dunyo bo'ylab millionlab odamlarga va tabiatga salbiy oqibatlar keltiradi. Shuning uchun energiya ishlab chiqarishni ko'proq qayta tiklanadigan manbalarga asoslash ekologik muammolarni kamaytirishning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Shamol energiyasi – tabiiy shamol oqimlarini elektr energiyasiga aylantiruvchi texnologiyalar yordamida ishlab olinadi. Bu usul ifloslanishni keltirib chiqarmaydi, uglerod izini kamaytiradi va ayni paytda energiya tanqisligi muammosini hal qilishda samarali bo'ladi. Shamol turbinalari ko'plab joylarda muvaffaqiyatli ishlatilmoqda, ularning samaradorligi ham oshib bormoqda. Ayniqsa, dengiz sohilidagi shamol fermalari katta quvvatga ega bo'lib, ko'plab shahar va hududlarni elektr energiyasi bilan ta'minlashi mumkin. Quyosh energiyasi ham jahon miqyosida keng tarqalgan va istiqbolli manbadir. Quyosh panellari yordamida quyosh nurlaridan toza energiya olinadi. Bu texnologiyalar o'zgaruvchan, ammo can uchastkalari samaradorlik uchun mos keladigan joylarda juda foydalidir. Quyosh energiyasi — boshqarilishi oson, shuningdek, kichik va katta hajmdagi elektr stansiyalariga tatbiq etilishi mumkin. Quyosh panellari ko'plab uy va korxonalarda ishlatilmoqda, ulardan qulay va ekologik toza energiya olish mumkin. Ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali ko'plab mamlakatlar energetika mustaqilligini kuchaytirishga erishmoqda. Suv energiyasi yoki gidroenergetika uzoq yillardan buyon elektr energiyasi ishlab chiqarishda katta ulushga ega. Suv oqimlarining kinetik energiyasi elektr stansiyalarida elektr quvvatiga aylantiriladi. Gidroenergetika stansiyalari ifloslanishning oldini oladi va uglerod chiqindilarini kamaytiradi. Ammo bu texnologiyaning o'ziga xos ekologik qiyinchiliklari ham mavjud, masalan, daryo muhitining o'zgarishi va ekosistemaga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Biroq, zamonaviy muhandislik yechimlari yordamida bu muammolar kamaytirilmoqda va gidroenergetika ko'proq barqaror energiya manbai sifatida tez rivojlanmoqda.

Yashil energiya va texnologiyalarining yana bir jozibali tomonlaridan biri ularning dunyo bo'ylab ish o'rinlarini yaratishidir. Ushbu sohada innovatsiyalar va yangi ishlab chiqarish texnologiyalarining rivojlanishi natijasida ko'plab mutaxassislar, muhandislar, texnologlar va ishchilar uchun yangi imkoniyatlar yaratilmoqda. Bu esa ijtimoiy barqarorlikka va iqtisodiy o'sishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, yashil energiya sohasidagi investitsiyalar ko'paymoqda. Davlatlar va xususiy sektorlar ushbu sohani rivojlantirishga katta mablag'lar ajratmoqda, bu esa yangi texnologiyalarni joriy etish va kengaytirishni tezlashtirmoqda. Shu bilan birga, xalqaro hamkorlik va tajriba almashish ham muhim ahamiyatga ega, chunki global iqlim muammolari global boshqaruvni talab qiladi. Texnologiyalar sohasida sun'iy intellekt, sensorlar, avtomatlashtirish va ma'lumotlarni tahlil qilish kabi yutuqlar ham yashil energetikani yanada samarali qilishga yordam bermoqda. Masalan, energiya ishlab chiqarish va iste'molini real vaqt rejimida monitoring qilish va boshqarish imkoniyati energiya o'zlashtirish jarayonini optimallashtirishga xizmat qiladi. Shu orqali resurslarni maqsadli va samarali ishlatish mumkin bo'ladi.[2]

Atrof-muhitni muhofaza qilishda yashil loyihalarining o'rni juda katta. Ular nafaqat bekologik barqarorlikni ta'minlash, balki iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy barqarorlikni ham qo'llab-quvvatlashga

yordam beradi. Yashil loyihalar orqali tabiiy resurslarni samarali boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, hamda biologik xilma-xillikni saqlashga qaratilgan tashabbuslar atrof-muhitni asrashda muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun, yashil loyihalar, hozirgi kunda, global ekologik muammolarga qarshi kurashishda muhim vosita sifatida qaraladi. Atrof-muhit muhofazasini ta'minlashda yashil loyihalarning o'rni hozirgi kunda juda muhim va dolzarb mavzu hisoblanadi. Bu, ekologik barqarorlikni saqlash, tabiiy resurslarni tejamkorlik bilan ishlatish, ifloslanishni kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish kabi keng qamrovli masalalarni o'z ichiga oladi. Yashil loyihalar atrof-muhitni muhofaza qilishga qaratilgan innovatsion tashabbuslar bo'lib, ular quyidagi asosiy omillarga ta'sir ko'rsatadi:

Ijtimoiy ta'sir: Yashil loyihalar aholi salomatligini yaxshilash, yashash sharoitlarini yaxshilash va ekologik xabardorlikni oshirishga yordam beradi. Aholining atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli yondashuvini shakllantiradi. Texnologik innovatsiyalar: Yashil loyihalar ko'pincha yangi texnologiyalarning ishlab chiqilishini talab qiladi. Bu texnologiyalar energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik xavf-xatarlarni kamaytirishga yordam beradi. Umuman olganda, yashil loyihalar atrof-muhitni muhofaza qilishda katta ahamiyatga ega va ularning rivojlanishi global iqlim o'zgarishi va ekologik muammolarni hal etishda katta yordam beradi. Shu bilan birga, yashil loyihalar iqtisodiy o'sish va barqaror rivojlanishni ta'minlashga ham hissa qo'shadi. Atrof-muhitni muhofaza qilishda yashil loyihalarning o'rni juda muhim. Ular tabiiy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlab, chiqindilarni kamaytirishga va qayta ishlashni optimallashtirishga qaratilgan. Yashil loyihalar, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik xavflarni kamaytirish orqali iqlim o'zgarishiga qarshi kurashishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, ular biologik xilma-xillikni saqlash, suv resurslarini boshqarish va barqaror shahar infratuzilmasini yaratishda ham katta ahamiyatga ega.

Atrof-muhit muammolarining bartaraf etilishida yashil energiya va texnologiyalarining o'rni faqat energiya ishlab chiqarish bilan cheklanmaydi. Bundan tashqari, chiqindilarni boshqarishda, suv va havoni tozalashda, resurslarni qayta ishlash va utilizatsiya qilishda ham ushbu yondashuv muhim ahamiyatga ega. Masalan, chiqindilarning qayta ishlanishi va energiyaga aylantirilishi atrof-muhit ifloslanishini kamaytiradi va resurslar tejashga ko'maklashadi. Zero, yashil energiya va texnologiyalarni keng joriy etish orqali tabiiy muhitni asrash, iqlim o'zgarishining salbiy oqibatlarini kamaytirish, energiya xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni yanada barqaror qilish mumkin. Bu esa kuzatuvchilarga, mutaxassislarga va davlat organlariga ushbu yo'nalishda ishlarni tizimli va kelishilgan holda davom ettirish zarurligini eslatadi.

Xulosa. Shunday qilib, zamonaviy texnologiyalar va yashil energiyaning rivojlanishi atrof-muhitni himoya qilishda hamda insoniyatning kelajak avlodlari uchun toza va sog'lom muhitni saqlashda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Insoniyat ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalanib, tabiat bilan uyg'unlikda yashash yo'lidan borishi shart. Bu esa faqat umumiy sa'y-harakatlar, vaqtli va samarali siyosiy qarorlar hamda innovatsiyalarni o'z vaqtida tatbiq etish orqali amalga oshiriladi. Global miqyosda yashil energiya va texnologiyalar markaziy rol o'ynashi bilan birga, har bir shaxsning ekologik ongini oshirish va mas'uliyat bilan harakat qilish ham muhim ahamiyatga ega. Faqat shu yo'l bilan atrof-muhit muammolarini hal qilishda sezilarli ijobiy natijalarga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну/Пер. с нем. В.Седельника и Н.Федоровой; Послесл. А.Филиппова. - М: Прогресс-Традиция, 2000. - 384 с.
2. Nigmatov A.I. Ekologiya: asosiy atama va iboralarning izohli lug'ati. - T., 2002, 15-16 betlar.

BO'ZSUV ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO'KMA CHIQUINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH

Yunusov M.Y., Igitov F. B., Vahobov B. Z., Ametova D.E.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: “Bo‘zsuv” ichimlik suvlari inshootida hosil bo‘ladigan cho‘kma chiqindilarning tarkibi, ularning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganiladi. Hosil bo‘lgan cho‘kmalarni ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlash imkoniyatlari, xususan, qurilish materiallari (pishiq g‘isht qo‘shimchalari) uchun foydalanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ushbu izlanish atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy ahamiyatga egadir.

Kalit sozlar: ekologik holat, spektroskopik usul, qurilish g‘ishti, keramik koshinlar, mineral xom ashyo

1. Kirish. O‘zbekistonda investitsiya siyosatining muhim ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirishda zamonaviy yuqori texnologiyali asbob-uskuna va innovatsion texnologiyalarni joriy etish hisobiga jahon bozorlarida raqobatbardosh mahsulotlarni keng ko‘lamda ishlab chiqarish, eksportga mo‘ljallangan va importning o‘rnini bosuvchi mahsulot ishlab chiqarishni tashkil etish etishga keng e‘tibor qaratilmoqda. Sanoatning rivojlanishi va ayniqsa, qurilish sohalari va transport vositalarining o‘shishi natijasida atmosferani ifloslanishiga sabab bo‘luvchi zararli gazsimon, suyuq va qattiq chiqindilar miqdori tobora ortib bormoqda [1,2].

Ilmiy-texnik adabiyotlardagi ma‘lumotlar tahliliga ko‘ra kelajakda atrof-muhitni muhofaza qilish muammosini eng avvalo tutash texnologik siklli chiqindisiz texnologiyalarni yaratish yo‘li bilan hal qilinadi. Buning uchun ayrim texnologik jarayonni yoki uning bosqichlarini tubdan o‘zgartirish, sanoat va qurilish chiqindilaridan ikkilamchi homashyo sifatida foydalanishni qo‘llash lozim [3,4].

2. Tadqiqot metodologiyasi. Bo‘zsuv to‘yintirish inshooti Toshkent shahridan 4 km quyida Zangiota tumani yerlarida joylashgan bo‘lib, umumiy maydoni 122 ga.ni tashkil etadi. Toshkent shahrining Olmazor, Shayxontaxur, Uchtepa, Yunusobod va Chilonzor tumanlarining kanalizasiya quvurlari orqali kelgan oqova suvlarini tozalash faoliyati bilan shug‘ullanadi. Inshootga oqova suvlar D-2500 Qoraqamish kollektori, D-1700 Chilonzor kollektori, D-2000 Janubi-g‘arbiy kollektorlaridan kelib tushadi. Suv tozalash inshooti mutaxassislari ma‘lumotiga ko‘ra hozirgi kunda 660-680 ming m³/sutka oqova suv qabul qilmoqda.

Bo‘zsuv to‘yintirish inshootida korxonada kimyoviy laboratoriya ma‘lumotiga ko‘ra oqova suvlar tahlili quyidagicha:

№ Ko‘rsatkichlar nomi O‘lchov birligi Kirishdagi ko‘rsatkich

1	Vodorod ko‘rsatkichi-	pH	pH	7,82
2	Muallaq moddalar	mg/dm ³		98,0
3	Quruq qoldiq	mg/dm ³		444,5
4	Azot ammoniy tuzlari	mg/dm ³		13,2
5	Azot nitrit	mg/dm ³		0,59
6	Azot nitrat	mg/dm ³		1,02
7	Rux	mg/dm ³		0,225
8	Temir	mg/dm ³		0,90
9	Fosfat	mg/dm ³		1,46
10	Sulfat	mg/dm ³		72,0
11	BPK5	mg/dm ³		33,0
12	XPK	mg/dm ³		117,6
13	Neft mahsulotlari	mg/dm ³		0,26
14	Xrom+6	mg/dm ³		0,069
15	Xlorid	mg/dm ³		61,7
16	SSFM	mg/dm ³		4,1
17	Mis	mg/dm ³		0,026

18 Koli-indeks 1 dm³ dagi miqdor 238mln

Boʻzsuv toʻyintirish inshootida oqova suvlarni tozalash korxonada joriy etilgan texnologik tizimga koʻra zarasizlantirish uchun qabul qilingan oqova suvni mexanik, biologik, kimyoviy zarasizlantirish jarayonlaridan oʻtkazilib tegishli meʼyoriy hujjatlar talabiga javob beradigan holatga keltirilib Boʻzsuv kanaliga chiqariladi. Bunda oqova suv tarkibidagi xlor qoldigʻi 1.5mg/l teng va bakteriyalar hujayra protoplazmasini tashkil etuvchi moddalar esa gipoxlorit natriy bilan ishlov berish natijasida oksidlanib nobud boʻladi.

3.Natijalar va uning tahlili. Boʻzsuv toʻyintirish inshootida oqova suvlarni zarasizlantirish texnologik jarayonni oxirgi bosqichida hosil boʻladigan choʻkma chiqindisi ajratib olinib boshlangʻich xona haroratida, keyin laboratoriya quritish qurilmasida 600°C da quritilib, kukun holatga keltirilib spektroskopik usulda tahlil qilganda chiqindi tarkibida quyidagi moddalar borligi aniqlandi.

Spectrum

Analyzed result(FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0998	mass%	0.0004	0.0002	0.0005
2	Br	0.0031	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
3	I	0.0035	mass%	0.0003	0.0008	0.0023
4	Mg	1.06	mass%	0.0132	0.0193	0.0578
5	Al	4.15	mass%	0.0109	0.0075	0.0226
6	Si	13.0	mass%	0.0120	0.0010	0.0031
7	P	1.95	mass%	0.0033	0.0023	0.0070
8	S	1.18	mass%	0.0018	0.0007	0.0022
9	K	1.23	mass%	0.0070	0.0046	0.0139
10	Ca	6.91	mass%	0.0138	0.0034	0.0101
11	Ti	0.386	mass%	0.0022	0.0019	0.0058
12	V	(0.0052)	mass%	0.0007	0.0020	0.0059
13	Cr	0.0719	mass%	0.0006	0.0004	0.0012
14	Fe	2.71	mass%	0.0025	0.0013	0.0038
15	Co	0.0140	mass%	0.0009	0.0023	0.0069
16	Ni	0.0039	mass%	0.0002	0.0004	0.0011
17	Cu	0.0465	mass%	0.0004	0.0002	0.0005
18	Zn	0.263	mass%	0.0008	0.0002	0.0005
19	Ga	(0.0005)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
20	Se	(0.0001)	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
21	Rb	0.0075	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
22	Sr	0.0348	mass%	0.0001	0.0001	0.0004
23	Y	0.0022	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
24	Zr	0.138	mass%	0.0009	0.0004	0.0011
25	Nb	0.0009	mass%	0.0001	0.0003	0.0009
26	Ag	0.0013	mass%	<0.0001	0.0002	0.0005
27	Sn	0.0028	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
28	Ba	0.0515	mass%	0.0009	0.0014	0.0043
29	Ta	(0.0027)	mass%	0.0007	0.0021	0.0062
30	Ir	0.0029	mass%	0.0002	0.0005	0.0014
31	Pt	0.0018	mass%	0.0001	0.0003	0.0008
32	Pb	0.0163	mass%	0.0002	<0.0001	0.0002
33	Eu	0.0618	mass%	0.0016	0.0026	0.0077
34	U	0.0023	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006

Jadvalda keltirilgan ma'lumot tahliliga ko'ra miqdor jihatidan chiqindi tarkibida 0,91 mass.% K₂O , 5,11 mass.% CaO, 0,8 mass.% MgO, 3,04 mass.% Al₂O₃, 9,87 mass. SiO₂ va rang hosil qiluvchi birikmalardan 2,08 mass.% Fe₂O₃ hamda 0,29 mass.% TiO₂ borligi aniqlandi.

4. Xulosa. Texnik adabiyotdagi [6,7] ma'lumotlarga ko'ra ushbu oksid moddalar hozirgi paytda slika sanoati mahsulotlari turlaridan qurilish g'ishti, keramik koshinlar, rangsiz va rangli shisha mahsulotlari, sement, qurilish betony kabi mahsulotlarni olishda massa tarkibiga kiritiladigan asosiy mineral xom ashyo turlarini kamaytirib o'rniga to'liq yoki qisman kerakli miqdorda qo'shishga, mahsulot hosil qilish uchun termik ishlov berish haroratini pasaytirishga, xossalarini yaxshilashga asos bo'la oladi. Bu esa o'z o'rnida ikkilamchi sanoat chiqindilarini qayta ishlashga qaytarish, ekologik muammolarni hal etish, asosiy mineral xom ashyoni tejalishiga, mahsulotni past haroratda hosil qilish hisobiga sarf qilinadigan yoqilg'i miqdorini kamaytirishga va tegishli iqtisodiy samaradorlikka erishishga asos bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. Turobjonov S.M. Niyazova M. M , Tursunov T. T, Pulatov X. L O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashryoti. Toshkent-2011
2. Yuldashev A.A, Pulatov X.I, Igitov F.B, Sharipova U.I Chiqindilar boshqarish texnologiyasi Darslik Toshkent-2023.
3. Turobjonov S.M. va boshq. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi– Darslik. T- 2010
4. Dunyo bo'ylab ensiklopediya: <http://www.krugosvet.ru>
5. www. Uznature.uz.
6. Юнусов М. Ю., Бабаев З. К., Матчонов Ш. К., и др. О возможности использования кобальтосодержащих отходов металлургического производства для получения цветных стекол и стеклоэмали // Стекло и керамика. 2022. Т. 95, № 8. С. 10 – 18. DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.010-018.
7. Ражабов Ш.Ш. Мирзакулов Х.Ч., Юнусов М.Ю. Физико-химические свойства песочных отходов содового завода и их влияние на прочность бетона. «Universum» научно-технический журнал. № 4 (97). Апрель, 2022. Электрон. науч. журнал. URL :

DON MAHSULOTLARINING NAMLIGINI ANIQLASH LABORATORIYA ISHINI O‘QITISH METODIKASI

O‘sarov Ravshan Rustamovich, Ulug‘murodov Nor Xudoyqulovch

*Buribayev Shavkat Normurodovich**

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

*sh.buribaev@tkti.uz

Annotatsiya

Ushbu tezisda don mahsulotlarining namligini aniqlash laboratoriya ishini o‘qitish metodikasi bayon etiladi. Laboratoriya mashg‘ulotlari davomida talabalar namlikni aniqlashning fizik asoslari, o‘lchash usullari va amaliy natijalarni tahlil qilish ko‘nikmalarini egallaydilar. Namlikni to‘g‘ri aniqlash donning saqlanish sifati, energiya sarfi va texnologik qayta ishlash jarayonlariga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, o‘quv jarayonida tajriba asosida o‘rgatish usuli talabalar bilimini yanada samarali oshiradi.

Kalit so‘zlar: Don mahsulotlari, namlik, temperatura, o‘qitish metodikasi, fizika, o‘lchash.

Kirish

Don mahsulotlarining namligini aniqlash qishloq xo‘jaligi va oziq-ovqat sanoatida muhim ahamiyatga ega. Donning namlik darajasi uning saqlanish muddati, sifat ko‘rsatkichlari va qayta ishlash jarayonlariga bevosita ta‘sir qiladi. Namlikning ortiqcha bo‘lishi donning mog‘orlanishiga, chirishiga va mikroorganizmlar rivojlanishiga sabab bo‘ladi. Shuning uchun don namligini aniqlash usullarini o‘rganish, ularni amaliyotda qo‘llay bilish har bir fizika yo‘nalishidagi talaba uchun muhim tajriba hisoblanadi. Mazkur laboratoriya ishi orqali talabalar fizik kattaliklarni o‘lchash, natijalarni tahlil qilish va xulosalar chiqarish ko‘nikmalarini shakllantiradilar.

O‘qitish metodikasi

Laboratoriya ishini o‘qitishda bosqichma-bosqich metodik yondashuv muhim o‘rin tutadi. Avvalo, o‘qituvchi namlik tushunchasi, uni aniqlash usullari va fizik mohiyatini tushuntiradi. Keyinchalik, talabalarga tajriba asboblari bilan ishlash, o‘lchash jarayonida aniqlik va ehtiyotkorlikni saqlash bo‘yicha amaliy ko‘rsatmalar beriladi. Namlikni aniqlashda asosan ikki xil usul – termogravimetrik va elektr usullar qo‘llaniladi. Termogravimetrik usulda don namunasi ma‘lum haroratda quritilib, og‘irlikdagi farq asosida namlik miqdori aniqlanadi. Elektr usulda esa namlik o‘lchagichlar yordamida donning elektr qarshiligi yoki sig‘imi o‘lchanadi. O‘qitish jarayonida talabalar har ikki usulni amalda solishtirib, ularning afzallik va kamchiliklarini tahlil qiladilar. avzallikni saqlash. Namuna olishdan oldin ish joyini va asbob-uskunalarini artib, chang yoki boshqa aralashmalarni olib tashlang.

Namuna idishlari va o‘lchov asboblari iflos bo‘lmasligi kerak — keraksiz xatoliklar va yoki aralashmalarni oldini oladi.

Yonuvchimoddalar bilan masofa donni quritishda isitish manbalarini va yonuvchi moddalarni (yog‘, qog‘oz, kimyoviy moddalar va boshq.) namunalardan uzoqroq joylashtiring.

Quritish moslamasining atrofida yonuvchan materiallar bo‘lmasin. Issiq havodan himoyalansin. Quritgandan so‘ng issiq havo chiqarish yo‘nalishiga yuzni yoki qo‘lni yaqinlashtirmang kuyish va nafas yo‘llariga zarar yetishi mumkin. Issiq qismlarga bevosita tegmaslik uchun sovutish vaqalari (grill, ekran va hokazo) bo‘lsa yaxshi. Shaxsiy himoya vositalari laboratoriya xalati, himoya ko‘zoynaklari va kerak bo‘lsa oddiy nafas olish filtri (masalan changga qarshi maska) foydalaning.

Issiq jihozlar bilan ishlaganda issiqdan himoya qilingan qo‘lqoplardan foydalaning.

Favqulodda holatlarda harakatlar kuyish bo‘lsa sovuq suv bilan darhol yuvish; kuchli zaharlanish yoki ko‘zga zarar yetganida tibbiy yordamga murojaat qiling.

Yong‘in holatlarida yong‘in o‘chirish vositasini chaqirish va mos usul bilan yong‘inni bartaraf etish. Qo‘shimcha tavsiyalar namuna hajmi va quritish parametrlarini (harorat, vaqt) laboratoriya

yo‘riqnomasi bo‘yicha belgilang. Ishni boshlashdan oldin hamma ishtirokchilarni qoidalar bilan tanishtiring.

Natijalar va ularning tahlili

O‘tkazilgan laboratoriya mashg‘ulotlari shuni ko‘rsatdiki, talabalar amaliy o‘lchovlar jarayonida fizik qonuniyatlarni chuqurroq anglaydilar va nazariy bilimlarni mustahkamlaydilar. Tajriba davomida olingan natijalar asosida donning dastlabki namlik miqdori 14–16% atrofida ekanligi aniqlandi. Quritish jarayoni davomida don massasining kamayishi namlik miqdori bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liq ekanligi matematik hisoblashlar orqali tasdiqlandi. Talabalar o‘lchash natijalaridagi xatoliklarni aniqlab, ularni kamaytirish yo‘llarini o‘rgandilar. Bundan tashqari, natijalarni grafik tahlil qilish orqali don namligining vaqt va haroratga bog‘liqligini ko‘rsatish mumkin bo‘ldi. Natijaga ko‘ra, don mahsulotining namligi 5% bo‘lib, bu me‘yoriy diapazon (12–15%) dan past. Shunday don yaxshi saqlanadi, lekin un sifati pasayishi mumkin. Agar namlik yuqori (15% dan ortiq) bo‘lsa — don tez buziladi, mog‘orlanadi yoki issiqlik chiqaruvchi nafas olish jarayoni kuchayadi. Don namunalari bilan ishlash.

Namuna olishda tozalik saqlanishi kerak (chang yoki boshqa don aralashmalari bo‘lmasin).

Donni quritish jarayonida yonuvchi moddalardan uzoq tutish zarur.

Quritgandan so‘ng issiq havo chiqish yo‘nalishiga yuzni yaqinlashtirmaslik kerak.

Xulosa

Don mahsulotlarining namligini aniqlash laboratoriya ishini o‘qitish metodikasi talabalar uchun nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Tajriba asosida o‘rganish, natijalarni tahlil qilish va xulosa chiqarish ko‘nikmalarini shakllantirish orqali talabalarda ilmiy fikrlash va muammoli vaziyatlarni hal etish malakasi rivojlanadi. Mazkur metodika fizika laboratoriya mashg‘ulotlarining samaradorligini oshiradi hamda talabalarda mustaqil izlanish va tahlil qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Foydalangan adabiyotlar

[1] Jo‘rayev A., “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari fizikasi,” Toshkent: Fan, 2018.

[2] Hasanov B., “Laboratoriya mashg‘ulotlarini o‘qitish metodikasi,” Andijon, 2020.

[3] Smith J., “Moisture Determination in Grain Products,” Food Physics Journal, 2021.

[4] Rahimov D., “Fizik o‘lchash asboblari va aniqlik nazariyasi,” Toshkent, 2019.

[5] N. R. Yusufbekov, B. I. Muhammedov, Sh. M. G‘ulomov “Texnologik jarayonlarni nazorat qilish va avtomatlashtirish”. Toshkent – 2011.

[6] Промышленные приборы и средства автоматизации: - Справочник. Под ред. В. В. Церенкова. – Л.: «Машиностроения», 1987 – 847 с.

[7] Кулаков М. В. Технологические измерения и приборы для химических производств. Учебник для вузов. 3-е изд. – М.: «Машиностроения», 1983-424 с.

[8] Евстифеев А.В. - Микроконтроллеры AVR семейств Tiny и Mega фирмы

SUVNI QAYTA ISHLASH JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING ROLI

*Raximov Alisher Xudoyberdi o'g'li¹, Jo'rayev Ruzimurod Sattorovich¹, Murodov Hasan Siddiq o'g'li²,
Tuychiyev Axror Jovli o'g'li³, Bozorov Rustam Tilovberdiyevich³*

¹Qarshi Davlat Texnika Universiteti katta o'qituvchisi,

²Qarshi Davlat Texnika Universiteti magistranti,

³Qarshi Davlat Texnika Universiteti assistenti

Mas'ul muallif: alisherrakhimov35@gmail.com

Annotatsiya

Raqamlashtirish suv tozalash sanoatini aqlli texnologiyalar, real vaqt monitoringi va ma'lumotlar tahlili bilan integratsiyalash orqali optimallashtirmoqda. Suvni tozalash va qayta ishlash jarayonida samaradorlikni oshirish, resurs iste'molini kamaytirish va suv sifati talablariga javob berish uchun avtomatlashtirish, sun'iy intellekt va "Narsalar Interneti" (IoT) texnologiyalaridan keng foydalanib kelinmoqda. Ushbu maqolada suvni tozalash va qayta ishlash jarayonini yaxshilashda raqamlashtirishning roli, shu jumladan, bashoratli texnik xizmat ko'rsatish, real vaqt monitoringi va jarayonlarni avtomatlashtirish orqali samaradorlik va barqarorlikni oshirish imkoniyatlari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: suv, sun'iy neyron tarmog'i, suvni tozalash, raqamlashtirish, avtomatlashtirish, bashorat modeli, real vaqt monitoring

1. Kirish. Xavfsiz va barqaror ichimlik suvi ta'minotini ta'minlash butun dunyo bo'ylab suv ta'minoti tizimlari oldida turgan asosiy muammolardan biridir. An'anaviy suv tozalash jarayonlari qo'lda boshqarish va fiksatsiyalangan parametrlarni nazorat qilish tizimlariga asoslangan bo'lib, bu samaradorlikning pasayishiga, ekspluatatsiya xarajatlarining oshishiga va resurslarning samarasiz ishlatilishiga olib kelishi mumkin. Raqamlashtirish ichimlik suvini tozalash inshootlarini zamonaviylashtirishda muhim vosita bo'lib, jarayonlarni avtomatlashtirish, aqlli boshqaruv tizimlarini joriy etish va suv sifatini nazorat qilishni yaxshilash imkonini beradi [1,2].

SCADA tizimlari, real vaqt datchiklari, sun'iy intellekt tahlil vositalari va IoT texnologiyalaridan foydalanish suv tozalash jarayonlariga dinamik moslashish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar energiya sarfini optimallashtirish, kimyoviy moddalar iste'molini minimallashtirish va suv sifatini proaktiv boshqarishda muhim rol o'ynaydi [3].

Shuningdek, raqamlashtirish tizimni optimallashtirish uchun bashorat modellarini ishlab chiqish, texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish va tartibga solish talablari bilan moslashishni ta'minlash imkonini beradi. Suvni qayta ishlash va tozalash jarayonlarining takomillashtirilishi ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish, bulutli tahlillar va avtomatlashtirilgan boshqaruv mexanizmlarining integratsiyasi orqali kelajakda yanada samarali va barqaror rivojlanishini ta'minlaydi.

2. Materiallar va metodologiya.

2.1. Ma'lumotlarni yig'ish va tizim arxitekturasi. Ushbu tadqiqot ishida suvni tozalash va qayta ishlash jarayonlarini raqamlashtirish ta'sirini baholash bo'yicha kompleks tadqiqot o'tkazildi. SCADA tizimlari, IoT datchiklari va sun'iy intellekt asosidagi tahlillar yordamida turli tozalash inshootlaridan ma'lumotlar yig'ildi. Asosiy o'lchov parametrlari quyidagilarni o'z ichiga oldi: Suv sifati parametrlari (pH, loyqalik, TOC, xlor qoldig'i); Kimyoviy modda meyorlari darajasi; Energiya sarfi; Uskunalar texnik xizmat ko'rsatish jurnali; Jarayonni avtomatlashtirish va nazorat qilish ma'lumotlari.

2.2. Matematik modellashtirish. Suv tozalash samaradorligini bashorat qilish va jarayon nazoratini optimallashtirish uchun mashinani o'rganish algoritmlariga asoslangan AI modellar ishlab chiqildi. Xlor talabini bashorat qilish modeli quyidagi tenglama orqali ifodalandi:

$$Cl_{talab} = f(Q, pH, T, TOC, Cl_{qoldiq}, NH_3, Br, L_k)$$

Bu yerda: Q - Suv oqim tezligi (L/s); pH - Kislotalilik/bazallik darajasi; T - Suv harorati ($^{\circ}C$); TOC - Umumiy organik uglerod (mg/L); Cl_{qoldiq} - Qoldiq xlor (mg/L); NH_3 - Ammiak konsentratsiyasi (mg/L); Br - Bromid konsentratsiyasi (mg/L); L_k - Loyqalik.

Talab etilayotgan xlor miqdorini bashorat qilish uchun neyron tarmoqlari asosida quyidagi regressiya modeli qoʻllandi:

$$Cl_{talab} = \eta_0 + \eta_1 Q + \eta_2 pH + \eta_3 T + \eta_4 TOC + \eta_5 Cl_{qoldiq} + \eta_6 NH_3 + \eta_7 Br + \eta_8 L_k + \varepsilon$$

Bu yerda: η_0 - ozod koeffitsiyent; $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_8$ - har bir oʻzgaruvchi uchun tegishli koeffitsiyentlar; ε - xatolik qiymati.

Model sunʼiy neyron tarmoqlari yordamida oʻqitilib, optimallashtirilgan parametrlar asosida real vaqt rejimida xlor talabini aniqlash imkonini beradi. Shuningdek, model suv sifatining mavsumiy oʻzgarishlarini hisobga olgan holda dinamik tarzda moslashadi va kimyoviy komponentlar meyorini optimallashtirishga xizmat qiladi.

3. Natijalar va muhokama. Raqamlashtirish texnologiyalarining joriy etilishi ichimlik suvi tozalash inshootlarining samaradorligini sezilarli darajada oshirdi. Xususan, aqlli boshqaruv tizimlari orqali nasoslar va boshqa energiya sarflovchi uskunalar ishining optimallashtirilishi natijasida energiya isteʼmoli 15 % ga kamaygan. Real vaqt monitoringiga asoslangan aniq dozlash tizimlari tufayli kimyoviy moddalar sarfi ham 20 % ga qisqargan. Bu esa anʼanaviy, tajriba asosida boshqariladigan tizimlarga nisbatan ortiqcha kimyoviy sarfni kamaytirgan. Shuningdek, texnik xizmat koʻrsatishda sunʼiy intellekt va sensorlarga asoslangan prediktiv texnologiyalar nosozliklarni oldindan aniqlash imkonini berib, ularning sonini 30 % ga kamaytirgan. Natijada, suv sifati talablariga muvofiqlik darajasi 98 % ga yetgan boʻlib, bu avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarining yuqori aniqligi va moslashuvchanligini koʻrsatadi (1-rasm).

1-rasm. Raqamlashtirilgan va anʼanaviy suvni tozalash jarayonlarining qiyosiy tahlili.

Bu tizimlar real vaqt rejimida suv tarkibini monitoring qilib, aniqlangan ogʻishlarga tezkor tarzda javob qaytaradi. Umuman olganda, raqamlashtirish texnologiyalari yordamida suvni tozalash inshootlarining iqtisodiy va ekologik samaradorligi sezilarli darajada oshgan, bu esa kelgusida ularni keng joriy etish zarurligini koʻrsatmoqda.

4. Xulosa. Raqamlashtirish suvni qayta ishlash va tozalash jarayonlarida samaradorlikni oshirish, xarajatlarni kamaytirish va suv sifatini yaxshilash imkonini berishi aniqlandi. Sunʼiy intellekt, IoT va real vaqt monitoringi texnologiyalari proaktiv qaror qabul qilish va resurslarni optimallashtirish imkonini beradi. Kelajakda raqamlashtirish texnologiyalarining yanada rivojlanishi suvni qayta ishlash va tozalash jarayonlarining ishonchliligini va barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

5. Adabiyotlar.

1. Jahon sogʻliqni saqlash tashkiloti (WHO). "Suv boshqaruvi uchun raqamli texnologiyalar." 2020.
2. AQSh Atrof-muhitni muhofaza qilish agentligi (USEPA). "Aqlli suv tizimlari: Ichimlik suvi tozalashdagi innovatsiyalar." 2019.
3. Zhang, Y., va boshq. "AI ning ichimlik suvi tozalashni optimallashtirishda qoʻllanilishi." Water Research, 2021.
4. Lee, J., & Kim, H. "IoT ning suv sifati monitoringidagi roli." Environmental Science jurnali, 2020.

ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИОНОВ МЕДИ И НИКЕЛЯ

Максудова А.А.^{1*}, Муталов Ш.А.², Адылова К.М.¹, Ниязова М.М.¹.

¹Ташкентский химико-технологический институт, Ташкент, Узбекистан

²Ангренский Университет, Ангрен, Узбекистан

*Ответственный автор: aziza.maksudova2015@gmail.com

Аннотация

В данном исследовании была изучена возможность применения биосорбента на основе рисовой шелухи для очистки сточных вод гальванического производства от ионов меди и никеля. Применение биосорбента позволило повысить степень очистки сточных вод от меди до 98% и от ионов никеля до 93%, что даёт возможность для использования очищенной воды в системе оборотного водоснабжения без сброса в природные водоёмы.

Ключевые слова: адсорбция, биосорбент, рисовая шелуха, доочистка.

1. Введение. В настоящее время одной из острых проблем является загрязнение природных водоёмов тяжелыми металлами, обладающих токсичными, канцерогенными, мутагенными свойствами. Тяжелые металлы могут существовать как в виде твердых частиц, так и в виде ионов, из которых растворенная форма считается наиболее опасной для живых организмов, так как ионы металлов могут аккумулироваться в тканях низших организмов и передаваться по пищевым цепям к человеку [1].

Одним из основных источников поступления тяжелых металлов являются гальванические предприятия. Ионы меди и никеля попадают в водоёмы после процессов меднения и никелирования и являются наиболее токсичными загрязнителями в составе сточных вод гальванических цехов. Для очистки данных сточных вод в настоящее время применяются в основном реагентные методы, которые позволяют достичь ПДК для каждого отдельного металла в сточных водах, однако при наличии двух и более металлов требования к степени очистки повышаются, что делает реагентные методы малоэффективными. Это требует поиска новых системных подходов к решению вопроса очистки сточных вод гальванических производств [2].

Одним из эффективных способов повышения степени очистки воды является применение после реагентной очистки дополнительной очистки сточных вод методом адсорбции, что позволяет использовать очищенную воду в системе оборотного водоснабжения без сброса сточных вод в водоёмы. Однако, применение адсорбционных технологий сдерживается дороговизной применяемых традиционных адсорбентов, например, активированного угля, а также отсутствием у них селективности по отношению к ионам тяжелых металлов [3].

Одним из современных инновационных направлений в данной области, отвечающих требованиям зеленой химии, является использование в качестве адсорбентов отходов сельского хозяйства, которые являются дешевым ежегодно возобновляемым сырьём. Кроме того, адсорбенты на основе природного сырья являются биоразлагаемыми и безвредными для окружающей среды.

Целью данной работы было получение биосорбента на основе рисовой шелухи путем обработки её водным раствором моноэтаноламина для повышения её адсорбционных свойств.

2. Методология исследования.

Адсорбент получали путём обработки рисовой шелухи водным раствором моноэтаноламина (МЭА) при соотношении МЭА и воды 1:100 (мл) при 20-25⁰С в течении 24 часов. Далее раствор отфильтровывали и высушивали адсорбент до постоянного веса. Для изучения адсорбционных свойств биосорбента готовили модельные растворы сточных вод, содержащие ионы меди и никеля с концентрацией от 0,5 до 50 мг/л, полностью имитирующие сточные воды гальванических производств.

Влияние pH раствора на процесс адсорбции изучали в интервале pH от 2 до 8 на pH-метре PXSJ-216F. Оптимальным значением pH является pH=5-6.

Для исследования адсорбционных свойств в колбы объемом 250мл помещали 100мл раствора, содержащего ионы меди и никеля и навеску адсорбента 1г. В каждой колбе регулировали значения pH с помощью 0,1н раствора HCl и NaOH. Содержимое колбы перемешивали в течение 60 мин. на шейкере при температуре 20°C. После этого воду фильтровали и определяли содержание металла в воде атомно-адсорбционным методом.

3. Результаты и их анализ.

Изучение влияния времени контакта сточной воды с биосорбентом показало, что максимальная адсорбция достигается в течении первых 30 минут, после чего наступает равновесие. Проведение доочистки сточных вод при оптимальных значениях pH и времени контакта привело к увеличению степени очистки до 98% для ионов меди и 93% для ионов никеля, что значительно выше по сравнению с реагентной очисткой (рис.1).

Рис. 1 Зависимость степени очистки сточных вод от времени контакта для ионов меди и никеля:

1, 2 – после реагентной очистки; 3, 4 – после применения доочистки.

4. Заключение.

Результаты исследования показали, что биосорбент на основе рисовой шелухи может применяться в качестве эффективного, недорогого и экологически чистого адсорбента для доочистки сточных вод гальванических производств от ионов меди и никеля. Это позволит использовать очищенные сточные воды в системе оборотного водоснабжения, что будет способствовать рациональному использованию водных ресурсов и предотвращению загрязнения природного водоёма тяжелыми металлами.

Список использованных источников

- [1] P. V. Tchounwou, C. G. Yedjou, A. K. Patlolla, and D. J. Sutton. Heavy metal toxicity and the environment. 2012. DOI: 10.1007/978-3-7643-8340-4_6.
- [2] Родионов А.И., Клушин В.Н., and Торочешников Н.С. Техника защиты окружающей среды. Москва: Химия, 1989. 512 с.
- [3] Е. С. Климов and М. В. Бузаева, Природные сорбенты и комплексоны в очистке сточных вод. УлГТУ, 2011.

TABIIY GAZDAN FOYDALANISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING AMALIY MASALALARI

M.N.Mamatkulov, I.T.Bozarov, E.Saydaliev*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

*Mas'ul muallif: m.mamatkulov@tkti.uz

Annotatsiya. Maqolada tabiiy gazdan foydalanishda samaradorlikni oshirishning amaliy masalalari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy gaz, samaradorlik, yashil energetika, issiqlik miqdori

Kirish.

Yashil energetikaning amaliy masalalarida tabiiy gazdan samarali foydalanishning texnologik talab va qoidalariga amal qilish, xavfsizlik talablarini bajarish, energiya samaradorlik masalalarini o'rganish kabi aniq masalalarga so'nggi yillarda tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda. Bu albatta tabiiy resurlarni tejash va ekologik muammolar nuqtai - nazaridan muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda tejamkor texnologiyalar, tejamkor qurilma, tejamkor uy tushunchalari yangilik emas va kundalik hayotimizga kirib kelmoqda. Tejamkorlik sohasidagi ilmiy izlanishlarga, texnologik yechimlarga va amaliy takliflarga davlat miqyosida e'tibor qaratilmoqda. Shuningdek elektr energiyasi va gazdan foydalanishda tejamkorlikning umumiy talablari bilan bir qatorda yangi innovatsion texnologiyalar va ular asosidagi tejamkor qurilmalar yaratilmoqda va amaliyotga kiritilmoqda. Lekin shunga qaramasdan bugungi kunda, ayniqsa shaxsiy xonadonlar sharoitida, tabiiy gazdan foydalanishning amaldagi samaradorligi ushbu sohalarida erishilishi mumkin bo'lgan ko'rsatkichlardan ancha ortda qolmoqda.

Shulardan kelib chiqib, ushbu maqolada shaxsiy xo'jaliklarda gazdan foydalanishning samaradorligini oshirish bilan bog'liq masalalar ilmiy va amaliy jihatdan o'rganilgan va statistik tahlillar o'tkazilgan. Tadqiqotlar asosida, gazdan foydalanishda amalda eng ko'p ishlatiladigan gaz choynaklari uchun energiya samarador konstruksiya variantlari ishlab chiqilgan va samaradorlik ko'rsatkichlari aniqlangan.

Turli vaqtlarda, turli tadqiqotchilar tomonidan turli sharoitlarda o'tkazilgan qator tajribalar natijasida elektr choynakda suv qaynatishga nisbatan standart gaz plitasida o'rtacha 1,8 martagacha ko'prok energiya sarflanishi aniqlangan. Lekin bu tajribalarda gazning yonishi va choynaklarning issiqlik o'tkazuvchanlik xususiyatlari ideal talablar darajasida bo'lganini hisobga olinsa, amalda bu ko'rsatkich 2 dan ham yuqori bo'lishi tabiiy. Chunki xonadonlarda gaz plitalarida gaz aksariyat hollarda to'la yonmaydi. Ma'lumki tabiiy gaz trubalarida gazning bosimi ma'lum diapazonda o'zgarib turadi. Gazning yonish darajasi esa tashqi atmosfera bosimiga bog'liq holda optimal bosimda eng yuqori bo'lib, undan katta bosimda ham, past bosimda ham yonish samaradorligi kamayadi [1].

Demak gaz qurilmasining issiqlik samaradorligi ham o'zgaradi. Bundan tashqari, choynaklarning issiqlik o'tkazuvchanlik koefitsientlari chukindilar hisobiga sezilarli darajada kamayadi. Shuningdek gaz plitasi joylashgan xonadagi ventilyatsiya darajasi (masalan xonaning eshik va derazalar ochik yelvizak holat, faqat dudburon orqali havoning yuqoriga surilishi va boshqalar) ham samaradorlikka ta'sir ko'rsatadi. Umumiy holatda olib qaralganda tabiiy gaz plitasi va elektrda isitkichlarning foydali ish koefitsientlari (aynan choynakda suv qaynatish misolida) sharoitga qarab (xona harorati, ventilyatsiya darajasi, gazning yengish sifati, choynaklarning holati, konstruksiyasi, gaz plitasi markasi va boshqalar) o'zgaradi.

5-sho'ba: *Barqaror energiya, yashil texnologiyalar va atrof-muhit muammolarida tizimli fikrlash*
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17281462>

O'quv adabiyotlarda berilgan ma'lumotlarga ko'ra gaz plitalar uchun f.i.k. 56-57 % bo'lib [2], ideal sharoitlar uchun o'rinli. Real sharoitlarda bu ko'rsatkich ancha past bo'lib, masalan [3] o'tkazgan o'lchashlarda 28% dan (kichik gorelkada) 38 % gacha (katta gorelkalarda) boradi. Bizning real uy sharoitida o'tkazilgan tadqiqotlarda ham samaradorlik taxminan shu atrofda. Aynan katta gorelkalarda samaradorlik yuqori bo'lishi issiqlik almashinuvchi yuzalar kattaligi bilan tushuntiriladi. Lekin katta gorelkada taglik yuzasi kichik bo'lgan idishdan foydalanish butunlay teskari natijani beradi. Shunga qaramay amalda gorelka o'lchamlari va idish tagligi yuzasi hamda uning konstruksiyasiga deyarli e'tibor berilmaydi.

Maqolada aynan ana shu, e'tibordan chetda qolgan, lekin samaradorlikda muhim ahamiyatga ega jihatlar, hamda energiya almashinuvi jarayonining boshqa amaliy masalalari, samaradorlikni pasaytirishga olib keluvchi omillar qatorida o'rganiladi va ularni bartaraf etish samaradorlikni oshirishning asosiy omillari sifatida qaraladi.

Maqolada turli konstruksiyali choynaklardagi energiya almashinuvi jarayonlari va ularning f.i.k lari o'rganilib, eng samarador konstruksiya taklif etilgan. Choynaklar konstruksiyasini optimallashtirishda issiqlik energiyasini atrofga tarqalib ketishini kamaytirish va isitiluvchi obyektga ko'prok uzatilishini ta'minlash asosiy maqsad qilib olingan.

Bundan tashqari yonish jarayonidagi kislorod ta'minoti va yonish mahsulotlarining chiqarish usullari ham, yonish sifati va issiqlikdan foydalanish samaradorligiga ta'siri o'rganilgan.

Foydalanilgan manbalar

1. Б. Н. Курицин, О. Н. Медведев, А. А. Иванов Повышение эффективности использования газового топлива. Известия Самарского научного центра АН России Т.11 №5 2009 г.
2. М.Е. Орлов Бытовые газовые приборы. Методические указания к лабораторным и практическим занятиям: Ульяновский государственный технический университет

QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING SAMARALI USULLARI

Maxambetova K. M., Igitov F.B

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O‘zbekiston

kamolasheraliyeva3@gmail.com

Annotatsiya:

Ushbu tezisda qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash jarayonida qo‘llanilayotgan samarali texnologiyalar tahlil qilinadi. Mexanik, biotexnologik, energiya olish va kimyoviy qayta ishlash usullarining afzalliklari hamda ularning ekologik xavfsizlikni ta‘minlashdagi ahamiyati yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Qattiq maishiy chiqindi, qayta ishlash, kompostlash, piroliz, ekologik xavfsizlik,

1. Kirish.

Qattiq maishiy chiqindilar (QMCh) bu- inson faoliyati natijasida hosil bo‘ladigan hamda turar-joy binolarida, jamoat, ta‘lim, tibbiyot, savdo va boshqa turdagi muassasalarda to‘planadigan chiqindilardir. Ularga oziq-ovqat chiqindilari, uy-ro‘zg‘or buyumlari, axlat, tozalash va ta‘mirlash chiqindilari kabilar misol bo‘la oladi. Bunday turdagi chiqindilar aholi sonining o‘sishi va urbanizatsiya jarayonlari natijasida yil sayin ortib bormoqda. Ularni to‘g‘ri boshqarish ekologik xavfsizlik va barqaror rivojlanishning muhim shartlaridan biridir. Chiqindilarni poligonga tashlash emas, balki qayta ishlash orqali ikkilamchi xomashyo yoki energiya olish bugungi kunda eng samarali yondashuv hisoblanadi.

2. Tadqiqot metodologiyasi.

Dunyoning deyarli barcha mamlakatlarida qattiq maishiy chiqindilar aholi jon boshiga hisoblaganda har yili bir foizga oshib bormoqda. Mutaxassislarining hisob-kitoblari ko‘ra, bugungi kunda chiqindining 800 dan ortiq turi qayd etilgan bo‘lib, kelajakda chiqindining tur ko‘rsatkichi bundanda yuqoriga qarab o‘sishi ehtimoli mavjud. O‘zbekistonda har yili qattiq maishiy chiqindilar miqdori 7 million tonnaga oshmoqda. Bu dunyo bo‘yicha ko‘rsatkichdan 2 barobar ko‘p. Elektronika jihozlari hayotimizning asosiy qismiga aylangan, oziq-ovqat va inson ehtiyoji uchun zarur har qanday mahsulot ikki karra qadoqlanayotgan, bir martalik idishlar ishlatish odatiy tusga kirgan, plastik idishlar keng tarqalgan bugungi zamonda chiqindilarni qayta ishlash masalasi yanada dolzarblashib bormoqda. Chiqindilar soni va turi kundan-kunga oshib boraveradi. Bu esa tabiatda kutilmagan salbiy o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Chiqindilarni qayta ishlashdan maqsad ularning resurs salohiyatini maksimal darajada oshirish, shu jumladan ikkilamchi xomashyo ishlab chiqarishdir. Bu orqali esa ekologik inqirozlarni oldini olish ta‘minlanadi.

3. Natijalar va uning tahlili.

Quyida QMChni qayta ishlashning samarali usullari keltirilgan:

1. Mexanik qayta ishlash usuli chiqindilarni saralash, maydalash va granulaga aylantirishni o‘z ichiga oladi. Bu usul asosan plastmassa, metall, shisha va qog‘oz chiqindilari uchun qo‘llaniladi. Ushbu texnologiya kam xarajatli va energiya tejamkor hisoblanadi.
2. Biotexnologik qayta ishlash usuli organik chiqindilarni mikroorganizmlar yordamida parchalanishiga asoslanadi. Eng keng tarqalgan usullari: kompostlash – chiqindilardan tabiiy o‘g‘it olish; anaerob parchalanish (biogaz olish) – chiqindilardan energiya (metan) ishlab chiqarish.

3. QMCH dan energiya olish usuli bu yoqish, piroliz va plazmali gazifikatsiya usullari yordamida chiqindilardan elektr yoki issiqlik energiyasi olish imkonini beradi. Bu usul chiqindilar hajmini 80–90% gacha kamaytiradi va zaharli moddalarning hosil bo'lishini cheklaydi. 4. Kimyoviy qayta ishlash usuli polimer chiqindilarni kimyoviy reaksiya orqali monomerlarga aylantirish imkonini beradi. Bu usul yordamida plastmassani sifat jihatidan yangi mahsulot darajasigacha qayta ishlash mumkin. 5. Aqlli chiqindi boshqaruvi (Smart Waste Management). Bu usul zamonaviy usullardan bo'lib, raqamli texnologiyalar – sensorli konteynerlar, IoT tizimlari, sun'iy intellekt asosida saralash – chiqindilarni samarali yig'ish va qayta ishlash imkonini beradi.

4. Xulosa.

Qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlashning samarali usullari resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni resurs darajasiga olib chiqish, chiqindi hajmini kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston sharoitida ushbu texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish va aholining ekologik madaniyatini oshirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Chiqindilarni boshqarish texnologiyasi:darslik/ Pulatov.X.L.,Yuldashev A.A., Igitov F.B., Sharipova U.I. -Toshkent: Tafakkur,2022.-330 bet.
2. Qattiq maishiy chiqindilar poligonlarini loyihalash va ulardan foydalanish. O'quv qo'lanma magistrilar uchun. Radkevich Mariya Viktorovna; Abdukadirova Maloxat Naridjanovna; Shipilova Kamila Baxtiyarovna. Toshkent-2022
- 3.<https://earth.org>
4. Qattiq maishiy chiqindilarini utilizatsiyalash. N.I.Ibragimov. 'Mahalla va oila'2022-160 bet.
5. O'zbekiston Respublikasi Ekologiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va iqlim o'zgarishi vazirligi – Qattiq maishiy chiqindilarni boshqarish konsepsiyasi (2020–2030).
- 6.Jurayev A., Toshpo'latova N.– Atrof-muhit muhofazasi va chiqindilarni boshqarish, Toshkent: "Fan va texnologiya", 2021.

GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK XAVF-XATARLARNI OLDINI OLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Sharopova Diyora, Ashirov Valijon

Navoiy davlat universiteti

“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” yo‘nalishi 2-bosqich talabasi

Navoiy davlat universiteti

“Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” o‘qituvchisi t.f.f.d.(PhD)

Annotatsiya: Mazkur maqolada keyingi yillarda sanoat ishlab chiqarish tarmoqlarining ortib borishi natijasida insoniyat oldidagi global muammolardan biri ekologik xavf-xatar masalasi va uni oldini olish borasida olib borilayotgan bir qancha muammo taklif va yechimlar ta’kidlab o‘tilgan. Shuningdek ekologik muammolarning inson salomatligiga salbiy ta’sirini ortib borish jarayonlari ilmiy tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: Globallashuv, ekologik muammo, xavf-xatar, atmosferaning o‘zgarishi, tabiiy iqlim, yashil makon, ekologik madaniyat.

Kirish.

Hozirgi globallashuv sharoitida ekologik xavf-xatarlarning ko‘lam va shakllari tobora murakkablashib borayotgan bir davrda, har bir davlat uchun ekologik xavfsizlikni ta’minlash masalasi strategik ustuvor yo‘nalishga aylanmoqda. Sababi insonlar o‘z ehtiyojlarini qondirishda tabiiy resurlardan foydalanishi va bu tabiatni asrash uni himoya qilishni oshirish imkonini beradi. Sanoatlashgan davlatlarda ishlab chiqarish sohalarini jadallik bilan rivojlantirilishi natijasida yerosti va yerusti qazilma boyliklaridan meyyoridan ortiq foydalanilishi natijasida birmuncha atmosferaning o‘zgarib borishi va bu ekologik xavflarni sonini ortishiga, global ekologik inqirozni yuzaga kelishiga sabab bo‘lmoqda. Natijada, davlatlar hamkorlikda ushbu muammolarga qarshi kurashish imkoniyatini yuzaga keltirib tabiatni asrashni asosiy muammolaridan biri sifatida qarashmoqda.

O‘zbekiston ham jahon hamjamiyatining ajralmas a‘zosi sifatida o‘z oldiga barqaror rivojlanish va inson salomatligini muhofaza qilishga qaratilgan ekologik siyosat yuritishni maqsad qilmoqda. Shu nuqtai nazardan, mavjud xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, ularning salbiy oqibatlarini minimallashtirish va ijtimoiy barqarorlikni ta’minlashga yo‘naltirilgan davlat siyosati bugungi kunda alohida ahamiyat kasb etishi tabiiydir.

Jumladan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, “Tabiat va atrof-muhitni muhofaza qilish — inson hayoti va salomatligini ta’minlashdagi eng muhim vazifa” [1]. Bu so‘zlar ekologik xavfsizlikni ta’minlash davlat siyosatining markazida ekanligini yana bir bor ko‘rsatadi.

Shuning uchun ham ekologik xavflarni oldini olishda muhim o‘rin tutuvchi ma’naviy-axloqiy va intellektual omillar alohida tahlil qilinib o‘rganib chiqilmoqda. Bu omillar atrof-muhitni anglash va unga ongli munosabatda bo‘lishni shakllantiradi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalar taraqqiyoti bilan birga kelayotgan nano-texnologiyalarning salbiy oqibatlari va ularni boshqarish bo‘yicha dolzarb ehtiyojlar o‘rganiladi. Bular orqali global xavf-xatarlar oldida milliy darajadagi muvozanatni saqlab qolish imkoniyatlari aniqlanadi.

Shuning uchun eng avvalo, “Yangi texnologiyalar va ilm-fan yutuqlaridan oqilona foydalanib, ekologik xavflarni minimallashtirish har birimizning muqaddas burchimizdir” [2]. O‘zbekiston sharoitida ekologik xavflarni boshqarishga doir metodologik yondashuvlarni optimallashtirish bo‘yicha konseptual asoslar ishlab chiqiladi. Bu takliflar davlat siyosatini yanada takomillashtirish, ekologik 5-sho'ba: Barqaror energiya, yashil texnologiyalar va atrof-muhit muammolarida tizimli fikrlash <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281462>

xavfsizlikni kafolatlash va barqaror taraqqiyot yo'lida samarali strategiyalarni ilgari surishga xizmat qiladi. Mazkur tahlil natijalari ekologik xavfsizlikni ta'minlashda kompleks yondashuv zarurligini ko'rsatibgina qolmay, balki ijtimoiy ong, ilmiy salohiyat va amaliy mexanizmlarning uyg'unlashuvi orqali strategik muammolarga barqaror yechim topish imkonini beradi.

Ekologik xavf - antropogen yoki tabiiy omillar ta'siri natijasida atrof-muhit yoki inson salomatligi uchun salbiy oqibatlarining yuzaga kelish ehtimoli. Odatda xavfning yuzaga kelishi ehtimoli va yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar yoki zarar darajasi mahsuloti sifatida aniqlanadi. Bunday salbiy o'zgarishlar, birinchi navbatda, ifloslantiruvchi moddalarning muntazam ravishda chiqarilishi, tozalanmagan oqova suvlarning oqizilishi, xavfli chiqindilarning belgilangan me'yordan ortiq miqdorda utilitatsiya qilinishi bilan bog'liq. Shuning uchun antropogen tizimlarning atrof-muhitga ta'sirining barcha mumkin bo'lgan salbiy oqibatlarini sifat va miqdoriy jihatdan baholash juda muhimdir. Xavflarni tahlil qilish ekologik muvozanatni buzilishini va xavfni baholashni o'z ichiga oladi.

Odamlar xavf-xatarlarga turlicha munosabatda bo'lishadi. Ekologik olim A.V.Baranov ekologik tashvish tashuvchilarining to'rt turini aniqladi.

Birinchi tur tabiatni faol himoya qiladigan yuqori darajadagi ekologik tashvishga ega. **Ikkinchi tur** ekologik vaziyat haqida qayg'uradi, lekin uni o'zgartirish uchun hech narsa qilmaydi. **Uchinchi tur** atrof-muhit holatidan xavotirda, lekin ekologik vaziyat yaxshilanishiga ishonadi, shuning uchun u ba'zan o'zini ekologik qoidalarni buzishga yo'l qo'yadi. **To'rtinchi tur** atrof-muhit holatida xavf tug'dirmaydi va ekologik muammolar haqida o'ylamaydi [3].

Hozirgi vaqtda birinchi turdagi odamlar juda kam, shuning uchun ekologik madaniyatni rivojlantirish juda muhimdir. Tadqiqotchi olim A.K.Marshak uning ikki turini ajratadi: universal va funksional-iste'molchi. Birinchisi, uzoq tarixiy an'anaga ega bo'lgan jamiyatga xosdir. Unda ekologik vaziyat yaxlit tizim sifatida, butun sivilizatsiya darajasida ko'rib chiqiladi. Ikkinchi tip yangi davlatlarga xos bo'lib, u deviant etnomadaniyat va sotsiomadaniyat o'laroq vujudga kelgan va sivilizatsiyaning halokat davri boshlangan paytda paydo bo'lgan. Jamiyat taraqqiyotining sivilizatsiya bosqichlariga ko'ra ekologik madaniyat qabilaviy, jamoaviy, etnik, diniy, individual, sayyoraviy va institutsional shakllariga ajratiladi. Shuningdek, A.K.Marshak ekologik madaniyatning ikki turini belgilaydi: ko'paytirish, jamiyatni shu ekologik madaniyatda saqlashga harakat qiladigan va rivojlanayotgan, ekologik madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan. Bu turlar ekologik madaniyatning tuzilishi va dinamikasini bildiradi [4].

Shu boisdan, atrof-muhit xavfi ekologik xavfsizlik siyosatining asosiy baholovchi mezonlaridan biri hisoblanadi. Bunday xavflarni aniqlash, baholash va ularga qarshi kurashish yo'llari zamonaviy ekologik monitoring, ilmiy tahlil, falsafiy yondashuv va xalqaro tajriba asosida shakllanadi. Shuningdek, bunday xavflarni to'g'ri baholash va minimallashtirish uchun kompleks yondashuv, ya'ni ijtimoiy, siyosiy, huquqiy, iqtisodiy va texnologik choralarni birgalikda ko'rish zarur.

Zamonaviy ekologik xavfsizlik kontsepsiyalarida inson markaziyligi va axloqiy mas'uliyat tamoyillari alohida o'rin egallaydi. Bu yondashuvga ko'ra, inson atrof-muhitda yuzaga kelayotgan o'zgarishlarning asosiy subyekti va ayni paytda eng zaif obyekt hisoblanadi. Shuning uchun ekologik muammolarni hal etishda insonning roli va mas'uliyati markaziy o'ringa chiqadi [5]. Inson markaziyligi — bu faqat inson manfaatlarini ilgari surish emas, balki uni ekologik tizimlarning ajralmas qismi sifatida tan olish demakdir. Insonning tabiat oldidagi axloqiy javobgarligi, u yashayotgan muhitga ongli, mas'uliyatli munosabatda bo'lishi, kelajak avlodlar hayot sifati haqida o'ylashi bilan bog'liqdir. Bu yondashuv ekologik antropologiya, bioetika va ekologik falsafa doirasida chuqur o'rganilmoqda [6].

Axloqiy mas'uliyat tushunchasi ekologik faoliyatni faqat huquqiy yoki iqtisodiy mezonlar asosida emas, balki axloqiy nuqtai nazardan ham baholash zarurligini bildiradi. Masalan, ekologik

xavfsizlikni buzuvchi harakatlar — daraxtlarni noqonuniy kesish, suv resurslarini isrof qilish, sanoat chiqindilarini nazoratsiz tashlash — nafaqat qonuniy, balki axloqiy jihatdan ham nosogʻlom amaliyotlar sifatida talqin etiladi. Falsafiy yondashuvda bu prinsip nemis faylasuf olimi Immanuel Kantning “insonni hech qachon vosita sifatida emas, balki maqsad sifatida koʻrish” tamoyiliga tayanadi. Ekologik xavfsizlikni taʼminlashda bu yondashuv inson salohiyatini faollashtirish, ekologik ong va madaniyatni shakllantirishga asoslanadi.

Umumiy xulosa:

Xulosa qilib aytganda, bugungi globallashtirish davrida ekologik xavfsizlikni taʼminlashda global va milliy omillarning uygʻunligi, ilmiy yondashuvlarning dolzarbligi, shuningdek, davlat va jamiyatning faol hamkorligi zarur ekanligi yana bir bor tasdiqlandi. Tadqiqot natijalari kelajakda ekologik xavflarni boshqarish sohasida qoʻshimcha ilmiy izlanishlar olib borish uchun poydevor yaratadi va ekologik muammolarni hal qilishda innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlarini kengaytiradi. Ekologik xavflarni samarali boshqarish nafaqat mavjud metodologiyalarni takomillashtirishni, balki yangi yondashuvlarni integratsiyalashni ham talab etadi. Oʻzbekistonning tabiiy-iqlimiy sharoitlari, sanoat rivojlanish surʼati, demografik oʻsish, transchegaraviy ekologik omillar mavjud sharoitda milliy boshqaruv tizimini zamonaviy asosda optimallashtirishni zarur. Shunday qilib, ekologik xavflarni boshqarish metodologiyasini takomillashtirish orqali nafaqat Oʻzbekistonda shuningdek, Markaziy Osiyoda insoniyat uchun ham ekologik xavfsizlikni taʼminlashda barqaror va samarali siyosat yuritish mumkin. Bu esa milliy iqtisodiyot va ijtimoiy hayotning uzoq muddatli rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Oʻzbekiston Respublikasining ekologik siyosati va atrof-muhitni muhofaza qilish toʻgʻrisida – Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining murojaati, 2023-yil 12-fevral.
2. Mirziyoyev Sh.M. Barqaror rivojlanish va yangi texnologiyalar yuksalishi – Davlat kengashi majlisi bayonoti, 2024-yil 5-mart.
3. Баранов, А.В. Экологическое сознание: структура, динамика, формирование. Москва: Наука. 2001.
4. Маршак, А.К. Экологическая культура: философско-социологический анализ. Санкт-Петербург: СПбГУ. 2005.
5. Xabibullayev A. Ekologik madaniyat va axloq. Toshkent: “Ilm ziyo”, 2021. . 47–49-betlar.
6. Наумов А.А. Экологическая этика: от к практике. Москва: Академия, 2018. 60–63-бетлар.

SANOAT KORXONALARI UCHUN CHANGNI TOZALASH TIZIMLARI MAJMUASINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH

Sharofova D.X., Egamberdiyev Sh.R., Sobirova.S.,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent, O'zbekiston Respublikasi

*Mas'ul muallif: durdonash079@gmail.com

Annotatsiya. Turli sohalarda ko'pincha texnologik jarayonlar mavjud bo'lib, ular changning ish joyiga chiqishi bilan tavsiflanadi. Bu chang korxonada ishchilarining turli kasalliklariga sabab bo'lmoqda. Sanoat binolarida chang omili bo'yicha zarur bo'lgan havo parametrlarini saqlab turish uchun tizimlar majmuasidan foydalanish kerak, jumladan aspiratsiya tizimi, markazlashtirilgan vakuumli changni tozalash tizimi va umumiy shamollatish. Tizimlarning ishlashini alohida ko'rib chiqadigan ko'plab ishlar mavjud, ammo xonadagi changning yakuniy kontsentratsiyasi, oxir-oqibat, ularning bir vaqtning o'zida ishlashiga bog'liq bo'ladi. Maqolada changni tozalash tizimlari majmuasining samaradorligini hisoblashning ishlab chiqilgan usuli keltirilgan bo'lib, u dizayn bosqichida sanoat binolari havosidagi chang kontsentratsiyasini baholashga va kerak bo'lganda kerakli tuzatishlarni kiritishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: chang, energiya, ishlab chiqarish, MPC, MPE, kontsentratsiya.

Kirish

Qurilish, metallurgiya, oziq-ovqat va boshqa sanoat tarmoqlarida quyma materiallarni ishlab chiqarishdagi texnologik jarayonlarning aksariyati quyma materiallarni tashish va qayta ishlash (qayta yuklash, maydalash, aralashtirish va boshqalar) bilan bog'liq. Chang emissiyasining eng kuchli va ko'p sonli manbalari ommaviy materiallar bilan ishlashdir. Bu jarayonlarning barchasi yuqori dispersiya bilan ajralib turadigan va ishchilarda chang etiologiyasining asosiy sabablaridan biri bo'lgan sanoat binolari atmosferasiga kuchli chang emissiyasi bilan birga keladi. [1] Ishlab chiqarish jarayonida ichki havoda chang paydo bo'lishining quyidagi sabablarini ajratish mumkin:

- a) Xom ashyo uchun texnologik talablarning qat'iy doirasi (namlik miqdori bo'yicha cheklovlar, qayta ishlangan materiallarning tarqalishi va boshqalar);
- b) konveyer transportining keng qo'llanilishi, bu ham konsentratsiyalangan, ham asosiylaridan biri hisoblanadi chang chiqarishning taqsimlangan manbalari;
- c) changni etarli darajada nazorat qilmaydigan uskunalardan foydalanish (boshpanalar, chang yig'uvchilar, fanatlar va boshqalar);
- d) faqat bitta changni tozalash tizimidan foydalanish (masalan, aspiratsiya yoki umumiy shamollatish), ularning har biri alohida chang konsentratsiyasining ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiya darajasiga pasayishini ta'minlamaydi;
- e) texnologik jarayonlarning parametrlari, bu holda ishlatiladigan xom ashyoning xususiyatlari va changni tozalash tizimlarining parametrlari (aspiratsiya, markaziy boshqaruv xonasi, umumiy shamollatish) o'rtasidagi ilmiy asoslangan aloqalar, algoritmlarning yo'qligi.

Ish joyidagi chang uchun zarur bo'lgan MPCni va atmosferaga chiqarilishi uchun MPE darajalarini har xil darajada saqlash korxonaning asosiy va aylanma mablag'lariga sarflanadi. [2]

Ularning raqobatbardoshligiga ta'sir qiladi. Butun changni tozalash majmuasining umumiy energiya iste'moli korxonaning umumiy energiya iste'molining 20% dan ortig'iga yetishi mumkin, bu esa pirovardida mahsulotning yakuniy narxiga ta'sir qiladi. Shunday qilib, bugungi kunda changdan tozalash tizimlarining energiya samaradorligini oshirish juda dolzarb vazifadir.

Umuman olganda, chang omili uchun zarur bo'lgan mikroiklim parametrlarini saqlashning klassik usullari qator chora-tadbirlardir: aspiratsiya (mahalliy chiqindi ventilyatsiya), markazlashtirilgan vakuumli changni tozalash va umumiy shamollatish. Ushbu tizimlarning har biri o'ziga xos vazifani bajaradi: aspiratsiya changni chiqarishning konsentrlangan manbalarini iloji boricha mahalliyashtirishga imkon beradi, markazlashtirilgan vakuumli changni tozalash o'rnatilgan changni sirdan tozalash uchun zarur, havo hajmini qoplash va kerakli mikroiklim parametrlarini saqlash uchun umumiy shamollatish kerak. Faqatgina ushbu tizimlarning barchasining samarali ishlashi binolarning ish joyida changning MPC (ruxsat etilgan maksimal kontsentratsiyasi) ni saqlashga imkon beradi. [3]

Alohida changni tozalash tizimlari o'rtasida o'zaro ta'sirlar mavjud bo'lib, ularni loyihalashda e'tiborga olish kerak. O'zaro ta'sir alohida tizimlarning nisbiy holati va ularning haqiqiy ishlashi bilan belgilanadi. Changni tozalash tizimlari majmuasining talab qilinadigan ish faoliyatini aniqlashdagi roli aspiratsiya tizimidir: umumiy shamollatish aspiratsiya tizimlari tomonidan chiqarilgan havo hajmlarini qoplaydi, markazlashtirilgan vakuumli changni tozalash aspiratsiya tarmog'iga qat'iy ravishda kirmagan cho'kkan changni olib tashlash uchun mo'ljallangan. Biroq, hozirgi vaqtda tizimlarni loyihalash alohida-alohida amalga oshirilmogda, bu oxir-oqibatda havodagi chang miqdorining talab qilinadigan standartlarga mos kelmasligiga olib keladi. Bunday holda, havodagi chang uchun zarur bo'lgan MPCni saqlab qolish uchun korxonalar tizimlarning unumdorligini sezilarli darajada oshirishga majbur bo'ladilar, bu esa ishlab chiqarishning energiya zichligini sezilarli darajada oshiradi.

Xonadagi ishlab chiqarish jarayonini hisobga olgan holda, uning turli nuqtalarida chang kontsentratsiyasi qiymatlarining notekis taqsimlanishini ta'kidlash kerak. Bu notekislik, birinchi navbatda, ba'zi manbalardan chang chiqarishning yuqori intensivligining natijasidir: o'tkazish punktlari, maydalagichlar va boshqalar. Biroq, changni tozalash tizimlarini loyihalash va umuman ishlashini baholash uchun sanoat binolari havosidagi chang kontsentratsiyasining o'rtacha qiymatini bilish kerak. Bu vazifa oson emas, chunki uni hal qilish ko'rib chiqilayotgan kompleksga kiritilgan tizimlarning ko'plab omillarini hisobga olish zarurati bilan murakkablashadi. Biroq, ushbu materialda biz changni tozalash tizimining butun majmuasining samaradorligini hisoblash uchun biz tomonidan ishlab chiqilgan metodologiyani taqdim etamiz.

Materiallar va usullar

Changni nazorat qilish tizimlari majmuasidan foydalanish binolarda chang kontsentratsiyasini ruxsat etilgan maksimal darajadan past darajada tashkil etadigan binolarni samarali changdan tozalashni ta'minlaydi. Shaxsiy zararsizlantirish tizimlari o'rtasida o'zaro ta'sir yuzaga keladi, bu tizimlar majmuasini hisoblashda hisobga olinishi kerak. [4]

Biz korxonalaridan birining temir quyish bo'limida o'rtacha cho'kish koeffitsienti k_0 ni aniqlash uchun o'lchovlarni amalga oshirdik. Qoliplash va quyish bo'limida chang hosil bo'lishining asosiy manbalari qolip qumini ortiqcha yuklash va tashish jarayonlari hisoblanadi. O'lchovlar ajratishning 10 nuqtasida amalga oshirildi. Xona havosida changning to'planish intensivligi changdan oldin va keyin $D_s = 0,063 \text{ m}^2$ maydonga ega A4 qog'oz varaqlarini tortish orqali aniqlandi. Xonaning maydoni $S=50 \times 27=1350 \text{ m}^2$; butun ustaxonaning hajmi $W = 10800 \text{ m}^3$ ni tashkil etdi. Qog'oz varaqlari konveyerlar bo'ylab va ishlov berish uskunalari yaqinidagi xarakterli nuqtalarga joylashtirildi. Qog'oz varaqlarining yashash vaqti $D_t = 5$ soat edi.

Qog'oz varaqlari joylashgan joylarda C_i ish joyining havosidagi chang kontsentratsiyasi aniqlandi. O'lchov natijalari 1-jadvalda ko'rsatilgan.

Changning cho'kish koeffitsienti k_0 ish joyining havosida suzuvchi changning xususiyatlariga, ya'ni zichligi va uning dispers tarkibiga bog'liq bo'lganligi sababli, bu koeffitsient qolip qumini qayta ishlash mavjud bo'lgan shunga o'xshash ishlab chiqarish uchun ham amal qiladi deb taxmin qilish kerak.

Jadval. Qoliplash va quyish bo'limi hududida havo changini o'lchash natijalari.

O'lchash nuqta yo'q.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$C, \text{mg/m}^3$	20.1	19.7	16.8	4.2	17.6	23.5	9.4	23.3	6.9	18.7
$G_{oi}, 10^3 \text{ mg/m}^3$	56	52	47	17	60	47	27	60	21	46
Dm_b, mg	12.44	11.56	10.44	3.78	13.33	10.44	6.00	13.33	4.67	10.22
V_k, m^3	880	900	920	2488	888	612	800	248	2664	400

Changni tozalash tizimlaridan foydalanishning turli xil variantlari (aspiratsiya, markazlashtirilgan changni tozalash va umumiy shamollatish) bilan kalıplama qumini qayta ishlash bilan bog'liq texnologik operatsiyalar mavjud bo'lgan poydevorlar havosidagi changning o'rtacha konsentratsiyasini hisoblash imkonini beradi.

Xulosa

Maqolada changni tozalash tizimlari majmuasini ishlatish jarayonida ishlab chiqarish ustaxonalarida changning o'rtacha konsentratsiyasini aniqlash uchun mualliflar tomonidan ishlab chiqilgan metodologiya keltirilgan. Taqdim etilgan metodologiya har bir tizimning samaradorligini hisobga olgan holda butun kompleksning samaradorligini aniqlash imkonini beradi. Maqolada qoliplash qumini qayta ishlash jarayonida quyish zavodlari uchun alohida ko'rib chiqildi, olingan natijalar shunga o'xshash ishlab chiqarishda qo'llanilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Logachev IN va Logachev KI 2005 *Ventilyatsiyaning aerodinamik asoslari* (Sankt-Peterburg: Ximizdat) 659
2. Minko VA va Kuleshov M.I. 1987 *Mashinasozlik korxonalarida asoslarida qirqish* . (Moskva : Mexanik Muhandislik) 224
3. Logachev IN va Logachev KI 2014 *Sanoat havosining sifati va ventilyatsiyasi: chang emissiyasini nazorat qilish* (Boca Raton: CRC Press) 417
4. Ekologiya va muhit muhofazasi asoslari, Muallif: T. Toshpo'latov, A. Xolboyev Nashr: "O'zbekiston" nashriyoti, 2020

FUEL CELLS (YOQILG‘I HUYAYRALARI) VA VODOROD ENERGIYA JARAYONLARINING KIMYO VA FIZIKA INTEGRATSIYASI HAMDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR

Xudayberdieva Arofat Isroilovna, Pedagogika fanlari nomzodi, professor Toshkent kimyo-texnika instituti, Fizika va energetika kafedrası professori, elektron pochta: fek@tkti.uz

Ulug‘murodov Nor Xudoyqulovich, Toshkent kimyo-texnika instituti, Fizika va energetika kafedrası dotsenti elektron pochta: nor367837@gmail.com

Daminova Sayyora Xursandovna, Toshkent kimyo-texnika instituti, Fizika va energetika kafedrası laboratoriya mudiri. elektron pochta: xursandovna@gmail.com

Ulasheva Zilola Alisher qizi ISFT institute (International school of finance technology and science) “Iqtisodiyot va kompyuter injeniring” kaf.ass. ulashevazilola8@gmail.com

Annotatsiya. Yashil energiya manbalari, jumladan yoqilg‘i hujayralari (fuel cells) va vodorod energiyasi, ekologik toza va barqaror energetikaga olib boradi. Ushbu texnologiyalarning ishlash prinsiplari kimyoviy va fizik jarayonlarning integratsiyasini talab qiladi. Maqolada fuel cells va vodorod energiyasining asosiy kimyoviy va fizik asoslari hamda ularni Kimyo texnologiya institutida o‘qitishda qo‘llaniladigan innovatsion pedagogik usullar tahlil qilingan. Bu usullar talabalar ekologik ongini oshirish va zamonaviy energiya texnologiyalarini chuqur tushunishini ta‘minlashga qaratilgan.

Kirish. Global miqyosda energiya resurslarining tugab borishi, ekologik ifloslanish va barqaror rivojlanish zaruriyati yashil energiya texnologiyalariga e‘tiborni kuchaytirmoqda. Bu yo‘nalishda vodorod va yoqilg‘i hujayralari asosiy alternativ energiya manbalari sifatida ko‘rilmogda. Ular atrof-muhitga zarar yetkazmasdan, yuqori samaradorlik bilan energiya ishlab chiqarish imkonini beradi. Texnologiyalarning asosiy ishlash mexanizmi kimyo va fizika fanlari o‘rtasidagi chuqur integratsiyani talab qiladi, bu esa ularni ta‘lim tizimida o‘rgatishning o‘ziga xos yondashuvlarini yuzaga keltiradi.

Fuel cells (yoqilgi hujayralari) bu – kimyoviy energiyani bevosita elektr energiyasiga aylantiradigan elektrokimyoviy qurilmalardir. Ushbu texnologiyaning asosiy afzalligi shundaki, yoqilgi hujayralarida sodir bo‘ladigan reaksiyalar an‘anaviy yonish jarayonlaridan farqli o‘laroq, to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr toki ishlab chiqaradi va atrof-muhitga zararli gazlar deyarli ajralmaydi.

Yoqilgi hujayrasining ishlash tamoyili shundan iboratki, anod orqali hujayraga vodorod (H₂) yuboriladi. U yerda vodorod molekullari katalizator ishtirokida ionlarga – protonlar (H⁺) va elektronlarga (e⁻) ajraladi. Elektronlar tashqi zanjir bo‘ylab harakatlanadi va elektr toki hosil qiladi. Shu paytda protonlar elektrolit membranasi orqali katodga o‘tadi. Katodda esa kislorod (O₂) bilan birikib suv (H₂O) hosil qiladi:

Anodda: $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$

Katodda: $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$

Umumiy reaksiya: $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O + \text{energiya (issiqlik va elektr)}$

Bu jarayonni samarali amalga oshirish uchun katalizator sifatida odatda platina ishlatiladi, bu esa reaksiya tezligini oshiradi. Shuningdek, harorat, bosim, membrana materiali va elektrodlar xossalari kabi fizik omillar hujayra ish faoliyatiga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi.

Yoqilgi hujayralarining samaradorligi yuqori bo‘lib, ular 40–60% gacha elektr energiyasi olish imkonini beradi, qolgan energiya issiqlik shaklida ajraladi. Bu issiqlik ham issiqlik ta‘minoti yoki boshqa tizimlarda ikkilamchi manba sifatida foydalanilishi mumkin. Vodorod yoqilg‘i sifatida nihoyatda istiqbolli hisoblanadi, chunki u eng yengil va eng ko‘p tarqalgan element bo‘lib, yuqori energiya zichligiga ega. Vodorodning 1 kilogrammi taxminan 33.6 kWh energiya ishlab chiqarish imkonini beradi. Bunda karbonat angidrid (CO₂) yoki boshqa zararli moddalar chiqmaydi — faqat suv bug‘i ajraladi. Shu bois, vodorod “nol emissiyali” energiya manbai sifatida e‘tirof etiladi.

Kimyo nuqtai nazaridan, yoqilgi hujayralarida sodir bo‘ladigan oksidlanish-va-qaytarilish reaksiyalari (redoks reaksiyalar) asosiy o‘rin tutadi. Bu jarayonlarda elektronlarning harakati, ion almashinuvi va reaksiya tezligi kabi tushunchalar fundamental ahamiyat kasb etadi. Fizika fani esa bu

tizimda elektr tokining hosil bo'lishi, tok zichligi, kuchlanish, elektr qarshilik, energiyaning saqlanish qonuni, issiqlik uzatish kabi jihatlarni tahlil qiladi.

Shu tarzda, fuel cells texnologiyasi kimyo va fizikani birlashtirgan holda o'zining murakkab, lekin ekologik toza va samarali energiya ishlab chiqarish imkoniyatlarini namoyon etadi. Talabalar mazkur texnologiyalarni o'rganish orqali nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'ladi, balki ularni amaliyotda qanday ishlashini tushunib yetadilar

Fuel Cells va Vodorod Energiya Jarayonlarining Kimyoviy va Fizik Asoslari

Fuel cells – Elektrokimyoviy asosda ishlovchi tizim

Fuel cells – bu elektrokimyoviy qurilma bo'lib, vodorod va kislorod o'rtasidagi reaksiyadan elektr va issiqlik energiyasi ishlab chiqaradi:

Bu jarayonda: Anodda vodorod elektronlarini yo'qotadi (oksidlanadi), elektronlar tashqi zanjir orqali oqib, tok hosil qiladi, protonlar membranadan o'tib katodga boradi, katodda kislorod bilan reaksiyaga kirishib suv hosil qiladi. Hujayra tuzilmasi odatda anod, katod va elektrolitdan iborat bo'ladi. Platina yoki boshqa katalizatorlar reaksiyalar tezligini oshirishda qo'llaniladi.

Kimyoviy kinetika va termodinamika

Kimyoviy jarayonlarning samaradorligi ularning kinetikasi va termodinamikasiga bog'liq. Fuel cells larda Gibb energiyasi (ΔG) manfiy bo'lishi reaksiya o'z-o'zidan borishini bildiradi. Katalizatorlar yordamida reaksiyalar tezroq sodir bo'ladi. Shuningdek, kimyoviy muvozanat holatlari, ionlar harakati va zanjirli reaksiyalar ham muhim rol o'ynaydi.

Vodorodning ekologik ustunliklari

Vodorod – ekologik toza, yuqori energiya zichligiga ega yoqilg'idir. 1 kg vodorod ~ 33.6 kWh energiya beradi. Uning yonish mahsuloti – suv bug'i. Vodorodni quyidagi usullar bilan olish mumkin: suyuq suvni elektroliz qilish, metanning bug'li reformingi, biomassani qayta ishlash. Ammo, hozirda "yashil vodorod" – ya'ni qayta tiklanuvchi energiyadan olingan vodorod iqtisodiy jihatdan qimmat bo'lib qolmoqda. Buni hal qilish ilmiy-texnik rivojlanishni talab qiladi.

Innovatsion Pedagogik Yondashuvlar amaliy laboratoriya ishlari

Talabalar oddiy fuel cell modellarini yasab, vodorod hosil qilish, uni reaksiya qilishi va elektr toki olish jarayonlarini kuzatishadi. Bu:eksperiment madaniyatini, xavfsizlik bilimlarini, analitik fikrlashni rivojlantiradi.

Interfaol metodlar

Simulyatsiya (Labster, PhET), videodarslar, loyiha ishlari, guruhiy tahlillar orqali mavzuni tushunish chuqurlashadi. Tadbirkorlik va ijodkorlik ko'nikmalari rivojlanadi.

STEAM modeli asosida yondashuv. Fanlararo (kimyo, fizika, muhandislik, matematika va dizayn) yondashuv orqali talabalar: real muammolarga yechim topish, tizimli fikrlash, energiya tizimlarini loyihalash malakalarini egallaydi.

Baholash tizimini takomillashtirish. Testlardan tashqari: portfolio, loyiha ishlari, o'zaro baholash, refleksiya metodlari baholashda samarali qo'llaniladi.

Tahlil va natijalar. O'tkazilgan tahlil va tajribalar shuni ko'rsatadiki: Talabalar kimyoviy va fizik asoslarni birgalikda o'rganganda mavzuni chuqurroq tushunishadi; Interaktiv usullar orqali mavzu o'zlashtirilishi 85% ga yaxshilangan;

Xulosa. Fuel cells va vodorod energiyasini o'rgatishda fanlararo yondashuv, amaliy tajriba va innovatsion metodlar asosida ta'lim jarayonini tashkil qilish samaradorlikni oshiradi. Kimyo va fizika fanlarining uyg'un o'qitilishi nafaqat bilim, balki analitik fikrlash, texnologik tafakkur va ekologik ongini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Barbir, F. *PEM Fuel Cells: Theory and Practice*. Elsevier, 2013.
2. Larminie, J., & Dicks, A. *Fuel Cell Systems Explained*. Wiley, 2003.

FIZIKANI O'QITISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI*N.X. Ulug'murodov^{1*}, U.T. Asatov^{2*}, Sh.N. Buribayev^{3*}*

Toshkent kimyo-texnologiyalari

uralboyasatov@gmail.com**Annotatsiya**

Ta'lim-tarbiya jarayoniga yangilik kiritish tarizda ham mavjud bo'lib unga o'quv texnologiyalari, o'quv jarayonining ta'lim mohiyatini o'zgartirishga qaratilgan yangi yondoshuv sifatida ham qaraladi. Ushbu ishda fizika fanining o'qitishda talabalarga ekologik ta'lim-tarbiya berishga qaratilgan. Yaratilgan maqolaning maqsadi oliy ta'lim tinglovchilarini fizika fanini o'qitishda ekologik masalalarga e'tibor qaratishning ahamiyatini ko'rsatish va o'quvchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirishda fizika darslarining o'rnini ochib berishdir.

Kalit so'zlar: Innovatsiyon texnologiya, ekologiya, fizika, ta'lim

Kirish

Fizika fani quyidagi ikki qismda iborat, tajriba va nazariy fizikaga bo'linadi. Tajribada qo'yilgan muammolarga asosan fizik tajribalar olib boriladi, utkazilgan tajribalar natijalariga kura yangi ma'lumotlar sakillanadi va qabul qilingan qonunlar tekshiriladi. Nazariy fizika tabiat qonunlarini ta'riflaydi, o'rganiladigan hodisalarni tushuntiradi va yuz berishi mumkin bo'lgan hodisalarni oldindan aytib beradi.

O'quvchilar fizika fanini o'qib o'zlashtirar ekan, ular bir qator tabiat xodisa va jarayonlari bilan yaqindan tanishib boradilar. Ular haqidagi dunyo qarashlari ilmiy jihatdan asoslangan movqelikdan iborat ekanligi ko'z o'ngida gavdalanib borad. Ularda dunyo va borliq falsafa nuqtai nazardan moddiylikiga ishonch shakllanadi va bu shakllanish uzluksiz ribojlanishda bo'ladi. Fizikaning boshlang'ich kursi sodda bo'lib ko'ransada, uni qandaydir o'ziga xos tizimga solingan xolda mavzular ketma-ketligida tinglovchilarga yetkazish, o'ylaymizki, yuqori natijalarni beradi. Hozirgi vaqtda saoratning shiddat bilan rivojlanishi, atrof muhitdagi o'zgarishlar, ekologiyaning o'zgarishini inobatga olsak fizikani o'qitishda talabalarga ekologik talimni ham berib borish maqsadga muvofiqdir. Fizikani o'qitishda talabalarga ekologik talimni quyidagi formalarda o'rgatish mumkin. Talabalarga mavzuni yoritib berish jarayonida, tinglovshilarga ekologik bilimlarni berish maqsadga muvofiqdir. Bu jarayon quyidagisha amalga oshiriladi: dars boshlanishdaha bir mavzuning kirish so'zida, dars jarayonida ko'rgazmali qurollar va masala yechish asosida, dars oxirida esa o'quv materiallarini takrorlab mustahkamlashda, laboratoriya ishlarini bajarishda, umumlashtiruvchi va yakunlovchi darslarda, atroh muhitga nazar tashlaganda, ekiskursiyalarda talabalarga ekologik bilim berish mumkin. Ammo dars jarayoni cheklanganligi uchun ekologiyaga oyid bilimlarni ko'plab bayon qilib bo'lmaydi. Buni dars jarayonida tejalgan uch to'rt daqiqa ajratish maqsadga muvofiqdir.

Tadqiqot metodologiyasi

Fizika fani bo'yicha tashkil etilgan to'garak mashg'ulotlarida ekologiyaga oyid eng muhim fizik o'quv materiallarini shunday tanlash kerakki, ular fan dasturi materiallarini chuqurlashtiradigan va kengaytirilgan hamda, tabiy va aniq fanlarni o'zaro bevosita bog'langan holda o'rgatishda qo'l keladigan bo'lsin. Bir so'z bilan aytganda fanlararo ekologik ta'lim amalga oshirilishi kerak. Ekologik ta'limga bag'ishlangan maxsus to'garak mashg'ulotlari yaratib, talabalarining tushinishlariga zamin yaratish mumkin. Lekin to'garak ishtirokchilari kamchilikni tashkil etadi. Bugungi kun talabi esa barchani birday ekologik madaniyatli bo'lishini talab etadi.

Natijalar va ularning tahlili

Sinifdan tashqari mashg'ulotlarda yani mustaqil ta'limda talabalarga dars mashg'ulotlarida o'qitishning iloji bo'lmagan, ko'p vaqt talab qiladigan **ekologik** bilimlarni o'zlashtirish uchun foydalanishi mumkin. Shu bilan birga bunday bilimlar dars sharoyiti bilan bog'liq bo'lishi, uzoq vaqt davom etadigan tajribalarni o'tkazish talab etishi mumkin. Ekologik ta'lim masalasi sinergetik xarakterga ega ekanligidan, uni hal etish uchun barcha fan bilimlaridan foydalanish zarur.

Maqsadli o'qitish va kuzatish uchun ekologik ta'limga oyid ko'plab materiualar mavjudki, bu talabalarning o'zlari mustaqil, o'qituvchining hech qanday yordamisiz o'qib, kuzatib o'rganishlari mumkin. Bunda o'quvchi mavzuga oyid ma'lumotlarni qaerdan olishi kerakligini va nimalarga etibor qaratish lozimligini aytib berish etarli bo'ladi.

Yashil texnologiyalarning na faqat fizika fanini balki boshqa fanlarni o'qitishda ham texnika va texnologiyalarning so'ngi davrlardagi jadal sur'atlardagi rivojlanishiga urg'u bermaslikning iloji yo'q. Shu bilan birga bir qator fanlararo fanlarning yuzaga kelishi va rivojlanishi (kimyoviy fizika, biofizika, biorganik fizika, astrofizika va boshqalar) hamda bir qator yangi y o'nalishlarning dunyo yuzini ko'rishi fizika faniga yana chuqurroq nazar solishga undamoqda. Sanoat korxonalaridagi ishlab chiqarish jarayonlarini suniy intellekt asosida talabalarning ekologik bilimlarini yanada takomillashtiradi.

Fizikaning bunday keskin rivojlanishi ba'zi o'quv yurtlarida fizika faniga ajratilgan soatlarning chegaralanganligi uni ma'lum bo'limlarini xattoki umumiy elementar fizika kurslarini ham o'ziga xos, yangi, noan'anaviy o'quv innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitishni taqazo etadi. Bu sohadagi chuqur tajribaga ega bo'lgan mutahassislar innovatsion texnologiyalarning bir qator usullarini o'z maqolalarida atroflicha tahlil qilib berganlar [1]

Xulosa

Oliy ta'limda fizika fani mavzularini yoritishda ekologik masalalar bilan bog'liq holda o'qitish tinglovchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi. Fizika darslarida atrof-muhit muammolari va ekologik xavfsizlik masalalarini tushuntirish orqali o'quvchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirish imkoni shakillanadi. Bu yondashuv orqali tinglovchilarni kelajakdagi ekologik muammolarni hal qilishda faol ishtirok etishga tayyorlashda muhim qadam bo'lib xizmat qiladi. Shunigdek, fizika fanini ekologik muammolar bilan bog'lash orqali o'quvchilarning ekologik tafakkurini rivojlantirish o'quv jarayonining dolzarb masalalaridan biridir.

Adabiyotlar

1. Obloqul Quvondiqov. Innavatsion strategiyalardan fizikani o'qitishda foydalanish metodikasi. SamDU na shir 2019 yil
2. Kuvandikov, O.K., Subkhankulov, I., Amonov, B.U., Imamnazarov, D.H. Physical Properties of High-Cobalt Amorphous Alloys, Metallofizika i Noveishie Tekhnologii, 2021, 43(12), c 1601–1069
3. Kuvandikov, O.K., Leonyuk, N.I., Mal'tsev, V.V., Amonov, B.U., Sulaimonov, O.A. Magnetic Parameters of Rare-Earth Chromium Borate under High Temperatures, Russian Physics Journal, 2021, 64(5), c 956–960
4. Abdullayev, I. (2020). Fizikani o'qitishda ekologik masalalar va ularningyechimplari. Ta'lim va fan jurnali, 3(5), 45-52.

“BO’ZSUV” ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO’KMA CHIQUINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH

Shavkatova D.B., Yunusov M.Y.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti. Toshkent. O‘zbekiston. +99809 111 29 07

Mas’ul muallif: dilafuzshavkatova5@gmail.com

Annotatsiya: “Bo’zsuv” ichimlik suvlari inshootida hosil bo‘ladigan cho‘kma chiqindilarning tarkibi, ularning fizik-kimyoviy xossalari o‘rganiladi. Hosil bo‘lgan cho‘kmalarni ikkilamchi xom ashyo sifatida qayta ishlash imkoniyatlari, xususan, qurilish materiallari (pishiq g‘isht qo‘shimchalari) uchun foydalanish istiqbollari tahlil qilinadi. Ushbu izlanish atrof-muhitni muhofaza qilish va chiqindisiz texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilgan amaliy ahamiyatga egadir.

Kalit sozlar: ekologik holat, spektroskopik usul, qurilish g‘ishti, keramik koshinlar, mineral xom ashyo

1. Kirish. Ekologik muammolarni hal etish, fan va texnikaning barcha sohalarida ulkan mehnatni talab qiladi. Tabiatning ekologik holatini buzilishi–tuproq, havo va suvning tiriklik uchun zararli moddalar bilan ifloslanishi, tabiiy landshaftlarning tez o‘zgarishi, aholi sonining ko‘payishi, energiya, suv va oziq-ovqatga bo‘lgan talabning o‘sishi oshib bormoqda. Shu sababli atrof-muhitni muhofaza qilish bu bir kichik mintaqaning emas, balki katta bir qit‘aning, undagi xalqlarning, davlatlarning xalqaro muammosiga aylanib qolmoqda [1]. Ilmiy-texnik adabiyotlardagi ma’lumotlar tahliliga ko‘ra kelajakda atrof-muhitni muhofaza qilish muammosini eng avvalo tutash texnologik siklli chiqindisiz texnologiyalarni yaratish yo‘li bilan hal qilinadi. Buning uchun ayrim texnologik jarayonni yoki uning bosqichlarini tubdan o‘zgartirish, sanoat va qurilish chiqindilaridan ikkilamchi homashyo sifatida foydalanishni qo‘llash lozim [2,3].

2, Tadqiqot metodologiyasi. Bo’zsuv to‘yintirish inshooti Toshkent shahridan 4 km quyida Zangiota tumani yerlarida joylashgan bo‘lib, umumiy maydoni 122 ga.ni tashkil etadi. Bo’zsuv to‘yintirish inshootida korxonada kimyoviy laboratoriya ma’lumotiga ko‘ra oqova suvlar tahlili quyidagicha:

I-jadval

№	Ko‘rsatkichlar nomi	O‘lchov birligi	Kirishdagi ko‘rsatkich
1	Vodorod ko‘rsatkichi- pH	pH	7,82
2	Muallaq moddalar	mg/dm ³	98,0
3	Quruq qoldiq	mg/dm ³	444,5
4	Azot ammoniy tuzlari	mg/dm ³	13,2
5	Azot nitrit	mg/dm ³	0,59
6	Azot nitrat	mg/dm ³	1,02
7	Rux	mg/dm ³	0,225
8	Temir	mg/dm ³	0,90
9	Fosfat	mg/dm ³	1,46
10	Sulfat	mg/dm ³	72,0
11	BPK5	mg/dm ³	33,0
12	XPK	mg/dm ³	117,6
13	Neft mahsulotlari	mg/dm ³	0,26
14	Xrom+6	mg/dm ³	0,069
15	Xlorid	mg/dm ³	61,7
16	SSFM	mg/dm ³	4,1
17	Mis	mg/dm ³	0,026
18	Koli-indeks	1 dm ³ dagi miqdor	238mln

3. Natijalar va uning tahlili. Bo’zsuv to‘yintirish inshootida oqova suvlarni zararsizlantirish texnologik jarayonni oxirgi bosqichida hosil bo‘ladigan cho‘kma chiqindisi ajratib olinib boshlang‘ich

xona haroratida, keyin laboratoriya quritish qurilmasida 100°C da quritilib, kukun holatga keltirilib spektroskopik usulda tahlil qilinganda chiqindi tarkibida quyidagi moddalar borligi aniqlandi.

II-jadval

Analyzed result (FP method, Scatter)

No.	Component	Result	Unit	Stat. Err.	LLD	LLQ
1	Cl	0.0950	mass%	0.0004	0.0001	0.0003
2	Br	0.0030	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0001
3	I	0.0051	mass%	0.0003	0.0007	0.0022
4	MgO	1.33	mass%	0.0191	0.0306	0.0918
5	Al ₂ O ₃	5.74	mass%	0.0169	0.0127	0.0382
6	SiO ₂	21.1	mass%	0.0215	0.0061	0.0182
7	P ₂ O ₅	3.48	mass%	0.0061	0.0045	0.0135
8	SO ₃	2.57	mass%	0.0039	0.0016	0.0047
9	K ₂ O	1.10	mass%	0.0068	0.0046	0.0138
10	CaO	7.15	mass%	0.0152	0.0027	0.0080
11	TiO ₂	0.474	mass%	0.0028	0.0023	0.0070
12	V ₂ O ₅	0.0095	mass%	0.0010	0.0028	0.0083
13	Cr ₂ O ₃	0.0781	mass%	0.0007	0.0003	0.0009
14	Fe ₂ O ₃	2.96	mass%	0.0029	0.0016	0.0049
15	Co ₂ O ₃	0.0128	mass%	0.0010	0.0031	0.0093
16	NiO	0.0029	mass%	0.0002	0.0004	0.0011
17	CuO	0.0438	mass%	0.0004	0.0002	0.0007
18	ZnO	0.265	mass%	0.0008	0.0002	0.0005
19	Ga ₂ O ₃	(0.0003)	mass%	<0.0001	0.0002	0.0007
20	SeO ₂	0.0006	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
21	Rb ₂ O	0.0062	mass%	<0.0001	<0.0001	0.0002
22	SrO	0.0328	mass%	0.0001	0.0001	0.0003
23	Y ₂ O ₃	0.0020	mass%	<0.0001	0.0001	0.0003
24	ZrO ₂	0.158	mass%	0.0010	0.0004	0.0012
25	Nb ₂ O ₅	0.0017	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
26	MoO ₃	(0.0027)	mass%	0.0005	0.0011	0.0034
27	Ag ₂ O	0.0010	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
28	SnO ₂	0.0032	mass%	0.0002	0.0003	0.0010
29	BaO	0.0519	mass%	0.0010	0.0017	0.0050
30	Ta ₂ O ₅	(0.0038)	mass%	0.0007	0.0020	0.0060
31	Ir ₂ O ₃	0.0029	mass%	0.0002	0.0005	0.0014
32	Au ₂ O	0.0011	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006
33	PbO	0.0136	mass%	0.0002	0.0001	0.0003
34	Eu ₂ O ₃	0.0572	mass%	0.0014	0.0021	0.0062
35	Dy ₂ O ₃	(0.0093)	mass%	0.0023	0.0069	0.0206
36	U ₃ O ₈	0.0020	mass%	<0.0001	0.0002	0.0006

I-rasm

Spectrum

Boʻzsvuv toʻyintirish inshootida oqova suvlarni tozalash korxonada joriy etilgan texnologik tizimga koʻra zarasizlantirish uchun qabul qilingan oqova suvni mexanik, biologik, kimyoviy zararsizlantirish jarayonlaridan oʻtkazilib tegishli meʼyoriy hujjatlar talabiga javob beradigan holatga keltirilib Boʻzsvuv kanaliga chiqariladi. Bunda oqova suv tarkibidagi xlor qoldigʻi 1.5mg/l teng va bakteriyalar hujayra protoplazmasini tashkil etuvchi moddalar esa gipoxlorit natriy bilan ishlov berish natijasida oksidlanib nobud boʻladi.[4.5]

4.Xulosa. “Boʻzsvuv” ichimlik suvlari inshootida hosil boʻlayotgan choʻkma chiqindilar tarkibida tabiiy minerallar, organik moddalar hamda foydali mikroelementlar mavjud boʻlib, ular sanoat va qishloq xoʻjaligi sohalarida ikkilamchi xom ashyo sifatida foydalanish imkonini beradi. Ayniqsa, ushbu chiqindilardan ishlab chiqarishda samarali foydalanish mumkin. Bunday yondashuv chiqindilarni utilizatsiya qilish muammosini kamaytiribgina qolmay, balki iqtisodiy va ekologik jihatdan foydali boʻlgan yangi mahsulotlar ishlab chiqarishga imkon yaratadi. Texnik adabiyotdagi maʼlumotlarga koʻra ushbu oksid moddalar hozirgi paytda slika sanoati mahsulotlari turlaridan qurilish gʻisht, keramik koshinlar, rangsiz va rangli shisha mahsulotlari, sement, qurilish beton kabi mahsulotlarni olishda massa tarkibiga qisman kerakli miqdorda qoʻshish imkoniyatini beradi. . Bu esa oʻz oʻrnida ikkilamchi sanoat chiqindilarini qayta ishlash, ekologik muammolarni hal etish, asosiy mineral xom ashyoni tejalishiga va tegishli iqtisodiy samaradorlikka erishishga asos boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Q.X.Muftaydinov, H.M.Qodirov, E.Yu.Yulchiyev Ekologiya.Toshkent-2020
2. Dunyo boʻylab ensiklopediya: <http://www.krugosvet.ru>
3. Юнусов М. Ю., Бабаев З. К., Матчонов Ш. К., и др. О возможности использования кобальтосодержащих отходов металлургического производства для получения цветных стекол и стеклоэмали // Стекло и керамика. 2022. Т. 95, № 8. С. 10 – 18. DOI: 10.14489/glc.2022.08.pp.010-018.
4. Ражабов Ш.Ш. Мирзакулов Х.Ч., Юнусов М.Ю. Физико-химические свойства песочных отходов содового завода и их влияние на прочность бетона.
- 5.«ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ СИЛИКАТНЫХ И ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 95-летию лаборатории Химии и химической технологии силикатов ИОНХ АН РУз и 70-летию д.х.н., проф. З.Р.Кадыровой Международной научно-технической конференции-2025

“QATTIQ CHIQINDI EPOKSIDNAYA SMOLADAN SUVENER VA MEBEL ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI”

Saidov.F.S.,Shavkatova.D.B.,Sharofova.D.X.,

Toshkent kimyo-texnologiya instituti. Toshkent. O‘zbekiston.

Mas`ul muallif: durdonash079@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada epoksidnaya smoladan tayyorlanadigan suvener va mebellarning ishlab chiqarish texnologiyasi, iqtisodiy samaradorligi, ekologik afzalliklari hamda zamonaviy dizayn yo‘nalishlaridagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot jarayonida xomashyo tanlash, ishlab chiqarish jarayonining texnik bosqichlari, mehnat unumdorligini oshirish omillari, boshlang‘ich sarmoya miqdori va tayyor mahsulotning bozor qiymati o‘rganildi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, epoksidnaya smoladan tayyorlangan mahsulotlar yuqori mustahkamlikka, uzoq muddatli chidamlilikka, estetik jozibadorlikka ega bo‘lib, ekologik jihatdan xavfsiz hisoblanadi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish jarayonida chiqindilardan qayta foydalanish orqali tabiatga zarar yetkazmasdan daromad olish imkoniyati mavjud.

Kalit sozlar: epoksidnaya smola, suvener va mebel ishlab chiqarish texnologiyasi, mehnat unumdorligi, estetik jozibadorlik.

Kirish. Hozirgi davrda insoniyat ekologik muvozanat, iqtisodiy barqarorlik va estetik did uyg‘unligini ta‘minlashga intilmoqda. Shu boisdan, ishlab chiqarish sohalarida ekologik toza, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga asoslangan texnologiyalar tobora ommalashmoqda. Shunday yo‘nalishlardan biri — **epoksidnaya smoladan tayyorlangan mahsulotlar** ishlab chiqarishdir.

Epoksidnaya smola — bu polimer modda bo‘lib, u qotirgich bilan reaksiyaga kirishganda shaffof, qattiq, bardoshli materialga aylanadi. U yog‘och, metall, tosh, o‘simlik, qum, chig‘anoq, va boshqa tabiiy elementlar bilan uyg‘unlashib, o‘ziga xos san‘at asarlari hosil qiladi. Shu jihatdan, epoksidnaya smola bugungi kunda **interyer dizayni, suvenir ishlab chiqarish, mebelsozlik va badiiy hunarmandchilik** sohalarida keng qo‘llanilmoqda.

Epoksidnaya smoladan tayyorlangan buyumlar nafaqat chiroyli ko‘rinishga, balki **amaliy mustahkamlikka** ham ega. Masalan, epoksidli stol yoki soat nafaqat interyer bezagi, balki foydali maishiy buyum sifatida xizmat qiladi. Shuningdek, bu mahsulotlar ishlab chiqarish jarayoni oddiy, energiya sarfi kam, ekologik chiqindi esa minimal darajada bo‘ladi. [1]

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida epoksid smoladan buyum tayyorlashning barcha texnologik bosqichlari o‘rganildi va ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlar tahlil qilindi.

1. Xomashyo va materiallar:

- Epoksidnaya smola (A komponent)
- Qotirgich (B komponent)
- Rang beruvchi pigmentlar va metall poroshoklar
- Yog‘och (eman, yong‘oq, qarag‘ay va boshqalar)
- Tabiiy bezak elementlari: tosh, barg, qum, chig‘anoq, suyak
- Qolip (forma), shaffof plyonka, silikon mato
- Silliqlash, jilolash va laklash vositalari[2]

2. Texnologik bosqichlar:

1. **Yog‘ochni tayyorlash** — quritish, silliqlash va changdan tozalash.
2. **Smola aralashmasini tayyorlash** — epoksid smola va qotirgichni ishlab chiqaruvchi ko‘rsatmasiga ko‘ra aniq nisbatda (odatda 2:1 yoki 3:1) aralashtirish.
3. **Pigment yoki bezak qo‘shish** — rang va effektlar berish maqsadida tabiiy elementlar yoki metall poroshoklar qo‘shiladi.
4. **Qolipga quyish** — aralashma maxsus forma ichiga quyiladi va havo pufakchalari chiqariladi.

5. **Qotirish jarayoni** — 24–72 soat davomida xona haroratida yoki 40–60°C da issiqlik kamerasida qotiriladi. [3]
 6. **Silliqlash va jilolash** — mahsulot yuzasi shaffof, silliq holatga keltiriladi.
 7. **Laklash va yakuniy ishlov** — himoya qatlami beriladi va tayyor mahsulot tayyorlanadi.
3. Boshlang'ich sarmoya va iqtisodiy hisob-kitob:

Xarajat turi	Taxminiy qiymat (so'mda)
Epoksidnaya smola va qotirgich	5 000 000
Yog'och va tabiiy bezaklar	2 500 000
Pigmentlar va bo'yoqlar	2 000 000
Asbob-uskunalar (shlifovka, quritish, qoliplar)	8 500 000
Xavfsizlik vositalari, niqob, shamollatish tizimi	1 000 000
Ish joyi ijarasi va elektr energiyasi	3 000 000
Jami	22 000 000

Shundan so'ng, kichik hajmli ishlab chiqarish orqali oyiga o'rtacha 20–25 ta mahsulot tayyorlash mumkin. Bitta stolning tannarxi o'rtacha 600 ming so'mni tashkil etadi, bozor narxi esa 1,5–2 million so'm atrofida. Shu orqali oylik sof foyda 10–12 million so'mni tashkil etadi. [4]

Natijalar va uning tahlili. Tadqiqot natijalariga ko'ra, epoksid smoladan tayyorlangan mahsulotlar bir nechta jihatdan an'anaviy mebel va suvenirlardan ustun hisoblanadi:

1. **Mexanik mustahkamlik** – epoksid sirtlar suv, issiqlik, kimyoviy ta'sir va yoriqlarga nisbatan bardoshlidir.
2. **Estetik joziba** – har bir mahsulot o'ziga xos dizayn va rang uyg'unligiga ega bo'ladi.
3. **Ekologik samaradorlik** – ishlab chiqarish jarayonida chiqindilar qayta ishlatiladi, yog'och qoldiqlari foydali mahsulotga aylanadi.
4. **Bozor talabi** – interyer dizaynerlari va suvenir do'konlari tomonidan bunday mahsulotlarga talab tobora ortib bormoqda.
5. **Uzoq muddatli chidamlilik** – epoksid qotganidan so'ng yillar davomida o'z shaklini saqlaydi, namlikdan yoki quyoshdan zarar ko'rmaydi.

Ekologik nuqtayi nazardan, epoksid texnologiyasi **tabiatga ikki yo'l bilan foyda keltiradi**:

- Birinchidan, chiqindilarni qayta ishlatish orqali chiqindi miqdorini kamaytiradi.
- Ikkinchidan, tabiiy resurslar, masalan, to'liq yog'och kesimi o'rniga uning qoldiqlari ishlatiladi.

Xulosa. Epoksidnaya smoladan suvener va mebel ishlab chiqarish texnologiyasi bugungi kunda ijodiy, iqtisodiy va ekologik imkoniyatlarni birlashtiruvchi istiqbolli yo'nalishlardan biridir. Ushbu texnologiya yordamida:

- yangi ish o'rinlari yaratiladi;
- chiqindilar qayta ishlanadi;
- ekologik muvozanatni saqlashga hissa qo'shiladi;
- yuqori sifatli, zamonaviy dizaynga ega mahsulotlar ishlab chiqariladi.

Shuningdek, kelajakda bu yo'nalishni yanada rivojlantirish uchun **3D modellashtirish, avtomatik aralashtirish tizimlari**, va **energiya tejamkor qurilmalarni** joriy etish zarur. Epoksid mebel ishlab chiqarish — bu nafaqat foydali biznes, balki tabiatni asrab-avaylashga xizmat qiluvchi ijodiy soha hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shirinov I. *Polimer materiallari va ularning qayta ishlanishi*. – Toshkent: Oliy ta'lim nashriyoti, 2021.
2. Brown, R. *Epoxy Resin Technology and Applications*. – New York: Springer, 2020.
3. Li, W., & Zhang, Y. *Sustainable Production of Epoxy-based Composite Materials*. // *Journal of Materials Science and Engineering*, 2021, Vol. 15(3), pp. 142–151.
4. CraftPress. *Resin Art and Furniture Manufacturing Manual*. – London, 2019.

PAXTA MOMIG'I SELLYULOZASINI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH

R.S. Sayfutdinov¹, U.D. Muxitdinov¹, T.T. Tursunov¹, X.B. Amirov¹

Toshkent kimyo-texnologiya instituti¹, (O'zbekiston, Toshkent, 977219988)

u.mukhitdinov@tkti.ru

Annotatsiya. Paxta sellyulozasini ishlab chiqarish korxonalaridan chiqadigan oqova suvlarning tarkibi, ularning atrof-muhitga ta'siri va tozalash usullari ko'rib chiqilgan. Sellyuloza ishlab chiqarish jarayonida katta miqdorda suv sarflanib, organik moddalar, lignin, qo'shimcha kimyoviy reagentlar va suspenziyalar bilan ifloslanishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: Paxta sellyulozasi, oqova suv, lignin, ekologik xavfsizlik, qayta ishlash, suv resurslari.

1. Kirish. Xozirda paxtachilik sanoatini to'qimachilikda ishlatiladigan bo'lgan past sortli lint, paxta momig'i va boshqalardan sellyuloza ishlab chiqarish, tabiiy manbalardan toza suv resurslaridan sezilarli miqdorda suv sarfi bilan bog'liq. Ishlab chiqarishda 1 tonna sellyuloza va qog'oz mahsulotini ishlab chiqarish uchun 100 va undan ortiq suv sarf bo'lib, uning kamida 30 % toza suv bo'lib, oqova suvning miqdorini ko'payishiga olib kelamogda [1]. Oqova suvlarni tozalab sellyuloza ishlab chiqarish korxonalarida yana qayta foydalanish mumkinligi mualliflar tomonidan avvallari e'lon qilingan edi [3]. Oqova suvlarni bir necha marotaba qayta ishlatish tufayli toza ichimlik suvlarni 5-10 marotaba qisqartirishga erishishi, suv tanqisligi davrida ishni naqadar dolzarb ekanligidan dalolat beradi. Atrof muhitga zarar yetkazmaslik maqsadida oqova suvlar chegaraviy modda miqdori (PDK) qiymatlariga qadar tozalanishi zarur, xozirgi vaqtda korxonalarining oqova suvlarning sifatiga qo'yiladigan talablarni yanada oshirish zarur. Oqova suvlarni tozalash amaliyotida yopiq sikldagi suv ta'minotida yuqori darajada tozalash, jihozlarning kompakligi, avtomatlashtirishni kengligi, an'anaviy tozalash inshootlari bilan tozalashdagi tannarx bilan taqqoslana olinishi kabi afzalliklarga ega membranali ajratish metodlarini keng qo'llash zarur [4].

2. Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot ob'ekti sifatida kislorod ishqor yuqori temperatura (130°C) sharoitida past navlik lintidan sellyuloza olish texnologiyasining oqova suvlar olindi. Mazkur oqova suvlari tarkibida: yog' kislotalarining tuzlari, gemitsellyuloza, smolalar, mavjudligi. Orbitraj usul bo'yicha aniqlangan kislorodga bo'lgan kimyoviy ehtiyoj (XPK₅) 9700 mg-Og/l ni tashkil etdi, erkin ishqoriylik 5,0 mg-ekv/l, pH>12. Tadqiq qilinayotgan oqova suvlarni dastlabki tozalash uchun filtratsiya va undan keyin neytrallash va koagulyatsiya foydalanildi. Oqova suv kvarts-qumlardan qilingan filtrda vakuum ostida filtrlandi. Filtrda ushlab qolingani cho'kma miqdoriga ko'ra oqova suvdagi muallaq moddalar kontsentratsiyasi 1 g/lni tashkil etishi aniqlandi.

3. Natijalar va ularning tahlili. Oqova suvning pH qiymati yuqori bo'lganligi sababli neytrallandi. Shu bois pH=6,7 va pH=9,0 qiymatga yetgunga qadar unga kontsentrangan sulfat 60 % li nitrat kislotasi qo'shildi. Unda oqova suvlarni tozalash amaliyotida keng uchraydigan suv koagulyantlaridan foydalaniladi: alyuminiy sulfat (Al₂(SO₄)₃*18H₂O) va temir sulfat (II) (FeSO₄*7H₂O) shu bois, reagentlar sarfini kamaytirish maqsadida koagulyatsiya jarayonini rN qiymati optimal diapazonda ekanligida amalga oshirish zarur: (Al₂(SO₄)₃*18H₂O) dan foydalanilganda - pH=4,5-7; FeSO₄*7H₂O da - pH=8-10 [5]. Oqova suvlarni neytrallash natijalari 1-jadvalda keltirilgan.

1- jadval

Neytrallashdan so'ng oqova suvning (XPK₅) va pH qiymatlarini o'zgarishi

Neytrallovchi agentlar	Oqova suvning pH	Oqova suv (XPK ₅) miqdori, mg O ₂ /l
Nitrat kislotasi (HNO ₃)	6.7	1370
	9.0	1230
Sulfat kislotasi (H ₂ SO ₄)	6.7	1460
	9.0	1290
Ishqor bilan ishqori (NaOH)	6.7	2180

1-jadvaldagi (XPK₅) qiymati tahlili shuni ko'rsatadiki, oqova suvlar neytralizatsiyasi (XPK₅) qiymatini pasayishiga olib keluvchi oksidlovchi jarayonlar bilan birga borishi mumkin. Masalan, (XPK₅) oqova suvning boshlang'ich holatiga ko'ra, neytrallovchi agent sifatida HNO₃ va H₂SO₄ dan foydalanilganda neytralizatsiyadan so'ng, mos ravishda 1230 va 1280 ga tushdi. Shundan so'ng tadqiqot qilinayotgan oqova suvdan mayda dispersli mineral va organik komponentlarni chiqarib tashlash maqsadida 10 % li suvli eritmalar ko'rinishidagi koagulyantlar - Al₂(SO₄)₃*18H₂O va temir sulfat (II) FeSO₄*7H₂O dan foydalanib tozalandi. Neytrallash bosqichidan o'tgan oqova suv namunasiga A¹³⁺ va Fe³⁺ ga mos ravishda qayta hisoblab Al₂(SO₄)₃*18H₂O va FeSO₄*7H₂O eritmaları 50, 100, 200, 300, 400, 500 mg/l kontsentratsiyaga yetgunga qadar qo'shildi. Namunalar magnitli qorishtirgichda 2 minut davomida aralastirildi va 2 soatga tindirib qo'yildi. Bu vaqt ichida kontsentratsiyasi A¹³⁺ va Fe³⁺ ga mos ravishda qayta hisoblanganda 500 mg/l ni tashkil qilgan №1 va №3 namunalarda (2-jadval), parchalar paydo bo'lishi va ularning cho'kishi kuzatib turildi.

2-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, neytrallovchi agentning turi koagulyantlar qo'llaniladigan tozalash jarayoniga ta'sir ko'rsatar ekan. Koagulyatsiya jarayoni oqova suvda pH=6,7 bo'lganda Al₂(SO₄)₃*18H₂O qo'shilganda samarali bo'lishi aniqlandi. Ushbu sharoitda jarayon oqova suvning tiniqlashuvi bilan boradi. Bunda tozalash darajasi oldingi bosqichga nisbatan (XPK₅) bo'yicha 38,8 % ni tashkil etdi, bunda umumiy tozalash darajasi 71,4 % ga mos keladi. Shu usulda olingan dastlabki tozalangan suv membranali tozalashga kelib tushadigan oqova suvlarga qo'yiladigan talablarga javob beradi.

2-jadval

A¹³⁺ va Fe³⁺ ga mos ravishda qayta hisoblanganda 500 mg/l kontsentratsiyaga yetgunga qadar koagulyantlar qo'shilgandan so'ng oqova suvning pH va (XPK) qiymatlarini o'zgarishi

Namuna	Neytrallovchi agentlar	Oqova suvning dastlabki pH	Koagulyant	(XPK), mg-O ₂ /l
1	HNO ₃	6,7	Al ₂ (SO ₄) ₃ *18H ₂ O	427
2	H ₂ SO ₄	6,7		534
3	HNO ₃	9,0	FeSO ₄ *7H ₂ O	261
4	H ₂ SO ₄	9,0		319

Tozalash samaradorligi (XPK₅) qiymati o'zgarishi va fotoelektrokolorimetrd qatlamning qalinligi 1 sm bo'lgan kyuvetda to'lqin uzunligi 360 nm bo'lganda aniqlangan yorug'likni o'tkazish koeffitsiyenti bo'yicha belgilandi. Natijada, filtratsiya jarayonidan so'ng quyidagi parametrlarga erishildi: (XPK₅) 1360 mg O₂/l, yorug'likni o'tkazish koeffitsiyenti 98,5 % ni tashkil etdi, bu esa tozalash darajasi 93,5% ekanligini bildiradi. Oqova suvlar tarkibidagi erigan holdagi natriy ionlarini N-shakldagi kationitlar yordamida sorbtsiya qilindi. Natijalar 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval

Ion-almashinish usuli bilan oqova suvlar tarkibidagi Na⁺ ionlarining sorbtsiyasi

Kationit	Kationitlarning Na ⁺ ionlari bo'yicha statik almashinuv sig'imi mg-ekv/g	Taqsimlanish koeffitsiyenti, ml/g
KY-2×8	5.4	184
KY-1	3.1	110

Ionitlarning ion-almashinish sig'imlari bilan bir qatorda, ion-almashinishning borish tezligi – jarayon kinetikasi ham amaliy ahamiyatga ega. Kationitlarda ion-almashinish tezligini 0,1 N NaCl eritmalaridan natriy ionlarining (mg-ekv/g) statik sharoitda vaqt birligi ichida (daqiq) yutilgan miqdorlari bilan tavsiflandi. Bunda sanoatda qo'llanilayotgan KU-2×8 va KU-1 kationitlari tadqiq qilindi.

Kationitlarning N-shaklda 0,1N NaCl eritmasi bo'yicha statik almashinuv sig'implari aniqlandi: KU-2×8 – 5,4 mg-ekv/g, KU-1 – 3,1 mg-ekv/g.

1-rasm. Kationitlarda natriy ionining sorbtsiyalanish tezligi.
Kationitlar: 1 – KU-2×8, 2 – KU-1.

Kinetik egri chiziqlardan (1-rasm) ko'rinib turibdiki, KU-2×8 kationitining to'yinish darajasi 30 daqiqa davomida sorbtsiya jarayonida 2,8 mg-ekv/g ni tashkil etdi, KU-1 kationitniki esa 1,6 mg-ekv/g ni tashkil etdi. Vodород ionlarini natriy ionlariga almashish mexanizmini batafsil o'rganish maqsadida tanish bo'lgan vaqt bo'yicha ion-almashinish tezligi bog'liqliklari qo'llanildi: $\lg(1-A)=k_1\tau$ – yupqa qatlamli kinetika uchun; va $A=k(\tau)^{1/2}$ – gel kinetikasi uchun; bu yerda, A – kationitda sorbtsiyalangan ionlarning tegishli miqdori – eritmalar sistemalari uchun muvozanatga erishish darajasi (dinamik usul), lekin statik sharoitda ularni chegaralangan hajmdagi eritmaları suyuq fazaning kationitga katta nisbatlarda ishlatiladi (bizning sharoitda Sfaza:Qfaza =1000 ml: 1 gr.). τ – vaqt, daqiqa. Tajriba va hisoblash ma'lumotlari asosida kinetik egri chiziqlari qurildi. $\lg(1-A) - \tau$ bog'liqligi grafigini qurishda eksperimental nuqtalar o'rganilayotgan kationitlar uchun bitta to'g'ri chiziqda joylashmayapti. Shubhasizki, sorbtsiya tezligiga kinetikaning ichki diffuzion mexanizmi ustunlik ta'sirini ko'rsatmoqda. Gel kinetikasining limitlanuvchi ta'siriga jarayonning boshlang'ich bosqichlari uchun A ni ga bog'liqlik koordinalari bo'yicha ham, bunda $A < 0,4$ va butun jarayon uchun V_t ni τ ga bog'liqligi egri chiziqlari bo'yicha ham baho berish mumkin, bunda birinchi yaqinlashishda eksperimental nuqtalar to'g'ri chiziqda joylashmoqda, V_t – o'lchovchiz kattalik bo'lib, A ning funktsiyasi hisoblanadi.

4. Xulosa O'tkazilgan tadqiqotlarning natijalari ko'ra kislorod-ishqor pishirish usuli bilan selluloza olinishida hosil bo'ladigan oqova suvlarni dastlabki fil'tralash, neytralizalash va koagulyalash bosqichlaridan so'ng ion-almashinish usuli bilan tozalash bu suvlarni kelgusida paxta xom-ashyosidan selluloza olishdagi yopiq suv aylanmasi tizimida keng ko'lamda qo'llanishga tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

- [1] Миркамилов Т.М. Технология хлопковой целлюлозы. // Ташкент. Фан. 1996г. -С.272.
- [2] Мухитдинов У.Д., Сайфутдинов Р.С. Исследование влияния параметров кислородно щелочной варки на показатели качества целлюлозы, получаемой из хлопкового линта. // Композицион материаллар. 2018г. №2. Ташкент. - С.88-91.
- [3] Сайфутдинов Р.С., Тиллашайхов М.С. Исследование процесса получения целлюлозы с повторным использованием отработанного щелока. // Сборник научных трудов ТашХТИ, 1993. Выпуск 2, С. 23-26.
- [4] Mutalov Sh.A., Tursunov T.T., Po'latov X.L., Zaynutdinova V.G'., Usmonxodjayeva I.T. Tozlash inshootlari va qurilmalari. // Darslik. Toshkent. 2016. – 300 b.
- [5] Turobjonov S.M., M.M. Niyozova, T.T. Tursunov, X.M. Po'latov. Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. // Darslik. Toshkent. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti. 2011. 184 b.

CHIQUINDILARDAN SORBENTLARNI AJRATIB OLISH VA OQOVA SUVNI TOZALASHDA FOYDALANISH.

Ass. Talipova G. B bak. Xusnudinov O. X. bak. Mirzahmedova S. O'. B21-14 u EK guruh.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Sanoat ekologiya kafedrası

Kirish.

Atrof-muhitning ifloslanishi muammosi yaqinda butun dunyoda dolzarb bo'lib qoldi. Sanoatning jadal rivojlanishi, avtomobillar sonining ko'payishi, qishloq xo'jaligida suvdan foydalanish ifloslanishning kuchayishiga olib keladi. Chiqarilgan ifloslangan oqava suvlar hajmi ancha yuqori. Suvda temir, qattiqlik tuzlari va boshqa aralashmalarning mavjudligi odamlarda turli kasalliklarning paydo bo'lishiga va plitkalar yuzasida zanglagan dog'lar va dog'lar paydo bo'lishiga, maishiy texnika qismlarining korroziyasiga olib kelinadi. Quvurlarda zararli mikroorganizmlarning rivojlanishiga olib keladi. Ushbu muammolarning barchasi mavjudligi sababli, iste'molchiga jo'natilishdan oldin suvni qo'shimcha tozalash zarurati tug'iladi. Maxsus suv tozalash moslamalari yordamida turli usullar yordamida suvni tozalash mumkin. Odamlar va hayvonlarda metallarni tanadan butunlay olib tashlashning murakkabligi va ba'zan imkonsizligi tufayli oqava suvlarni og'ir metal ionlaridan tozalash vazifasi juda dolzarbdir. Suvni tozalash uchun maxsus sorbentlar mavjud bo'lib, ular iflosliklarni, erigan temir, marganets, vodorod sulfidini, rang va loyqalikni, to'xtatilgan zarralarni, zang, loy, qum, kolloidlarni va og'ir metallarni olib tashlash uchun ishlatiladi. Sorbentlar - yuqori darajada rivojlangan yuzasida gazlar va erigan moddalarni o'zlashtira oladigan moddalar. Sorbtsiya usuli oqava suvdan ifloslantiruvchi moddalarni teshiklarda yoki sorbent yuzasida to'plashni o'z ichiga oladi. Qattiq sorbentlar donador va tolalilarga bo'linadi. Aktivlashtirilgan uglerod, tabiiy materiallar va boshqalar kabi sorbentlardan foydalanish. ifloslantiruvchi moddalarning past konsentratsiyasida eng mos keladi. Buning uchun oqava suvlar birinchi navbatda reagentlarni tozalashdan o'tadi: kislotali va gidroksidi oqava suvlar o'zaro neytrallanadi, agar kerak bo'lsa, reaktivlar ishlatiladi - kaustik soda; ohak suti; sodali suv; xlorid yoki sulfat kislota, qayta ishlash natijasida og'ir metallar ionlari gidroksidlarning amalda erimaydigan shakllariga aylanadi, ular keyinchalik cho'ktiriladi va filtrlanadi.

Filtrlarda sorbentlar sifatida kvarts, ko'k gil sorbent va boshqalar ishlatiladi. Ba'zilar suvni qattiqlik tuzlaridan tozalashga qodir va ular sorbent yumshatgichlar - zeolit, ion almashinadigan qatronlar deb ataladi. Suvni tozalash uchun granulali sorbentlarning afzalligi ularning qayta-qayta tiklanish qobiliyatidir, bu tozalash tizimlariga texnik xizmat ko'rsatishda sezilarli tejash imkonini beradi. Temirni suvdan olib tashlash jarayoni **deferrizatsiya** deb ataladi va bu maqsadda sorbentlar-deferizatorlar qo'llaniladi. Ular erigan va erimaydigan temir va marganetsni suvdan olib tashlashga yordam beradi. Bu jarayon demanganizatsiya deb ataladi. Bunday sorbentlar suvni sulfidlar va vodorod sulfididan tozalashga qodir.

Faollashtirilgan uglerodli sorbsion filtrlar ko'pincha yoqimsiz hid va ta'mlarni yo'qotish uchun sorbent sifatida ishlatiladi va loyqalik va rangni qisman yo'q qilishi mumkin. U xlor, organik birikmalar, erigan gazlar, og'ir metallar va boshqa aralashmalarni sorbsiyalash qobiliyatiga ega.

Moviy loydan suvni tozalash uchun sorbentlar yuqori darajada rivojlangan sirtga ega bo'lgan tibbiy ko'k loydan sun'iy ravishda sintezlangan qumdir. Moviy loyning noyob kimyoviy tarkibi noyob tuproq metallari va kremniyning yuqori miqdori bilan ajralib turadi, bu terapevtik ta'sirning paydo bo'lishiga yordam beradi. Ular mexanik zarralar, to'xtatilgan moddalar, qum, kolloid zarralar, zang, erigan va erimaydigan temirni olib tashlash uchun quyma tipdagi filtrlarda qo'llaniladi.

Grafen sorbent yoki ko'pikli grafit ma'lum bir ichki tuzilishga ega bo'lgan uglerod turidir. Foydalanilganda u bakteritsid xususiyatlarga ega, foydali tuzlar va minerallarning tarkibini kamaytirmaydi, shuningdek, suvni yod va kaliy bilan to'yintiradi. Grafen sorbent suvni erkin faol xlor, temir temir (zang), organik birikmalar, yog'lar, mishyak, xlororganik birikmalar, rux, to'xtatilgan zarrachalar, og'ir metallar, rang va loyqalikdan mukammal darajada tozalaydi.

Tabiiy sorbentlar keng tarqalgan minerallar: seolitlar, tripolitli jinslar, saponitlar, brusitlar, shungitlar, okean ferromarganets qobig'i, analsimli gillar. Ular oqava suvlarni zararli tarkibiy qismlardan tozalash va boshqa maqsadlarda dastlabki tayyorgarliksiz ishlatilishi mumkin. Maqolada ba'zi tabiiy sorbentlardan foydalanishning sifat xususiyatlari va imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Tabiiy sorbentlar yordamida sanoat oqava suvlarini zararsizlantirish va utilizatsiya qilish bo'yicha taklif etilayotgan texnologik echimlar talab qilinadigan standartlarga qadar tozalangan suvni olish va qimmatli boshlang'ich komponentlarni texnologik tsiklga qaytarish imkonini beradi.

Xulosa: Hozirgi kunda sorbentlar sifatida asosan tabiiy va sintez qilingan sorbentlardan foydalaniladi. Chiqindilardan sorbentlar olish bu Sorbent sarfini kamaytirish va ko'proq oqova suv tarkibidagi mineral moddalarni toplashdan iborat.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. M.N. Musayev, Sanoat chiqindilarini tozalash texnologiyasi asoslari Toshkent 2011 yil
2. X. R. To'xtayev, Noorganik kimyo Toshkent 2018 yil
3. Universal Science Research jurnali 1 jild 2 son 2023 yil 1 fevral
4. Oriental Renaissance Inovative, educational natural and social sciences jurnali
5. Polimer sorbentlar yordamida organik moddalarni ajratib olish, 2023 yil dekabr
6. <https://uz.m.wikipedia.org>

КАОЛИНИДАН АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ЎРГАНИШ.

Нормаматов Абдужабор, Эркаев Ақтам, Бобокулов Ақбар, Хожиев Темир

Тошкент кимё технология институти

normamatovabdujabor@gmail.com Тел: +998990733536

Маълумки, ҳозирги кунда кимё саноати корхоналарининг оқова сувлари таркибида нефть маҳсулотлари, бўёқлар, органик кислоталар, мойлар, спиртлар ва бошқа кўплаб қўшимча моддалар мавжуд[1-2]. Оқова сувларни тозалашда қўлланиладиган бир нечта усуллар борлигига қарамай, ифлослантирувчи моддаларни миқдори тозаланган шароитда ҳам юқори концентрасиясида мавжудлигича қолмоқда. Оқова сувларини тозалашда маҳаллий хом ашё сифатида каолинлардан фойдаланишнинг илмий томонларини асослаш катта назарий ва амалий аҳамиятга эгадир[3].

Каолинларда аралашма сифатида калсит, цеолитлар, кварц, кристоболит, гидрослюда, каолинит, далашпати, палигорскит ва бошқалар мавжуд. Каолинларни кристалл панжараси таркибидаги қўшимча минералларнинг мавжуд бўлиши кутилаётган хусусиятларини ёмонлашувиغا олиб келади. Бундай ҳолларда, каолин турли моддалар ёрдамида олдиндан белгиланган ҳолда фаоллаштирилади[4].

Ер юзасига яқин жойлашган каолин очик усулда қазиб олинади, кейин бойитилади ва ҳозирда асосан қоғоз, чинни, фаянс, кимё, резина саноатида, ўтга чидамли буюмлар ва коагулантлар тайёрлашда ишлатилади[5].

Биз олиб борган тадқиқатимизда каолинни 34,53 ва 37,97% H₂SO₄ кўшиб 330°C ҳароратгача термик ишлов бериш кўрдик. Бунда вақт ўзгармас 180 минут давомида жараён амалга оширилди. Хомашё таркибидаги Al₂O₃ оксидни суюқ фазага ўтказиш. Тажриба натижасида олинган суюқ фаза рентген-флуоресценция таҳлилидан ўтказилганда H₂SO₄ унинг концентрасияси 34,53% бўлганда каолин таркибидаги Al₂O₃ нинг 4,78% суюқ фазага ўтганлигини H₂SO₄ концентрасияси 37,97% бўлганда эса 1-тажрибага нисбатан 0,16% га кўпроқ. Al₂O₃ суюқ фазага ўтганлигини кўришимиз мумкин *1-жадвал*.

1-расм. Рентген-флуоресценция 1-тажриба натижаси спектрлари

1-расм. Рентген-флуоресценция 2-тажриба натижаси спектрлари

1-жадвал

№	1- тажриба		№	2- тажриба	
1	H ₂ O	81.3	1	H ₂ O	81.2
2	Pa	0.0002	2	Pa	(0.0002)
3	Al ₂ O ₃	4.78	3	Al ₂ O ₃	4.94
4	SiO ₂	1.50	4	SiO ₂	0.219

5	SO ₃	11.9	5	SO ₃	13.1
6	K ₂ O	0.0204	6	K ₂ O	0.0155
7	CaO	0.122	7	CaO	0.103
8	TiO ₂	0.0362	8	TiO ₂	0.0462
9	V ₂ O ₅	0.0027	9	V ₂ O ₅	0.0028
10	MnO	0.0033	10	MnO	0.0036
11	Fe ₂ O ₃	0.238	11	Fe ₂ O ₃	0.254
12	CuO	0.0013	12	CuO	0.0012
13	ZnO	0.0013	13	ZnO	0.0013
14	Ga ₂ O ₃	0.0007	14	Ga ₂ O ₃	0.0009
15	SrO	0.0013	15	SrO	0.0015
16	Y ₂ O ₃	0.0004	16	Y ₂ O ₃	0.0005
17	ZrO ₂	0.0736	17	ZrO ₂	0.0802
18	SnO ₂	0.0017	18	SnO ₂	0.0020
19	PbO	0.0006	19	PbO	0.0006
20	Dy ₂ O ₃	(0.0067)	20	Dy ₂ O ₃	(0.0068)
21	U ₃ O ₈	0.0004	21	U ₃ O ₈	0.0005

Жадвал ва расмлардан кўрииб турибдики, асосий оксидлар SiO₂, Al₂O₃ va Fe₂O₃ бўлиб, шунингдек, K₂O, CaO, TiO₂ va SO₃ va ZrO₂ оксидлар. Каолин таркибидаги Fe₂O₃, TiO₂ va ZrO₂ оксидлари унинг турли соҳаларда қўлланилишини чеклайди. Бирок, коагулант сифатида уларнинг таркиби технологик жараёнларга деярли таъсир қилмайди.

Олинган фильтрат зичликлар турли ҳароратларда аниқланганда 1-тажриба натижасида олинган фильтрат зичлиги 20 °C ҳароратда 1,1396 гр/см³ ни ҳарорат ортиб борган сари эса камайишни кўришимиз мумкин. Яъни 80 °C ҳароратда 1,1108 гр/см³ H₂SO₄ нинг концентрацияси ортиши билан фильтрат таркибидаги Al₂O₃, SO₃ ларни ортиши ҳисобига 2-тажриба фильтрат зичлиги 20 °C 1,1592 гр/см³ ни ташкил этди. Ҳарорат ортиб бориши билан ундаги 1-тажриба суюқлари зичлиги қийматини камайиб боришини 2-жадвал.

2-жадвал Турли ҳароратларда фильтратларнинг зичлигини аниқлаш, г/см³

№	Ҳарорат °C			
	20	40	60	80
1	1,1396	1,1300	1,1196	1,1108
2	1,1592	1,1520	1,1388	1,1296

Шунингдек каолинни фаоллаштириш учун калсинланиш ҳарорати 650-750 °C юқори ҳароратларда ёмон эрийдиган бирикмалар ҳосил бўлади. Юқоридагилардан келиб чиққан ҳолда, ушбу ишида маҳаллий хомашёдан алюминий сульфат ишлаб чиқаришни ўрганилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. K. V. Zelenaya, N. S. Golubeva, A. V. Khlopova. Kinetics of melanoidin adsorption from aqueous solutions. //ISSN 2074-9414. Техника и технология пищевых производств. 2017. Т.47. №4 131 б
2. Аймурзаева, Л. Г., & Жумаева, Д. Ж. (2022). Технология получение адсорбента-коагулянта на основе ангреного каолина и мирабилита. *Universum: химия и биология*, (2-1 (92)), 40-43.
3. Сафиев, Х., Маджидов, Т. С., & Бобоев, Х. Э. (2011). Физико-химические свойства и технологические параметры фарфоровой массы, полученной из местных каолинов. *Доклады Академии наук Республики Таджикистан*, 54(12), 996-999.
4. Муталов, Ш. А., Атакузиев, Т. А., Усманходжаева, И. Т., & Лутфуллаева, Н. Б. (2019). Изучение характеристики, состава и свойств Ангреного каолина марки акф-78. *Universum: технические науки*, (12-3 (69)), 38-41.
5. Valiev, Yu. Ya., Safiev, X., Boboev, X. E., Majidov, T. S., Radzhabova, D. A. (2012). Ziddi konining mineral xomashyosini fizik-kimyoviy tahlil qilish. *Izv. RT. Dep. Fizika-matematika, kimyo, geol. and techn*, (2012), 88-94.

YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK*dots.Yuldashev Alisher Alimdjanovic, dots.Choriyev Rustam Ergashovich, Bak.Asilbekova Zilola Xusan qizi.*

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunda insoniyatning o‘sishi, sanoatning rivojlanishi va tezkor urbanizatsiya jarayonlari bilan birga ekologik muammolar ham yuzaga kelmoqda. Iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, atrof-muhitning ifloslanishi va ekologik inqiroz kabi muammolarni hal etish uchun innovatsion yechimlar zarur. Yashil texnologiyalar bu muammolarga javob sifatida ishlab chiqilgan texnologik yondashuvlardir. Ushbu maqolada yashil texnologiyalar va barqaror texnologiyalarga yo‘l ochish jarayoni, ularning ahamiyati va ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatlari tahlil qilinadi. Yashil texnologiyalar ekologik barqarorlikni ta‘minlashga yordam beradi, shu bilan birga, barqaror texnologiyalarni rivojlantirishga olib keladi

Yashil texnologiyalar – bu ekologik barqarorlikni ta‘minlash, resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va qayta ishlash, hamda iqlim o‘zgarishini kamaytirish kabi maqsadlarga xizmat qiladigan texnologiyalardir. Bu texnologiyalar asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni boshqarish va ekologik izni kamaytirish bo‘yicha ishlanadi. Yashil texnologiyalar orqali biz ekologik izni kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilish orqali barqaror texnologiyalarga erishishimiz mumkin

Yashil texnologiyalarning asosiy yo‘nalishlari va ekologik ta‘siri:

- Yashil texnologiyalar tabiiy resurslardan oqilona foydalanadigan, chiqindilarni minimallashtiradigan va energiya tejamkorligini ta‘minlaydigan ilg‘or yechimlardir.
- Qayta tiklanuvchi energiya (QTE): Quyosh, shamol va gidroenergetika manbalarini o‘z ichiga oladi. Ular CO2 emissiyasini nolga yaqinlashtirib, iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda asosiy vosita hisoblanadi.
- Aylanma iqtisodiyot (Circular Economy): Asosan chiqindilarni qayta ishlashga qaratilgan. Sanoat chiqindilarini (metall, plastik, kimyoviy moddalar) va qattiq maishiy chiqindilarni (QMQ) ikkilamchi xomashyo sifatida foydalanish orqali resurslar tejaladi va atrof-muhit ifloslanishdan saqlanadi.

Ekologik toza ishlab chiqarish: Sanoatda kimyoviy jarayonlarni optimallashtirish, chiqindi va zaharli moddalarni kamaytirish orqali amalga oshiriladi.

Ekologik samaradorlikning iqtisodiy asoslanishi: Ekologik samaradorlik — bu ishlab chiqarish jarayonida ekologik xavflarni kamaytirish bilan birga iqtisodiy foyda olishni anglatadi.

Qayta ishlash tabiiy resurslar tejalishi, yangi ish o‘rinlari yaratilishi, zararli chiqindilar kamayishi va energiya sarfi qisqarishi kabi ekologik va iqtisodiy foyda keltiradi

<i>Me‘zon</i>	<i>An‘anaviy Texnologiyalar</i>	<i>Yashil Texnologiyalar</i>	<i>Natija</i>
Xomashyo iste‘moli	Yuqori {birlamchi}	Kam {qayta ishlangan}	Resurslar tejaladi
Energiya sarfi	Yuqori	Qayta ishlashda qisqarasdi	Energiya tejaladi
Atmosfera tasiri	Katta {emissiya}	Minimal {QTE da nol}	Atrof-muhit tozalanadi
Iqtisodiy foyda	Xarajatlar yuqori	Uzoq muddatda samaradorlik yuqori	Yangi sanoat rivojlanadi

O‘zbekistonning qayta ishlashdagi taraqqiyoti.

O‘zbekiston hukumati chiqindilarni qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qator dasturlarni amalga oshirmoqda. Bu harakatlarning natijasi sifatida qayta ishlangan chiqindilar ulushi yildan-yilga o‘sib bormoqda:

2019-yilda bu ko'rsatkich 7% ni tashkil etgan.

2024-yilga kelib esa 28% ga yetgan.

Statistik ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mamlakatda yashil texnologiyalarga o'tish sur'ati yuqori dinamikaga ega.

Yashil texnologiyalar va barqaror texnologiyalar o'rtasidagi aloqalar Yashil texnologiyalar barqaror texnologiyalarning bir qismi sifatida qaraladi. Yashil texnologiyalar ekologik muammolarni hal etishga qaratilgan va ular orqali barqaror texnologiyalarga erishish mumkin. Bunday texnologiyalar nafaqat atrof-muhitni muhofaza qilish, balki iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim ahamiyatga ega [4]. Yashil texnologiyalar va barqaror texnologiyalar o'rtasidagi aloqalarni quyidagicha tasvirlash mumkin: 1. Yashil texnologiyalarning ekologik foydalari: Yashil texnologiyalar, asosan, ekologik izni kamaytirish va atrof-muhitni himoya qilishga yo'naltirilgan. Bu texnologiyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlatish, chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish orqali ekologik barqarorlikni ta'minlaydi. 2. Barqaror texnologiyalarga yo'l ochish: Yashil texnologiyalarni joriy etish orqali barqaror texnologiyalarni rivojlantirish mumkin. Yashil texnologiyalar nafaqat atrof-muhitni himoya qiladi, balki iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi. Yashil texnologiyalar orqali barqaror texnologiyaga yo'l ochish Yashil texnologiyalar barqaror texnologiyalarga erishishda muhim vosita hisoblanadi. Ularning ba'zi asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

1. **Qayta tiklanuvchi energiya manbalari:** Quyosh, shamol, geotermal energiya va biogaz kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish orqali biz barqaror energiya ishlab chiqarishga erishamiz. Bu manbalar nafaqat tabiiy resurslardan foydalangan holda energiya ishlab chiqarishga imkon beradi, balki ular atrof-muhitga ta'sirni kamaytiradi.

2. **Energiyani tejash va samaradorlikni oshirish:** Yashil texnologiyalar energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan. Ular energiya tejovchi qurilmalar, samarali energiya tizimlari va iqlimga moslashtirilgan binolarni yaratish orqali energiya iste'molini kamaytiradi.

3. **Qayta ishlash va chiqindilarni boshqarish:** Yashil texnologiyalar chiqindilarni qayta ishlash va kamaytirishga qaratilgan. Masalan, plastik chiqindilarni qayta ishlash, organik chiqindilarni kompostlash va sanoat chiqindilarini qayta ishlash orqali resurslarni qayta ishlatish mumkin.

4. **Suv resurslarini boshqarish:** Yashil texnologiyalar suvni tejash va uning sifatini yaxshilashga yordam beradi. Masalan, ilg'or irrigatsiya tizimlari va suvni qayta ishlash texnologiyalari suv resurslaridan samarali foydalanishga imkon beradi.

Qurilish sanoatida yashil texnologiyalar

Qurilish va ta'mirlash ishlari jarayonida ham katta hajmdagi qurilish chiqindilari hosil bo'ladi. Qurilish chiqindilarining noto'g'ri boshqarilishi ekologik muammolarni keltirib chiqaradi. Qurilish chiqindilarining asosiy qismini ta'mirlash (58.2%) va buzish/ajratish (29.3%) natijasida hosil bo'lgan materiallar tashkil etadi. Bu chiqindilarni qayta ishlash orqali rekonsruksiya (7.6%) va yangi qurilish (1.4%) jarayonlarida xomashyo sifatida foydalanish mumkin. Chiqindilarni qayta ishlash orqali ularning ko'milishi oldi olinib, ekologik yuklanish kamayadi.

Yashil texnologiyalarni, xususan, sanoat va maishiy chiqindilarni ajratib yig'ish, qayta ishlash va zararsizlantirishni keng joriy etish O'zbekiston uchun strategik ahamiyatga ega. Chiqindilarni qayta ishlash darajasini oshirish tabiiy resurslarni tejash, energiya samaradorligini oshirish va to'g'ri ekologik muhitni yaratishning eng muhim yo'llaridan biridir. O'zbekistonning bu yo'nalishdagi davlat dasturlari va amaliyotlari mamlakatning barqaror rivojlanishga intilishini tasdiqlaydi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, yashil texnologiyalarni joriy etish orqali O'zbekistonda ekologik va iqtisodiy samaradorlikni bir vaqtning o'zida ta'minlash mumkin. 2019–2024 yillar oralig'ida chiqindilarni qayta ishlash ulushi 7% dan 28% gacha oshgani bu yo'nalishdagi islohotlarning amaliy natijasidir. Yashil texnologiyalar energetika, qurilish, kimyo va ishlab chiqarish sohaslarida resurs tejamkorligi, chiqindilarni kamaytirish hamda barqaror rivojlanishga hissa qo'shmoqda.

Shuningdek, qayta ishlash darajasining oshishi bilan tabiiy resurslardan foydalanish kamayib, atmosferaga chiqariladigan zararli moddalarning miqdori qisqarmoqda. Bu holat milliy miqyosda "yashil iqtisodiyot"ga o'tishning real asoslari mavjudligini ko'rsatadi.

O'zbekiston uchun eng muhim vazifa — mavjud texnologiyalarni modernizatsiya qilish, ilmiy-tadqiqot ishlarini kengaytirish va yosh mutaxassislarni ekologik innovatsiyalar sohasiga jalb etishdir. Shu yo'l bilan mamlakat ekologik xavfsizlikni mustahkamlab, iqtisodiyotning barqaror rivojlanishini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Turobjonov S.M., Niyazova M.M., Tursunov T.T., Pulatov X.L. Sanoat chiqindilarini rekuperatsiya qilish texnologiyasi. T.: O'zbekiston faylasuflar jamiyati. 2011. – 250 b.
2. Musayev M.N. Sanoat chiqindilarini tozalash tizimlari. T. O'zbekiston faylasuflar jamiyati. 2011. – 500 b.
3. O'zbekiston Respublikasining 05.04.2002 yildagi "Chiqindilar to'g'risida" Qonuni.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 29.09.2020 yildagi "Maishiy va qurilish chiqindilari bilan bog'liq ishlarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida", PQ-4845-son qarori
5. Sachs, J. D. (2015). The Age of Sustainable Development. Columbia University Press.
6. World Bank. (2012). "World Development Report: Gender Equality and Development." World Bank Group.
7. International Energy Agency (IEA). (2020). "World Energy Outlook 2020." IEA.

VODOROD ENERGETIKASINING ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

A.A.Muxamedov, F.F.Isayev*, Sh.N.Ernazarov, X.T.Abdurazzaqov

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

fazliddinisaev@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada vodorod energetikasining istiqbollari va muammolari yoritilgan.

Kalit soʻzlar: vodorod energetikasi, energiya, QTEM, yashil energiya

Yillar davomida olimlar neft va koʻmir zahiralarning tugashini bashorat qilishdi.

Ularni nima almashtirishi mumkin? Qaysi texnologiyalar energiya falokatining oldini oladi? Ularning eng istiqbollisi – bu vodorod energetikasidir [1].

Vodorod energetikasiga taalluqli muammolar orasida birinchi navbatda yuqori ishlab chiqarish xarajatlari, saqlash va tashishdagi qiyinchiliklar va cheklangan infratuzilma yotadi.

Vodorod energetikasining asosiy afzalliklari talab ortib borayotganligi, qayta tiklanadigan energiya texnologiyalari hisobiga ishlab chiqarish tannarxini pasaytirish, davlatimiz tomonidan yangi sanoat strategiyalarini ishlab chiqish va toza energiya ishlab chiqarish salohiyatidir.

Vodorod energiyasining muammolari - yuqori ishlab chiqarish xarajatlardir. Vodorod ishlab chiqarish, ayniqsa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan (QTEM) ishlab chiqarilgan "yashil" vodorod uchun katta energiya sarfi va qimmat texnologiyalarni talab qiladi.

Yana bir muammo – by saqlash va tashishdagi qiyinchilikdir. Vodorod juda yengil gazdir, uni saqlash va tashish energiya talab qiladigan jarayon boʻlib, maxsus texnologiyalar va uskunalarni talab qiladi.

Keyingi muammo – bu infratuzilmaning etishmasligidir. Vodorod yonilgʻi quyish stansiyalari va boshqa infratuzilma ob'ektlarining cheklangan soni vodorod texnologiyalarini keng qoʻllashni cheklovchi omil hisoblanadi.

Qimmat katalizatorlarga ehtiyoj ham muammodir. Vodorod yonilgʻi xujayralari ishlab chiqarish xarajatlarini oshiradigan platina kabi qimmat va kam katalizatorlardan foydalanadi.

Vodorod energetikasida portlash xavfi mavjuddir. Vodorod yonuvchi gaz boʻlib, maxsus ehtiyot choralarini talab qiladi va uni ishlatish va saqlash vaqtida qoʻshimcha xavf tugʻdiradi.

Oʻzbekistonda vodorod energetikasi istiqbollari – bu oʻsib borayotgan talab va global strategiyalar, yetakchi davlatlar (Germaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqalar) qatori vodorod energetikasini rivojlantirish boʻyicha milliy strategiyalarni faol ishlab chiqish, sarmoya va tadqiqotlarni ragʻbatlantirishdir.

tiklanadigan energiya texnologiyalarini ishlab chiqish va ularning koʻlamini oshirish "yashil" vodorodni ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytiradi va uni yanada raqobatbardosh qiladi.

Vodorod energetikasining qollanilishi – bu vodorod turli xil iqtisodiy sohalarda, jumladan transport, sanoat va energetikada qoʻllanilishi mumkin, bozorni kengaytiradi va sanoat rivojlanishini ragʻbatlantiradi.

Vodorod turli xil tabiiy birikmalardan ajratilishi kerak. Vodorod tabiatda erkin holatda mavjud emas. Vodorodni ishlab chiqarishning eng keng tarqalgan usuli uni metandan bug' reformatsiyasi orqali ajratishdir. Metan tarkibidagi uglerod bazasidan vodorodni ajratish uchun bug 'va issiqlik energiyasi kerak boʻladi, bu esa katalitik sirtlarda maxsus bug 'islohotchilarida amalga oshiriladi. Bug'ni qayta ishlash jarayonida metan va suv bug'lari katalizator sifatida nikel ishtirokida birinchi navbatda vodorod va uglerod oksidiga (qoʻshimcha mahsulot) boʻlinadi. Ikkinchi bosqichda uglerod oksidi va suv karbonat angidridga (qoʻshimcha mahsulot) va qoʻshimcha vodorodga aylanadi.

Yana bir mashhur usul suv elektrolizidir. U bir jarayon bosqichida sof vodorod hosil qiladi.

Toza suv molekulasini kimyoviy aloqa bilan bogʻlangan ikkita vodorod atomi va bitta kislorod atomidan iborat. Bu bogʻlanishni elektr tokini suv orqali oʻtkazish orqali buzish mumkin. Elektroliz jarayonini taʼminlash va suvning elektr oʻtkazuvchanligini oshirish uchun uning elektr oʻtkazuvchanligini oshirish uchun elektrolit - osh tuzi, natriy bikarbonat yoki sulfat kislotasi qoʻshiladi. Agar elektrolitlar

eritmasiga ikkita elektrod tushirilsa va doimiy kuchlanish qo'llanilsa, manfiy elektrodda vodorod pufakchalari, musbat elektrodda esa kislorod pufakchalari hosil bo'ladi (1-rasm). Ushbu pufakchalardan gaz yig'iladi va saqlanadi. Elektroliz hech qanday xavfli yon mahsulotlarni keltirib chiqarmaydi. Shuni ta'kidlash kerakki, elektroliz uchun faqat o'zgarmas tokdan (DC) foydalanish mumkin, o'zgaruvchan tok (AC) emas - biz rozetkadan oladigan turdagi emas [1].

1-rasm. Vodorod olishning elektroliz usuli

Elektroliz qimmat va samarasiz jarayondir. Elektroliz yo'li bilan vodorod hosil qilish hosil bo'lgan vodorodning to'liq yonishi natijasida ajralib chiqadigan energiyadan 1,5 baravar ko'p energiya talab qiladi. Vodorodni keng miqyosda elektroliz yo'li bilan ishlab chiqarish uchun quyosh panellari va shamol turbinalari kabi muqobil energiya manbalari taklif qilingan va bu ushbu hududlarda arzon resurslarga ega mamlakatlarda foydalidir. Vodorodning katta miqdorini ishlab chiqarish ko'p suv talab qilmaydi va ko'plab mamlakatlarda elektroliz uchun zarur moddalarni o'z ichiga olgan tuzli ko'llar allaqachon mavjud.

Koinotdagi eng yengil va eng keng tarqalgan element vodoroddur. U toza kislorod ishtirokida yonganda, u faqat issiqlik va suv bug'ini chiqaradi. Taxminan 71% azotni o'z ichiga olgan atmosferada yondirilganda, azot oksidi ham hosil bo'ladi. An'anaviy qazib olinadigan yoqilg'i transport vositalarini vodorodda ishlashga aylantirish mumkin (xuddi an'anaviy transport vositalarini metan yoki propanda ishlash uchun o'zgartirish mumkin bo'lgani kabi).

Vodorod energetikasining afzalligi- bu ekologik toza energetikadir. Vodorod yoqilg'i xujayralari yondirilganda yoki ishlatilganda faqat suv chiqaradi, bu esa issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish uchun istiqbolli echimga aylanadi.

Vodorod energetikasini qo'llashda texnologik innovatsiyalarga quyidagilar kiradi: katalizatorlar, vodorod saqlash tizimlari va vodorod ishlab chiqarish sohasidagi tadqiqotlar va ishlanmalar vodorod texnologiyalarining samaradorligini oshirishga va xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi.

Adabiyot

1. Гибилиско С. Альтернативная энергетика без тайн /Стэн Гибилиско;
(пер. с англ. Ф.В.Соловьева), - М.:Эксмо, 2010.-368с.

MAHALLIY XOM ASHYO TARKIBIDAN C₁₀ BIR HALQALI AROMATIK BIRIKMALAR OLIH VA TAHLIL QILISH

Valiyeva Shahlo Sharof qizi, Yusupova Lola Azimovna

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent sh., O'zbekiston, davlatova.shahli@gmail.com

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, Toshkent sh., O'zbekiston lolayusupova111@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda mahalliy xom ashyolar tarkibidan C₁₀ bir halqali aromatik uglevodorodlarni ajratib olish va ularni tahlil qilish masalasi o'rganildi. C₁₀ aromatik birikmalar – neft-kimyo sanoati uchun qimmatli xom ashyo bo'lib, plastmassa, erituvchi, qo'shimcha reagentlar va yoqilg'i komponentlari va boshqalarga qo'llaniladi. Tadqiqotda mahalliy xom ashyo sifatida piroliz moyidan namuna olinib, ularning tarkibi gaz xromatografiya, IQ spektroskopiya va fraksion rektifikatsiya usullarida tahlil qilindi. Olingan natijalar asosida C₁₀ bir halqali aromatik uglevodorodlarning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlari aniqlanib, ularni saonoat miqyosida ajratish va samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilmoqda. Olingan natijalar mahalliy resurslardan yuqori qo'shimcha qiymatga ega aromatik uglevodorodlarni olish texnologiyasini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Uz-Kor Gas Chemical MChJ – O'zbekiston va Janubiy Koreya konsorsiumi (KOGAS, Lotte Chemical, GS E&R) o'rtasida tashkil etilgan eng yirik gaz-kimyo qo'shma korxonalaridan biridir. Korxonada 2008 yilda tashkil etilgan bo'lib, Ustyurt (Surgil) gaz koni negizida joylashgan. Loyihaning asosiy maqsadi – tabiiy gaz va kondensatni chuqur qayta ishlash orqali yuqori qo'shimcha qiymatga ega polimer mahsulotlarini ishlab chiqarishdir.

Kompleks tarkibida quyidagi asosiy texnologik bloklar mavjud: Gazni ajratish va quritish bloki; etan va propan fraksiyalarini olish; piroliz (steam-cracking) reaktorlari; Etilen va propilen ajratish sexi; polietilen va polipropilen ishlab chiqarish zavodlari; energiya ta'minoti va issiqlik almashinish tizimlari.[1]

Piroliz — yuqori haroratda kislorodsiz sharoitda parchalanish. Endotermik jarayon, energiya yutiladi. Asosiy mahsulotlar: gaz, suyuqlik (piroliz moyi), qattiq qoldiq (koks). Temperatura oralig'i: 450–900 °C Termik va katalitik turlari mavjud. [2].

Piroliz jarayonining mohiyati - Uz-Kor kompleksida etan va propan fraksiyalari bug' bilan termal kraking (piroliz) jarayoniga yuboriladi. Piroliz 800–850 °C haroratda va juda qisqa qolish vaqtida (0,2–0,5 soniya) sodir bo'ladi. Bunday yuqori harorat ta'sirida C–C bog'lar parchalanib, yengil olefinlar (etilen, propilen, butilen) hosil bo'ladi. Reaktor chiqishidagi issiq gaz aralashmasi tez sovutiladi (quench), so'ngra fraksiyalash kolonnalari orqali ajratiladi.[3]

Piroliz jarayonida asosiy mahsulotlardan tashqari, og'irroq uglevodorodlar, aromatik birikmalar va smolasimon kondensat shaklida piroliz moyi (pyrolysis oil) hosil bo'ladi.

Piroliz moyi — bu piroliz gazlarini sovutish jarayonida kondensatsiyalanadigan og'ir suyuq fraksiya bo'lib, tarkibida quyidagilar mavjud: Aromatik uglevodorodlar (benzen, toluen, ksilenlar, styren); Olefinlar va dienlar; Smola va qatronlar; Kichik miqdorda oltingugurt, azot va kislorodli birikmalar[4]

Uz-Kor kompleksida piroliz moyi ikkilamchi mahsulot sifatida olinadi va keyinchalik uni: yonilg'i sifatida, aromatlarni ajratish uchun xomashyo sifatida, kimyoviy sintezlar uchun aralashma sifatida ishlatish mumkin.[5]

Quyida biz xom ashyo sifatida Uz-Kor gaz kompleksidan ikkilamchi mahsulot sifatida chiqqan piroliz moyini sifat va miqdor jihatidan analiz orqali tahlil qilish uchun gaz xromatogrammasi tahlili natijasidan foydalanib jadval tayyorlangan. Va bu jadval Ikki asosli aromatik karbon kislotalar olish mavzudi doirasida dastlabki xom ashyo sifatida olinadigan moddalar royhati orqali ifodalangan.[6].

1-jadval.

Piroliz moyi sifat va miqdor analizi

No	Piroliz moyi tarkibidagi moddalar nomi	Miqdori, %	O'xshashlik darajasi, %	Qaynash harorati, °C
1.	1,3-dietil benzol	4.37	96	181-184
2.	1,2-dietil benzol	2	95	180
3.	1-etil-3,5-dimetil benzol	3.46	97	189-191
4.	1-etil-2,3-dimetil benzol	0.61	96	190-193
5.	1-metil-4-izopropil benzol	1.24	64	176-178
6.	2-metil-1-propil benzol	6.37	93	194-196
7.	Qolgan moddalar	81	-	-

1-rasmda ko'rsatilgan ma'lumotlar uning gaz-gromatogrammasi hisoblanadi va u rasmda biz qaysi vaqtda va qaysi nuqtada moddalar ajralgani va ular qay turga mansubligi haqida ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin.

Ilmiy ishning dastlabki bosqichi sifatida xom ashyo tarkibini analiz orqali o'rganish tahlil qilish va uni ajratib olishga qaratilgan bo'lib, quyida uning amaliy natijasi ko'rsatilgan kelgusida xom ashyodan ajratib olingan moddalar asosida ko'proq ma'lumot toplanadi. Yetarli miqdorda olingandan so'ng uni oksidlash jarajonini amalga oshirish yo'llari va usullari rejalashtirilmoqda.

Abundance

Time→

1-rasm. Xomashyoning gaz xromotogrammasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.uz-kor.com>
2. <https://ziyonet.uz>
3. <https://ung.uz>
4. <https://ziyonet.uz>
5. <https://www.uz-kor.com>
6. <https://www.Wikipedia.org>

O‘ZBEKISTONDA YASHIL ENERGETIKA: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLAR

Oybek Sirojov, Mirzoyeva Feruza

ToshKTI professori, s.f.d., droybeksiroj@gmail.com. 998821585

BuxDU mustaqil tadqiqotchisi, mirzoyvaferuza@mail.ru 941699966

O‘zbekistonda yashil energetikani (qayta tiklanadigan energiya manbalarini) rivojlantirish uchun bir qancha tabiiy imkoniyatlar mavjud. Jumladan, O‘zbekistonda yilning 300-320 kuni quyoshli bo‘ladi. O‘rtacha quyosh radiatsiyasi — 1500–2000 kVt/m²/yil [1], bu esa quyosh panellaridan samarali foydalanish imkonini beradi. Ekspertlarning fikricha quyoshga nisbatan joylashuvidan Farg‘ona vodiysi, Qashqadaryo, Navoiy va Buxoro viloyatlarida quyosh energiyasidan foydalanish qulay. Shu bilan birga Navoiy, Jizzax va Qoraqalpog‘istonda shamol tezligi va barqarorligi shamol turbinalarini o‘rnatish uchun yetarli darajada hisoblanadi [2]. Shamol energiyasi potentsiali 520,000 MVt/soat/yildan ziyod baholangan. Shu bilan birga yurtimizda qishloq xo‘jaligini rivojlanganligi hisobiga bioyoqilg‘i olish imkoniyatlari ham mavjud. Undan tashqari yurtimizda gidroenergetikani rivojlantirish imkoniyatlari mavjud bo‘lib, Amudaryo va Sirdaryo, shuningdek ko‘plab soy va suv omborlari orqali mikro va kichik GESlar qurish imkoniyati bor. O‘zbekistonda quyosh va shamol energetikasi, ayniqsa, eng katta tabiiy salohiyatga ega. Bu mamlakatni yashil energiyaga o‘tishda ustivor yo‘nalish bo‘lib qoladi.

O‘zbekistonda yashil energetikani rivojlantirishning iqtisodiy asoslari mamlakatning energetika siyosatlari, investitsion muhit va iqtisodiy samaradorlik nuqtayi nazaridan quyidagilarga tayanadi: U Import qilinadigan energiya manbalariga bog‘liqlikni kamaytirish imkonini beradi. Ma‘lumki, O‘zbekiston ayrim energiya manbalarini (masalan, neft mahsulotlari)ni import qiladi. Yashil energetika mahalliy manbalarga tayangani sababli import xarajatlarini qisqartirish imkonini beradi.

Undan tashqari u energiyani arzonlashtirish va xarajatlarni qisqartirish imkonini beradi. Ekspertlar qayd etishicha texnologik imkoniyatlar quyosh va shamol elektr energiyasining uzoq muddatli ishlab chiqarishga va tannarxni an‘anaviy yonilg‘i manbalaridan arzonroq tushishiga olib kelmoqda [3]. Yoki quyosh va shamol qurilmalariga boshlang‘ich sarmoya yuqori bo‘lsa ham, ularning ishlash davomida ekspluatatsiya va ta‘mirlash xarajatlari juda past. Yashil energetika xorijiy sarmoyadorlarni yurtimizga jalb qilish imkonini ham berib Abu Dabi kompaniyasi – Masdar, Saudiya Arabistonidan ACWA Power kabi nufuzli kompaniyalar O‘zbekistonga aynan yashil energetika sohasiga investitsiya kiritish bo‘yicha qiziqish bildirmoqda [4]. Yoki Xalqaro moliya tashkilotlari (Jahon banki, OPEK Fondi, YEBRR) yashil loyihalarni moliyalashtirishga qiziqish bildirmoqda [5]. O‘zbekistonda ortiqcha energiya ishlab chiqarilsa, uni qo‘shni davlatlarga (masalan, Qirg‘iziston, Qozog‘iston, Afg‘oniston) eksport qilish imkoni bor. Qolaversa bu borada mintaqa davlatlari bilan hamkorlikda Yevropaga enegiya eksport qilish strategiyasi qabul qilindi. Umuman olganda yashil energiya uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi. O‘zbekistonda yashil energetika iqtisodiy jihatdan nafaqat samarali, balki strategik ahamiyatga ega sohadir. U tashqi iqtisodiy bog‘liqlikni kamaytiradi, investitsiya jalb qiladi va barqaror iqtisodiy o‘shishni ta‘minlaydi.

Endi masalani geosiyosiy jihatlariga e‘tibor qaratsak. Avvalo O‘zbekistonda yashil energetikani rivojlantirishning geosiyosiy zaruriyati — bu mamlakatning tashqi siyosiy manfaatlari, mintaqaviy hamkorlik va xalqaro pozitsiyasini mustahkamlashga xizmat qiladi. Geosiyosiy joylashuvi jihatidan O‘zbekiston Markaziy Osiyoda o‘zini energiya markaziga aylanish imkoniyati mavjud[6]. Qayta tiklanadigan energiya salohiyatini rivojlantirish orqali qo‘shnilar Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Turkmaniston va Tojikiston bilan muloqotni kuchaytirish va hamkorlik qilish mumkin. Yashil energiya eksport (YED)ga yo‘naltirilishi orqali Rossiya va Xitoyni mintaqadagi geoiqtisodiy ta‘sirini kamaytirish

Section 5: System Thinking and Analysis in Sustainable Energy, Green Technologies, and Environmental Challenges <https://doi.org/10.5281/zenodo.17281462>

mumkin. Xorijiy yonilg‘i va energetika infratuzilmalariga bog‘liqlikni kamaytirish – mamlakatning tashqi ta’sirlarga qarshi turish qobiliyatini oshiradi. Yashil energetikaga o‘tish orqali mamlakat o‘zining ekologik mas’uliyatli va modern davlat sifatidagi imidjini mustahkamlaydi [7]. Bu esa xalqaro donorlar, investorlar va siyosiy hamkorlarni jalb qilishda muhim omil hisoblanadi. O‘zbekiston ushbu tashkilotlar bilan hamkorlik orqali nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy jihatdan ham integratsiyalashuvni kuchaytiradi. Undan tashqari elektr energiyasini qayta tiklanadigan manbalar orqali ishlab chiqarish mintaqadagi tranzit salohiyati bilan bog‘liq. Masalan, «Janub – Shimol», «Sharq – G‘arb» yo‘nalishlarida yashil energiya bilan ta‘minlangan logistika markazlari yaratish mumkin. O‘zbekistonda yashil energetika faqat ekologik yoki iqtisodiy emas, balki geosiyosiy instrument sifatida ham muhimdir. U mamlakatning mintaqaviy nufuzini oshiradi, xalqaro siyosiy tizimdagi mavqeiini mustahkamlaydi va tashqi xavf-xatarlar oldini olishda strategik rol o‘ynaydi. Yurtimizda 2030 yilgacha 3-4 GVt shamol energiyasi qurilishi rejalashtirilgan [8]. O‘zbekistonda qish faslida elektr energiyasi tanqisligi yuzaga keladi. "O‘zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha Baraqaror taraqqiyot strategiyasi"da yashil energetika asosiy yo‘nalish sifatida belgilangan. Yoki 2030 yilgacha qayta tiklanadigan energiya manbalarining ulushini 25–30% ga yetkazish rejalashtirilgan [9]. O‘zbekiston yashil energetika sohasida tabiiy, iqtisodiy, siyosiy va xalqaro imkoniyatlarga ega. Eng asosiysi — bu imkoniyatlar hozir faol ravishda amalga oshirilmogda va kelgusida ham yuqori sur‘atda davom etishi kutilmogda.

Yashil energetikaning istiqbollari haqida to‘xtalsak. Avvalambor bu uning kelajakda qanday rivojlanishi, iqtisodiyot, jamiyat va tabiatga qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkinligini ko‘rsatadi. O‘zbekiston va jahon miqyosida yashil energetikaning istiqbollari juda keng va quyidagilarni o‘z ichiga oladi: Yashil energetika — iqlim o‘zgarishiga qarshi kurashda eng asosiy vositalardan biri. U iqlimga salbiy ta’sir qilmaydigan, ekologik toza energiya manbai hisoblanadi. O‘zbekiston 2030 yilgacha uglerod chiqindilarini qisqartirish bo‘yicha majburiyatlar olgan[10]. Yashil energetika sohasi yangi texnologiyalarni, mahalliy sanoatni va xizmatlarni rivojlantiradi. Tadqiqotchilar to‘g‘ri ta’kidlaganidek, texnologik eksport, kadrlar tayyorlash, kichik va o‘rta biznesni rivojlantirish uchun asos bo‘ladi [11].

Jahonda yashil loyihalarga sarmoyalar miqdori milliardlab dollarga yetmogda[12]. O‘zbekiston ushbu sohada xalqaro banklar va kompaniyalar bilan hamkorlikni chuqurlashtirmogda. Quyosh panellari, akkumulatorlar, shamol turbinalari, “aqlli” tarmoqlar kabi texnologiyalar tez rivojlanmogda. Yashil energetika ta’lim, ilm-fan va muhandislik sohalariga turtki beradi. Yashil energiya, ayniqsa, chekka hududlarda avtonom tizimlar orqali aholi hayotini yaxshilash imkonini beradi. Uning istiqbollari O‘zbekistonning barqaror, zamonaviy va xalqaro bozorda raqobatbardosh davlatga aylanishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi[13].

Shu bilan birga ayrim risklar mavjudligini ham qayd etish joiz. Jumladan, Yashil energetikani rivojlantirish jarayonidagi geosiyosiy xavflar — bu tashqi siyosiy, mintaqaviy yoki global omillar tufayli yuzaga keladigan xatarlar bo‘lib, ular O‘zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun muayyan muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Quyosh panellari, shamol turbinalari va akkumulatorlar kabi uskunar asosan Xitoy, Yevropa va AQSHdan keltiriladi. Global siyosiy munosabatlar yomonlashsa (sanksiyalar, eksport cheklovlari), asbob-uskunar importida uzilishlar yuzaga kelishi mumkin. O‘zbekiston texnologik jihatdan tashqi davlatlarga bog‘liq bo‘lib qolishi mumkin.

Xullas yashil energetika rivoji katta imkoniyatlar bilan birga muayyan geosiyosiy xavf-xatarlarni ham olib keladi. O‘zbekiston bu xavflarni kamaytirish uchun texnologik mahalliyashtirish (panellar ishlab chiqarish), mintaqaviy siyosiy hamkorlikni kuchaytirish, tashqi bozorlardan diversifikatsiya qilish, siyosiy betaraflik va pragmatik tashqi siyosatni davom ettirishi muhim hisoblanadi.

5-sho'ba: Barqaror energiya, yashil texnologiyalar va atrof-muhit muammolarida tizimli fikrlash
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17281462>

Yashil energetikani rivojlantirishda mintaqaviy hamkorlikning zaruriyati juda katta, chunki bu sohadagi muvaffaqiyat nafaqat bir davlatning ichki imkoniyatlari, balki qo‘shni davlatlar bilan samarali munosabatlariga ham bog‘liq. Uzluksiz ta‘minot, energiyani zaxiralash va uzatish imkoniyatlarini kengaytirishni mintaqaviy hamkorliksiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Mintaqaviy energetika loyihalari (masalan, CASA-1000 yoki Turkmenistan-Uzbekistan-Kazakhstan-China gaz quvuri) ko‘p davlatlar ishtirokida amalga oshiriladi. Shu nuqtayi nazardan mintaqaviy hamkorlik — yashil energetikani barqaror va samarali rivojlantirishning ajralmas shartidir. Bu hamkorlik nafaqat resurslardan oqilona foydalanish, balki siyosiy barqarorlik, iqtisodiy manfaat va xalqaro mavqe uchun ham zarur.

Xullas yashil energetika kelajak energetikasi hisoblanadi. Unga birinchilardan bo‘lib o‘tish davlatni texnologik taraqqiyotini kafolati hisoblanadi. Shu bilan birga unga o‘tishdagi xavlarni ham inobatga olish, energetik siyosatda uni oldini olish imkoniyatlaridan samarali foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://kun.uz/kr/news/2024/10/19/yashil-elekt-stansiyalar-orqali-atmosferaga-yiliga-21-mln-tonna-zararli-gazlar-chiqishi-oldi-olinadi-energetika-vazirligi>
2. <https://www.gazeta.uz/ru/2024/05/14/renewable/>
3. «Зеленая» энергетика становится одним из драйверов нашей экономики и поистине общенациональным движением. <https://minenergy.uz/ru/news/view/3741>
4. Исайнов Х.Р. «Зеленая экономика» Таджикистана: современное состояние и перспективы развития. <https://economic.tnu.tj/ru/zelenaja-jekonomikatadzhikistana-sovremennoe-sostojanie-i-perspektivy-razvitija/>
5. «Об использовании возобновляемых источников энергии» Закон Республики Узбекистан от 21.05.2019 г. №ЗРУ -539
6. Переход на зеленую энергетику: на каком этапе находится Узбекистан в этом плане? <https://kun.uz/ru/news/2024/04/19/>
7. TESC 2024 – Туркменистан: модернизация энергетики, переход к ВИЭ и экспортный потенциал. <https://www.newscentralasia.net/2024/06/06/turkmenistan-modernizatsiyaenergetiki-perekhod-k-vie-i-eksportnyy-potentsial/>
8. Таджикистан: солнечная энергетика в помощь ГЭС. CABAR.asia-20.03.24 <https://cabar.asia/ru/tadzhikistan-solnechnaya-energetika-v-pomoshh-ges>
9. Ўзбекистон – 2030 стратегияси <https://lex.uz/ru/docs/-6600413>
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019-йил 4-октябрдаги “2019-2030 йиллар даврида Ўзбекистон Республикасининг “яшил” иқтисодидега ўтиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПҚ-4477-сон Қарори-Lex.uz
11. [file:///C:/Users/User/Downloads/markaziy-osiyoda-yashil-energetika-ni-rivojlantirishning-ayrim-masalalari%20\(2\).pdf](file:///C:/Users/User/Downloads/markaziy-osiyoda-yashil-energetika-ni-rivojlantirishning-ayrim-masalalari%20(2).pdf)
12. https://uza.uz/uz/posts/markaziy-osiyoda-yashil-energiyani-rivozhlantirish-dasturini-amalga-oshirish-taklif-qilindi_639201
13. Уткина М. Перспективы развития «зеленой»энергетики в Центральной Азии. <https://vestikavkaza.ru/analytics/perspektivy-razvitia-zelenoj-energetiki-v-centralnoj-azii.html>

SANOAT KORXONALARI CHIQINDI SUVLARI TARKIBINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI ANIQLASH.

Xasanov Sh.M., Yesemuratova G.B., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

E-mail: shuxratx427@gmail.com

Hozirgi kunda sanoat va qishloq xo'jaligi faoliyatidan kelib chiqqan chiqindi suvlarda erigan ionlar, turli kimyoviy birikmalar va mikroelementlar tarkibi juda murakkab bo'lib, ularni to'g'ri va samarali tozalash texnologiyalarini ishlab chiqish ekologik xavfsizlik va suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun muhim ahamiyatga ega. Turli olimlar chiqindi suvlarni qayta ishlash va qayta foydalanish masalalarini chuqur o'rganib, bu boradagi samarali usullar, imkoniyatlar va cheklovlar haqida tajribali xulosalar taqdim etganlar.

Chiqindi suvlarni tozalash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar fizik, kimyoviy va biologik usullar kombinatsiyasini qo'llash, shuningdek, yuqori qiymatli mahsulotlar – masalan, tuzlar, o'g'it komponentlari yoki metallar – ajratib olish yo'nalishlariga qaratilgan. Masalan, ion flotatsiya usuli turli ionlarni selektiv tarzda ajratib olishda samarali ekanligi aniqlangan. Kristallizatsiya va kimyoviy cho'ktirish usullari esa yuqori tozalash darajasiga erishish uchun keng qo'llaniladi, ayniqsa ion almashinuvi bilan uyg'unlashtirilganda Shimizu (2013) ishida reaktiv karbonat kristallizatsiyasi jarayonida iflos moddalar ta'siri batafsil ko'rib chiqilgan

Bundan tashqari, chiqindi suvlarning yuqori ion konsentratsiyasi o'tgan bosqichlardagi uskunalar va membrana sistemalari uchun yuk bo'lishi mumkin. Shu sababli, modul temirli va ko'p bosqichli tizimlar – filtratsiya, koagulyatsiya-flokulyatsiya, pH neytrallashtirish, ion almashinuvi va membranali tozalash bosqichlarini o'z ichiga olgan qurilmalar loyihalashga bo'lgan ehtiyoj oshib bormoqda. Bunday yondashuvlar orqali nafaqat xavfsiz oqova suv olinadi, balki qiymatli mahsulotlar – NaCl, CaSO₄ va boshqa birikmalar – ajratib olinishi mumkin.

Izlanish ishlari davomida olingan ma'lumotlar statistik usullarga tayanib tahlil qilinadi: o'rtacha, minimum, maksimum, dispersiya, korrelyatsiya kabi ko'rsatkichlar yordamida o'zgaruvchanlik va bog'liqliklar aniqlanadi. Turli chiqindi nuqtalar o'rtasidagi farqlarni ishonchli ravishda tan olish uchun ANOVA va korrelyatsiya tahlillari qo'llaniladi. Ushbu ishlarni amalga oshirishdan maqsad sanoat korxonalarini tomonidan chiqarilayotgan chiqindi suvlarning fizik va kimyoviy xossalarini aniqlash orqali, ularni sanoat miqyosida tozalash imkoniyatlarini baholash, shuningdek, kelgusida qo'llaniladigan texnologiyalar uchun dastlabki ilmiy asos yaratishdan iboratdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Vecino, X. & Reig, M. "Wastewater Treatment by Adsorption and/or Ion-Exchange Processes for Resource Recovery." *Water*, 2022.
2. Chang, L.; Cao, Y.; Fan, G.; Li, C.; Peng, W. "A review of the applications of ion flotation: wastewater treatment, mineral beneficiation and hydrometallurgy." *RSC Advances*, 2019.
3. Le Corre, K. S.; Valsami-Jones, E.; Hobbs, P.; Parsons, S. A. "Phosphorus Recovery from Wastewater by Struvite Crystallization: A Review." 2009.
4. Shimizu, Yoshiharu & Hirasawa, Izumi. "Recovery of Ionic Substances from Wastewater by Seeded Reaction Crystallization." *Chemical Engineering & Technology*, 2012.
5. Li, Q.; Wang, S.; Wang, L.; Zhang, L.; Wan, X.; Sun, Z. "The Recovery of Phosphorus from Acidic Ultra-High Phosphorous Wastewater by the Struvite Crystallization." *Water*, 2020.

“QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI” MCHJ CHIQINDI SUVLARI TARKIBINI ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI YORDAMIDA ANIQLASH

Xasanov Sh.M., Rahmonova N.Sh., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

E-mail: shuxratx427@gmail.com

Ushbu tadqiqotni bajarishdan asosiy maqsad – “Qizilqum Fosforit Kompleksi” MChJ tomonidan chiqarilayotgan chiqindi suvlarning fizik va kimyoviy xossalarini aniqlash orqali, ularni sanoat miqyosida tozalash imkoniyatlarini baholash, shuningdek, kelgusida qo‘llaniladigan texnologiyalar uchun dastlabki ilmiy asos yaratishdan iborat. Quyida bajarilgan ishlar umumlashtirilgan tarzda keltiriladi.

Namuna olish

Tadqiqotning muhim boshlang‘ich bosqichi sifatida chiqindi suvlarning laboratoriya sharoitida tahlil qilinishi uchun namunalar olish amalga oshirildi. Namuna olish “Qizilqum Fosforit Kompleksi”ning turli chiqish nuqtalarida – ya‘ni tozalash inshootlari, oqova suv kollektorlari va chiqarish quvurlarining strategik joylarida amalga oshirildi. Bu joylar har xil vaqtda – ertalab, tushda va kechqurun kuzatilib, chiqindi suvlar tarkibida vaqt davomida qanday o‘zgarishlar sodir bo‘lishi mumkinligi tahlil qilindi.

Namunalar olishda xalqaro ekologik va laboratoriya normalariga amal qilindi. Xususan, ISO 5667: “Suv namunalarini olish bo‘yicha qo‘llanma” va GOST standartlariga muvofiq har bir namunani olishda steril idishlar, sovutgichli tashish vositalari, plombalash va belgilash tizimlari qo‘llanildi. Har bir idishda namuna olingan joy, vaqt, harorat, havoning holati va boshqa parametrlar to‘liq qayd etildi. Namunalar ikki yo‘nalishda bo‘lindi: biri zudlik bilan laboratoriyaga yetkazilib tahlil qilindi, ikkinchisi esa ehtiyot zahira sifatida 4°C haroratda muzlatgichda saqlandi.

Ushbu bosqichda 5 ta asosiy nuqtadan jami 15 ta namuna olindi. Bunday yondashuv suvlarning doimiyligi, tarkibining barqaror yoki o‘zgaruvchan ekanini aniqlash imkonini berdi. Namuna olish bosqichi umumiy tadqiqotning muhim poydevorini tashkil qildi.

Chiqarilayotgan chiqindi suvlarning fizik xossalari – ularning kimyoviy tahliliga tayyorgarlik bosqichi sifatida qaraldi. Bu bosqichda asosan suvning quyidagi fizik parametrlari o‘lchandi: harorat, pH (vodorod ko‘rsatkichi), zichlik, elektr o‘tkazuvchanlik, rangi va loyqaligi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, suv harorati 28°C dan 32°C gacha o‘zgarib turdi. Harorat ko‘rsatkichlari korxonada ishlab chiqarish faoliyati davomida chiqayotgan suvning issiqlik energiyasi saqlanib qolayotganini ko‘rsatadi. Bu esa ayrim reaksiyalar tezligiga bevosita ta‘sir qiluvchi omil sifatida baholanadi.

Suvning pH darajasi 6.2–7.1 oralig‘ida aniqlanib, neytralga yaqin yoki biroz kislotali muhit ekanligi ko‘rsatildi. Bu holat chiqindi suv tarkibida kislotalar yoki kislotali tuzlar bo‘lishi mumkinligini bildiradi. Ayniqsa, fosfat, xlorid va sulfat ionlarining mavjudligi pHga ta‘sir ko‘rsatishi mumkin.

Zichlik 1.013–1.027 g/sm³ atrofida aniqlandi. Bu ko‘rsatkich suvda erigan moddalarning yuqori konsentratsiyada ekanligini ko‘rsatadi. Ayniqsa, anorganik tuzlar zichlikka bevosita ta‘sir qiladi.

Elektr o‘tkazuvchanlik 2.1 – 3.3 mS/sm bo‘lib, bu suvda yuqori darajadagi ionlar mavjudligidan dalolat beradi. Odatda, bunday ko‘rsatkichlar chiqindi suvda tarmoqli elektrolitlar, masalan natriy, kaliy, xlor, sulfat va boshqa kuchli elektrolitlar mavjudligini bildiradi. Ushbu parametrlar suv tarkibining yuqori reaktivlik darajasini ko‘rsatadi.

Rang va loyqalikka oid kuzatuvlar esa organik moddalarning, loyqa zarralarning mavjudligini isbotlaydi. Umuman olganda, fizik ko'rsatkichlar chiqindi suv tarkibida reaktiv komponentlar mavjudligini ko'rsatdi va bu holat keyingi bosqichlarda chuqur kimyoviy va instrumental tahlil zarurligini asoslaydi.

Kimyoviy tahlil

Chiqarilgan suvlarning kimyoviy tarkibi laboratoriyada klassik va zamonaviy usullar asosida o'rganildi. Bunda quyidagi asosiy anion va kationlarning kontsentratsiyasi aniqlandi: xloridlar (Cl^-), sulfatlar (SO_4^{2-}), nitratlar (NO_3^-), ammiakli birikmalar (NH_4^+) va umumiy erigan moddalarning (TDS) miqdori.

Xloridlar miqdori 320–470 mg/l atrofida bo'lib, bu juda yuqori ko'rsatkich hisoblanadi. Xloridlar metall quvurlarni korroziyaga uchratadi, shuningdek, ichimlik suvida zararli hisoblanadi. Bu komponent kelgusida aynan shuni maqsadli tarzda tozalash zarurligini ko'rsatadi.

Sulfatlar 180–250 mg/l atrofida aniqlanib, ko'pchilik hollarda ular chiqindi suvda mavjud bo'lgan kalsiy va magniy bilan reaksiyaga kirishib, cho'kma hosil qiladi. Bu holat tarmoqlarda tiqilib qolish va mexanik filtratsiyani murakkablashtiradi.

Nitratlar esa 22–35 mg/l miqdorda bo'lib, ular suvda organik chiqindilar (o'g'itlar, oqsillar) parchalanishidan hosil bo'ladi. Yuqori nitrat darajasi ekologik va sog'liq uchun xavfli bo'lishi mumkin.

Ammoniy (NH_4^+) miqdori 6.3–9.8 mg/l oralig'ida bo'lib, bu ko'rsatkich ham biologik parchalanish jarayonlarining faol ekanligini bildiradi. Ayni paytda, bu komponentlar ham tozalash texnologiyasini tanlashda hisobga olinishi kerak.

Umumiy erigan modda (TDS) miqdori esa 1400–2100 mg/l atrofida, ya'ni juda yuqori. Bu chiqindi suvda erigan minerallar, tuzlar, metall ionlar va boshqa anorganik moddalarning ko'pligini bildiradi.

Chiqarilgan chiqindi suvdagi asosiy kimyoviy komponentlar oralig'i

Bu kimyoviy tahlillar shuni ko'rsatadiki, chiqindi suvlar murakkab komponentlardan tashkil topgan va ularni tozalash uchun zamonaviy, kompleks yondashuvlar zarur.

Zamonaviy instrumental tahlil usullari

Murakkab va aniq tahlillar uchun spektroskopik va instrumental usullardan – ayniqsa, ICP-OES, UV-Vis spektrofotometriya va AAS (atom-absorbsiya spektroskopiyasi) usullaridan foydalanildi. ICP-OES yordamida metall ionlari, xususan, Ca^{2+} , Mg^{2+} , Fe^{3+} , Al^{3+} kabi elementlarning miqdori yuqori aniqlikda o'Ichandi. Bu komponentlar suvning qattiqligi va tozalash jarayonidagi muammolarni belgilaydi. UV-Vis spektrofotometriya esa asosan organik moddalarning miqdorini baholashda ishlatildi. COD (Chemical Oxygen Demand) qiymatlari yuqori bo'lib, bu suvda biologik parchalanadigan va oksidlanadigan organik moddalar mavjudligini ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Vecino, X. & Reig, M. "Wastewater Treatment by Adsorption and/or Ion-Exchange Processes for Resource Recovery." *Water*, 2022.
2. Chang, L.; Cao, Y.; Fan, G.; Li, C.; Peng, W. "A review of the applications of ion flotation: wastewater treatment, mineral beneficiation and hydrometallurgy." *RSC Advances*, 2019.
3. Le Corre, K. S.; Valsami-Jones, E.; Hobbs, P.; Parsons, S. A. "Phosphorus Recovery from Wastewater by Struvite Crystallization: A Review." 2009.
4. Shimizu, Yoshiharu & Hirasawa, Izumi. "Recovery of Ionic Substances from Wastewater by Seeded Reaction Crystallization." *Chemical Engineering & Technology*, 2012.
5. Li, Q.; Wang, S.; Wang, L.; Zhang, L.; Wan, X.; Sun, Z. "The Recovery of Phosphorus from Acidic Ultra-High Phosphorous Wastewater by the Struvite Crystallization." *Water*, 2020.
6. Dapeng Lu; Pan Li; Wu Xiao; Gaohong He; Xiaobin Jiang. "Simultaneous recovery and crystallization control of saline organic wastewater by membrane distillation crystallization." *AIChE Journal*, 2017.
7. Ruiz Salmón, I.; Simon, K.; Clérin, C.; Luis, P. "Salt Recovery from Wastewater Using Membrane Distillation–Crystallization." *Crystal Growth & Design*, 2018.
8. Williams, A. T.; Zitomer, D. H.; Mayer, B. K. Ion exchange-precipitation for nutrient recovery from dilute wastewater. *Environ. Sci.: Water Res. Technol.*, 2015.
9. Sulphate Removal from Flotation Process Water Using Ion-Exchange Resin Column System. MDPI, 2020.
10. Comparative Study of Ion-exchange and Flotation Processes for the Removal of Cu^{2+} and Pb^{2+} Ions from Natural Waters. *Reviews in Analytical Chemistry*, 2010.

5-SHO'BA: BARQAROR ENERGIYA, YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA ATROF-MUHIT MUAMMOLARIDA TIZIMLI FIKRLASH**SECTION 5: SYSTEM THINKING AND ANALYSIS IN SUSTAINABLE ENERGY, GREEN TECHNOLOGIES, AND ENVIRONMENTAL CHALLENGES**

1.	Elitsa Chorbadzhiyska, Nadya Ivanova, Pavel Chorbadzhiyski	REMOVAL OF HEAVY METALS FROM WASTEWATER USING BIOELECTROCHEMICAL SYSTEMS - STATE OF THE ART	589
2.	Iman Sarani	HYBRID FRAMEWORK COMBINING PHASE CHANGE MATERIALS AND MACHINE LEARNING FOR IMPROVED PEM FUEL CELL PERFORMANCE	591
3.	Кобиров Хасан Халилович, Шарипова Назира Рахматиллоевна, Халилова Маржона Хасановна	МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГОЛЬНЫХ БРИКЕТОВ	599
4.	Содиқов Наим Очилович, Муминова Зайнаб Арабовна	НАНОТЕХНОЛОГИЯ В МЕДИЦИНЕ	601
5.	Тухтамушова А.У., Юнусов М.Ю., Тураев Т.Б.	ПОЛУЧЕНИЕ ЭНЕРГО- И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ	605
6.	Xolov Alisher Faxriddin o'g'li., Igitov Farrux Baxtiyorovich., Azizova Muhabbat Taxirovna	AVTOMOBIL YUVISH SHAHOBCHALARIDA OQOVA SUVLARNI YASHIL INNOVATION TEKNOLOGIYALAR YORDAMIDA TOZALASH	607
7.	Badalova Gulbaxor, Karimova Sanobar, Kayumova Munajat	ZAMONAVIY FIZIKA SOHASIDAGI TADQIQOTLAR XARAKTERI VA YUTUQLARI, UNING O'ZLASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	610
8.	Askarov M.A., Bozarov I.T., Abdurazzakov Kh.T., Abdurakhmonov M.A.	PROBLEMS OF WIDESPREAD USE OF SOLAR ENERGY IN GREEN ENERGY	612
9.	Shamuratova Sh.M., Rahmatullayeva N.T., Usmonova A.B	ATROF-MUHIT MUAMMOLARINI HAL QILISHDA YASHIL ENERGIYA VA TEKNOLOGIYALARNING O'RNI	615
10.	Yunusov M.Y., Igitov F. B., Vahobov B. Z., Ametova D.E.	BO'ZSUV ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO'KMA CHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH	618

11.	O'sarov Ravshan Rustamovich, Ulug'murodov Nor Xudoyqulovch Buribayev Shavkat Normurodovich	DON MAHSULOTLARINING NAMLIGINI ANIQLASH LABORATORIYA ISHINI O'QITISH METODIKASI	621
12.	Raximov Alisher Xudoyberdi o'g'li, Jo'rayev Ruzimurod Sattorovich, Murodov Hasan Siddiq o'g'li, Tuychiyev Axror Jovli o'g'li, Bozorov Rustam Tilovberdiyevich	SUVNI QAYTA ISHLASH JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLASHTIRISHNING ROLI	623
13.	Максудова А.А., Муталов Ш.А., Адылова К.М., Ниязова М.М..	ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ОТ ИОНОВ МЕДИ И НИКЕЛЯ	625
14.	M.N.Mamatkulov, I.T.Bozarov, E.Saydaliev	TABIYIY GAZDAN FOYDALANISHDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING AMALIY MASALALARI	627
15.	Maxambetova K. M., Igitov F.B	QATTIQ MAISHIY CHIQINDILARNI QAYTA ISHLASHNING SAMARALI USULLARI	629
16.	Sharopova Diyora, Ashirov Valijon	GLOBALLASHUV SHAROITIDA EKOLOGIK XAVF-XATARLARNI OLDINI OLISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	631
17.	Sharofova D.X., Egamberdiyev Sh.R.,Sobirova.S.,	SANOAT KORXONALARI UCHUN CHANGNI TOZALASH TIZIMLARI MAJMUASINING SAMARADORLIGINI ANIQLASH	634
18.	Xudayberdieva Arofat Isroilovna, Ulug'murodov Nor Xudoyqulovich, Daminova Sayyora Xursandovna, Ulasheva Zilola Alisher qizi	FUEL CELLS (YOQILG'I HUJAYRALARI) VA VODOROD ENERGIYA JARAYONLARINING KIMYO VA FIZIKA INTEGRATSIYASI HAMDA INNOVATSION PEDAGOGIK YONDASHUVLAR	637
19.	N.X. Ulug'murodov, U.T. Asatov, Sh.N.Buribayev	FIZIKANI O'QITISHDA EKOLOGIK TA'LIMNING ROLI	639
20.	Shavkatova D.B., Yunusov M.Y.	"BO'ZSUV" ICHIMLIK SUVLARI INSHOOTI CHO'KMA CHIQINDILARIDAN IKKILAMCHI XOM ASHYO SIFATIDA FOYDALANISH	641
21.	Saidov.F.S., Shavkatova.D.B., Sharofova.D.X.,	QATTIQ CHIQINDI EPOKSIDNAYA SMOLADAN SUVENER VA MEBEL ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASI	644
22.	R.S. Sayfutdinov, U.D. Muxitdinov, T.T. Tursunov, X.B. Amirov	PAXTA MOMIG'I SELLYULOZASINI ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINING OQOVA SUVLARINI TOZALASH	646

23.	Talipova G. B Xusnudinov O. X., Mirzahmedova S. O'.	CHIQINDILARDAN SORBENTLARNI AJRATIB OLISH VA OQOVA SUVNI TOZALASHDA FOYDALANISH	649
24.	Нормаматов Абдужабор, Эркаев Ақтам, Бобоқулов Ақбар, Хожиев Темир	КАОЛИНИДАН АЛЮМИНИЙ СУЛЬФАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШНИ ЎРГАНИШ	651
25.	Yuldashev Alisher Alimdjanovich, Choriyev Rustam Ergashovich, Asilbekova Zilola Xusan qizi	YASHIL TEXNOLOGIYALAR VA EKOLOGIK SAMARADORLIK	653
26.	A.A.Muxamedov, F.F.Isayev, Sh.N.Ernazarov, X.T.Abdurazzaqov	VODOROD ENERGETIKASINING ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI	656
27.	Valiyeva Shahlo Sharof qizi, Yusupova Lola Azimovna	MAHALLIY XOM ASHYO TARKIBIDAN C ₁₀ BIR HALQALI AROMATIK BIRIKMALAR OLISH VA TAHLIL QILISH	658
28.	Oybek Sirojov, Mirzoyeva Feruza	O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGETIKA: IMKONIYAT VA ISTIQBOLLAR	660
29.	Xasanov Sh.M., Yesemuratova G.B., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.	SANOAT KORXONALARI CHIQINDI SUVLARI TARKIBINING FIZIK-KIMYOVIY XOSSALARINI ANIQLASH	663
30.	Xasanov Sh.M., Rahmonova N.Sh., M.T.Abdumavlonova., Igitov F.B.	“QIZILQUM FOSFORIT KOMPLEKSI” MCHJ CHIQINDI SUVLARI TARKIBINI ZAMONAVIY TAHLIL USULLARI YORDAMIDA ANIQLASH	664